

„Größter Ausbruch von Vampirismus“ weltweit? Ein kritischer Blick auf die „Große Vampir-Epidemie“ 1725-1755 und andere Ungereimtheiten über Vampire und den Vampir-Glauben

Frank M. Schuster

Prolog – Wie Transsylvanien zum Land der Vampire wurde

Siebenbürger sind, unabhängig davon, ob nun Siebenbürger Sachsen, Siebenbürger Ungarn oder Siebenbürger Rumänen, meist immer noch sehr verwundert, dass sie nach Meinung der restlichen Welt ihre Heimat angeblich mit Vampiren teilen, oder seltsamer noch, selbst welche seien. So wurde beispielsweise meine Tante, die 1931 in Heltau (rum. Cîsnădie, ung. Nagydisznód) geborene Gertrud Fleischer, verheiratete Stamp, Anfang der 1990er Jahre, kurz nach ihrer Auswanderung aus Rumänien nach Deutschland, bei einer Kaffeetafel in einer norddeutschen Kleinstadt gefragt, woher sie denn dorthin zugezogen sei. Ihre Antwort: Siebenbürgen stieß auf Unverständnis, der Präzisionsversuch: Transsylvanien, Rumänien löste staunende Verblüffung aus, und führte bei den nun offenbar zwangsläufig an Vampirfilme denkenden Zuhörerinnen und Zuhörern zu der Frage, wie lange sie denn dort gelebt habe? Schließlich wollte man die eigentlich Frage, was um alles in der Welt, sie veranlasst habe, in ein solch merkwürdiges Land auszuwandern, nicht stellen, um nicht unhöflich zu erscheinen. Meine Tante wiederum beantwortete die für sie verblüffende Frage mit: 800 Jahre, da sie sich nicht vorstellen konnte, dass ihre gebildete, teils sogar studierte Zuhörerschaft nicht wusste oder verstanden hatte, dass sie zur rumäniendeutschen Minderheit gehörte und ihr ganzes bisheriges Leben in Rumänien verbracht hatte. Ganz abgesehen davon, fand sie weder an Siebenbürgen etwas merkwürdig, noch hatte sie jemals einen Vampirfilm gesehen. Aus ihrer Sicht konnte sich die Frage also nur auf die deutsche Minderheit in Rumänien oder vielleicht noch auf ihre Familie beziehen. Die Antwort löste noch mehr Verwirrung und schließlich Gelächter aus, weil sie von den meisten für einen guten Witz gehalten wurde, wiederum zur Verwirrung meiner Tante.

Mehr Menschen denn je halten im visuellen Zeitalter des Internets und der sozialen Medien Transsylvanien für ein von Vampiren bevölkertes, von dem geheimnisvollen Grafen Dracula (un)heimlich regiertes Land, wobei sie sich meist unsicher sind, ob es sich um ein Phantasiegebilde handelt oder eher doch nicht. Schuld daran ist bekanntermaßen Abraham „Bram“ Stoker (1847-1912)

mit seinem Roman ‚*Dracula*‘¹ aus dem Jahr 1897. Allerdings wusste der irische Schriftsteller kaum etwas über den in Südosteuropa verbreiteten Volksglauben² an Vampire. Während er an dem Buch schrieb, fiel ihm nur die 1885 in England erschienene Reportage über den Aberglauben in Transsylvanien in die Hände,³ geschrieben von einer gewissen Emily Gerard (1849-1905), der damals in Hermannstadt (ung. Nagyszeben; rum. Sibiu) lebenden schottischen Gattin eines dort stationierten, polnischen Kavallerieoffiziers der habsburgischen Armee. Ursprünglich wollte Stoker seinen Roman in der Steiermark spielen lassen, wie sein Vorbild Sheridan Le Fanu (1814-1873). Seit sein Landsmann 1873, nach der Lektüre eines düsteren, aber ganz und gar vampirlosen Reiseberichts seine überaus erfolgreiche dort spielende Erzählung ‚*Carmilla*‘⁴ veröffentlicht hatte, waren Geschichten über steirische Vampire groß in Mode.⁵ Nun aber erfuhr Stoker, dass man in Transsylvanien ebenfalls an Vampire glaubte – Grund genug seine Geschichte dort spielen zu lassen. Es war schließlich besser, der erste Autor zu sein, dessen Vampirgeschichte in einer noch abgelegeneren und unbekannteren Gegend jenseits des britischen Empire spielte, als einer unter vielen, die über das Unwesen der Vampire in der Steiermark schrieben.

¹ Bram Stoker: *Dracula*. Westminster: Archibald Constable & Co. 1897. Weil sie den südosteuropäischen Kontext berücksichtigt, sei von den kommentierten Ausgaben noch genannt: Ders.: *Dracula. The Postcolonial Edition*. Hrsg. v. Cristina Arteni; Dragos Moraru. Montreal: Universitas, 2016. Zur Entstehungsgeschichte des Romans, den tatsächlichen Quellen und den sich darum rankenden Mythen siehe im Folgenden: [Bram Stoker]: *Bram Stoker's Notes for Dracula. A Facsimile Edition*. Hrsg. v. Robert Eighteen-Bisang, Elizabeth Miller. London et al.: McFarland, 2008. Christopher Frayling: *The Genesis of Dracula*. In: *Vampyres. Lord Byron to Count Dracula*. Hrsg. v. d. d. London: faber & faber, 1992. S. 295-347, hier S. 319-326; Clive Leatherdale: *The Origins of Dracula – The Background to Bram Stoker's Gothic Masterpiece*. London: William Kimber, 1987. S. 86-96, 108-126; Elizabeth Miller: *Filing for Divorce. Count Dracula versus Vlad Tepes*. In: *Dracula: The Shade and the Shadow*. Hrsg. v. d. d. Westcliff-on-Sea, UK: Desert Island, 1998. S. 165-179, hier S. 165-79; dies.: *Dracula: Sense & Nonsense*. Rev. ed. Southend-on-Sea, UK: Desert Island Books, 2006. S. 181-223.

² Unter Volksglauben sind nach den Gebrüdern Grimm hier „die im volke lebenden vorstellungen über das verhältnis des menschen zu welt und gott“ und damit „die volksthümliche form der religion“ zu verstehen, während die anschließende engere Definition hier eher als die des Begriffs Aberglauben verstanden wird, wie die Autoren selbst einräumen: „Im engeren Sinne bezeichne es jedoch die vorstellungen, die aus alter, grösztentheils heidnischer zeit stammen und vom rationalismus als aberglauben bezeichnet werden.“ Vgl. Art. Volksglaube. In: Jacob Grimm; Wilhelm Grimm: *Deutsches Wörterbuch*. 17 Bde. Leipzig: Hirzel et. al., 1852-1971, hier Bd. XII, 2. Sp. 482.

³ Vgl. Emily Gerard: *Transylvanian Superstitions*. In: *The Nineteenth Century* 18 (1885) S. 130-150.

⁴ Sheridan Le Fanu: *Carmilla*. In: d. d.: *In a glass darkly*. 3 Bde. London: R. Bentley, 1872, Bd. 3. S. 47-270, wiederveröffentlicht in: d. d.: *Best Ghost Stories*. Hrsg. v. Everett F. Bleiler. New York: Dover Publ. 1964. S. 274-339. Dass die Geschichte in der Steiermark spielt, hat nichts mit Vampiren zu tun, sondern ist wohl eher einem Zufall zu verdanken. Der irische Schriftsteller, der nie in Österreich war, ließ sich für den Schauplatz seiner Geschichte von morbiden Charme eines damals berühmten Reiseberichts über eine Reise in die Steiermark inspirieren, verfasst von dem schottischen Kapitän der Royal Navy Basil Hall (*Schloss Hainfeld; or, A winter in Lower Styria*. Edinburgh, London: Robert Cadell, Whittaker & Co., 1836). Außerdem war die waldreiche Steiermark am damals östlichen Ende Österreichs britischen Lesern nicht nur unbekannt genug, um ihnen Angst zu machen, sie lag auch nahe der ungarischen Grenze und damals galt Ungarn – zumindest weiter westlich – als Land der Vampire. Es sei hier daran erinnert, dass das inzwischen weiter östlich liegende Burgenland, damals noch zu Ungarn gehörte und erst 1920 zu Österreich kam.

⁵ So konnte beispielsweise der exzentrische, in England lebende baltische Adlige Graf Eric Stenbock (1860–1895) im Jahr 1894 seine heute zu Recht weitgehend vergessene ‚*True story of a vampire*‘ (in: d. d.: *Studies of Death: Romantic Tales*. London: David Nutt, 1894: 120-147) wie folgt beginnen: „*Vampire stories are generally located in Styria; mine is also. Styria is by no means the romantic kind of place described by those who have certainly never been there. It is a flat, uninteresting country, only celebrated for its turkeys, its capons, and the stupidity of its inhabitants.*“ (ebd. S. 120.)

Siebenbürger werden daher des öfteren gefragt, ob es in Transsylvanien Vampire wirklich gäbe. Die wissenschaftliche Antwort lautet zwar schlicht: Nein, was aber meist meist die Diskussion nicht beendet, denn die Existenz von Vampiren erscheint vielen historisch gut belegt. Schließlich gab es im 18. Jahrhundert die sogenannte „Große Vampir-Epidemie“⁶, die es als „Größter Ausbruch von Vampirismus“⁷ sogar in das bekannte Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat:

„The term ‘Vampire’ comes from the Serbian ‘Vámpīr’ – animated corpses, said to kill the living by drinking their blood or crushing them while they slept. Between 1725 and the 1750s, the so-called Great Vampire Epidemic in the Austrian Empire saw around 30 documented incidents where bodies of suspected blood-suckers were exhumed, staked and/or burned, to prevent their return from the dead. It is thought that the total number of cases was much higher.“⁸

Leider stimmt in dem Eintrag über den erklärten Weltrekord allerdings so einiges nicht,⁹ wie so häufig beim Thema Vampire.

Im Folgenden möchte ich deshalb als aus Siebenbürgen stammender Osteuropahistoriker und Literaturwissenschaftler versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und etwas mehr Klarheit über den Vampir in Serbien, Transsylvanien und den angrenzenden Regionen zu schaffen.¹⁰ Dabei will ich vor allem, aber nicht nur, die obenerwähnte angebliche Vampir-Epidemie ausführlich in den Blick nehmen und ein paar scheinbare Gewissheiten über historische Vampire, die inzwischen ihren Weg in Lexika, Handbücher und andere Standartwerke zum Thema Vampire gefunden haben, hinterfragen. Diese werde ich im Folgenden im ersten Teil kurz darstellen, um anschließend im zweiten vor den historischen Hintergrund der damaligen Zeit auf die Fälle einzugehen, die beim Thema Vampire immer wieder angeführt werden, aber meiner Meinung nach nicht immer genau genug betrachtet werden. Das hat dazu geführt, dass diese Abhandlung, umfangreicher ist, als üblich. Wer möchte, kann diesen Teil des Textes aber auch nur überfliegen oder als Gruselgeschichte lesen. Anschließend werde ich dann im dritten Teil bei der Interpretation auf die zu Grunde liegenden

⁶ Guinness world records 2024. London: Guinness World Records, 2023. S. 150. „The Great Vampire-Epidemic“

⁷ Ebd. „Largest outbreak of vampirism.“

⁸ Ebd.

⁹ Eher nebensächlich ist bei diesem Thema, dass es das Österreichische Kaiserreich, offiziell: Kaisertum Österreich genannt, erst ab 1804/06 gab, da die Herrscher des Hauses Habsburg ab dem 15. Jahrhundert bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts fast durchgehend das Heilige Römische Reich (deutscher Nation) regierten, daher römische bzw. deutsche Kaiser waren.

¹⁰ Die meisten im Folgenden zitierten Originaltexte zu der Vampir-Epidemie und der ihr folgenden Debatte, sowie etliche weitere sind in gut lesbarer Form veröffentlicht in: *Von denen Vampiren und Menschengurgeln. Dichtungen und Dokumente*. Hgg. v. Dieter Sturm ; Klaus Völker. München: Hanser, 1968. (Reprint: Augsburg: Bechtermünz, 1997.); *Mortuus non mordet*. [Die Toten beißen nicht.] *Dokumente zum Vampirismus, 1689–1791*. Hrsg. v. Klaus Hamburger. Wien: Turina & Kant, 1992; Nicolaus Equiamicus: *Vampire – Von damals bis(s) heute. Eine Chronologie*. Diedorf: U-Line, 2010, das der Autor nochmals erweitert als: *Geschichte der Vampire und der mit ihnen verwandten Wesen. Eine Chronik durch die Jahrhunderte*. Norderstedt: BoD, 2024, veröffentlichte, wobei er nun die Dokumente in der Originalschreibweise des 18. Jahrhunderts präsentiert.

psychologischen, soziologischen Aspekte, auf den serbischen und walachischen Volksglauben, das im 18. Jahrhundert noch weitgehend unverstandene Thema der Verwesung und der sogenannten Blutsauger eingehen. Von diesem Begriff ausgehend, möchte ich noch einige Anmerkungen zum vieldiskutierten Thema Namen der untoten Wiedergänger machen, bevor ich auf den Unterschied zum Nachzehrerglauben und religiösen Aspekte des Vampirglaubens zu sprechen komme, sowie ganz am Ende auf einen juristischen. In vierten Teil werde ich zum Anfang und den dort dargestellten Thesen zurückkehren, um eine vorsichtige Neuinterpretation des Phänomens der Vampire und ihrer Geschichte bieten.

1. Teil: Scheinbare Gewissheiten – Historische Vampire in der Wissenschaft

Zwar beschäftigten sich im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts die Gelehrten aller damals gängigen wissenschaftlichen Richtungen mit Vampiren, insbesondere Theologen, Juristen, Militärs und Kammeralisten, heute würde man sie Staats-, Finanz-, Wirtschafts-, Verwaltungs- und Politikwissenschaftler nennen. Mit der stärkeren Ausdifferenzierung der Wissenschaften und der Entdeckung des Themas durch die Schriftsteller im 19. Jahrhundert, wurden diese mehr und mehr zum Thema für Literaturwissenschaftler. Mit historischen Vampirfällen und dem dahintersteckenden Glauben befassten sich bestenfalls noch Ethnologen, Ethnographen und Kulturanthropologen, damals deutsch noch Völkerkundler und Volkskundler genannt.¹¹ Mit dem Aufkommen des Kinos, das Vampire fast sofort für sich entdeckte, wodurch sie zum Thema für Filmwissenschaftler wurden,¹² gerieten ihre historischen, kulturellen und religiösen Wurzeln mehr und mehr in Vergessenheit. Der Glaube an jene Toten, die zwar gestorben, aber nicht wirklich tot aber auch nicht mehr wirklich lebendig waren, für die sich deshalb der Begriff Untote eingebürgert hat, war nach dem Zweiten Weltkrieg für Ethnologen, Ethnographen und Kulturanthropologen nicht mehr wirklich von Interesse.¹³ Bestenfalls Literaturwissenschaftler oder Historiker in jenen Ländern des östlichen

¹¹ Beschäftigten sich Völker- und Volkskundler in den 1920er Jahren noch mit der Vorstellung von Untoten in den östlichen Gebieten Deutschlands und Europas, so spielte das Thema unter den Nationalsozialisten keine Rolle mehr. Abgesehen davon, dass Wiedergänger und erst recht Vampire vor allem mit dem ohnehin als unzivilisiert angesehenen östlichen Europa assoziiert und als slawischen Ursprungs angesehen wurden, lag dies vor allem daran, dass die nationalsozialistische Propaganda Vampir als Synonym für das antisemitische Stereotyp vom dem deutschen Volk das Blut aussaugenden Juden verwendete – eine keineswegs neue Vorstellung. Vgl. Heiko Haumann: *Dracula. Leben und Legende*. München: C. H. Beck, 2011. S. 85-86.

¹² Aus der nahezu endlosen Reihe von Werken über Vampirfilme seien hier nur zwei beispielhaft genannt: David J. Skal: *Hollywood Gothic. The Tangled Web of Dracula from Novel to Stage to Screen*. Rev. ed. New York: Farrar, Straus & Giroux, 2004; *Der Vampirfilm. Klassiker des Genres in Einzelinterpretationen*. Hrsg. v. Stefan Kepler, Michael Will. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2006.

¹³ Zu sehr waren die Themen Brauchtum, Sitte, Sagen und Mythen von den Nationalsozialisten für ihre Zwecke instrumentalisiert worden und auch in den nun sozialistischen Ländern stand man solchen Themen längere Zeit zumindest skeptisch gegenüber, bestand doch die Gefahr, dass bei deren Untersuchung der Eindruck von

Europas, wo sie noch nicht fast vollständig aus der familiären Überlieferung verschwunden waren, interessierten sich noch am Rande dafür.¹⁴

Erst der amerikanische Germanist Paul T. Barber entdeckte die historischen Vampire im Zuge seiner ursprünglich literaturwissenschaftlichen Forschung neu und machte sie gegen Ende der 1980er Jahre erst in Fachkreisen mit einem Artikel an prominenter Stelle wieder bekannt¹⁵ und anschließend auch allgemein populär.¹⁶ Dadurch erhielten auch die bis dahin weitgehend beachtet gebliebenen Veröffentlichungen zu Vampiren von Jan L. Perkowski, einem amerikanischen Slawisten polnischer

Rückständigkeit entstehen konnte, was der sozialistischen Modernisierungs- und Fortschrittspropaganda widersprach und zudem noch geeignet war, Nationalismus zu fördern. Ausnahmen gab es wenige: Der Volkskundler und Slawist Edmund Schneeweis nahm seine in den 1920er Jahren in Belgrad begonnene und dann an der Universität Prag fortgesetzte Forschung zum südslawischen Volksglauben nach dem Krieg in der DDR wieder auf. Seine 1935 im damals in der zum Königreich Jugoslawien gehörenden slawonischen Stadt Celje (deutsch: Cilli) erschienene Studie: *Grundriss des Volksglaubens und Volksbrauchs der Serbokroaten* (Celje/Cilli: Druzba Sv. Mohorja, 1935) erschien in überarbeiteter Fassung 1961 nochmals neu, u. d. T.: *Serbokroatische Volkskunde I: Volksglaube und Volksbrauch*. (Berlin: Walter de Gruyter, 1961), allerdings bei einem Verlag, der in Westberlin residierte. Ob die geplante Fortsetzung auf Grund der durch den Bau der Berliner Mauer veränderten politischen Situation nicht mehr zu Stande kam, oder weil der Autor 1964 starb, ist hier nicht von Belang. Zwei Jahre später beteiligte sich die Slawistin, Balkanologin und Volkskundlerin Dagmar Burkhart, die damals an ihrer Doktorarbeit über südslawische Volksepik schrieb, mit einem wenig beachteten Beitrag über den Vampirglauben auf dem Balkan an einem Balkanologen-Kongress in Bulgarien (vgl. dies.: *Vampirglaube und Vampirsage auf dem Balkan*. In: *Beiträge zur Südosteuropa-Forschung anlässlich des I. Internationalen Balkanologen-Kongresses in Sofia 1966*. Hrsg. v. Arbeitskreis Südosteuropa-Forschung bei der DFG. München 1966, S. 211-252), ohne damit außerhalb balkanologischer Fachkreise zur Kenntnis genommen zu werden. Erst knapp ein viertel Jahrhundert später, nachdem das Interesse am historischen Vampirglauben erwacht war, stieß die Wiederveröffentlichung (vgl. dies.: *Vampirglaube in Südosteuropa*. In: Dies.: *Kulturraum Balkan. Studien zur Volkskunde und Literatur Südosteuropas*. Berlin: Dietrich Reimer, 1989. S. 65-108) auf mehr Interesse.

¹⁴ Es ist sicherlich kein Zufall, dass in Polen erst 1981 ein wissenschaftliches Werk über die dort Upiór genannten Untoten und Werwölfe erschien, zu einer Zeit, als die sozialistischen Machthaber an Macht und Einfluss zu verlieren begannen und man sich jener Teile der polnischen Geschichte und Tradition wieder bewusst wurde, die bis dahin, offiziell ignoriert worden waren. Daher ist auch nicht überraschend, dass der Autor Bohdan Baranowski, der sich des Themas annahm, ein Historiker war, zudem einer von der Universität Łódź (vgl. ders.: *W kregu upiorów i wilkolaków*. [Inmitten von Upören und Werwölfen.] Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1981). Die Textilindustriestadt galt auf Grund ihrer Tradition gemeinhin als Arbeiterstadt, genoss also bei den Herrschenden ein gewisses Ansehen, war dem übrigen, eher traditionellen Polen suspekt. Zudem war die Universität eine Nachkriegsneugründung, ohne größere Tradition. Das schuf Freiräume, sich mit Themen zu befassen, für die man sich anderswo nicht interessiert hätte, da man sie einer wissenschaftlichen Untersuchung nicht für würdig hielt, oder sie einem politisch zu brisant waren. Kein Wunder, dass auch die Polonistin Maria Janion, die Ende 1984 mit ihrem Artikel *Polacy i ich Wampiry* [Die Polen und ihre Vampire] (In: *Twórczość. Miesięcznik literacko-krytyczny* [Künstlerisches Schaffen. Literarisch-kulturelle Monatsschrift] 40 (1984), Heft 12. S. 59-70, deutsch als: *Die Polen und ihre Vampire*. In: dies.: *Die Polen und ihre Vampire. Studien zur Kritik kultureller Phantasmen*. Hrsg. v. Magdalena Marszałek. Berlin: Suhrkamp, 2014. S. 35-52.) Aufsehen erregte, dort studiert hatte, auch wenn sie damals bereits in Gdańsk (deutsch: Danzig) lehrte. Von ihr erschien dann später auch: *Wampir. Biografia symboliczna*. [Vampir. Eine symbolische Biografie.] (Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2002). Jüngst hat der Mediävist Łukasz Kozak das Thema wieder aufgegriffen und neben einer polnischen Monographie auch eine englische Quellen-Anthologie veröffentlicht (vgl. ders.: *Upiór. Historia naturalna*. [Upiór. Eine Naturgeschichte.] Warszawa: Fundacja Ewviva L'arte, 2020; *With Stake and Spade. Vampiric Diversity in Poland*. Hrsg. v. dems. Warszawa: Adam Mickiewicz Institute; Fundacja Ewviva L'arte, 2020.

¹⁵ Paul B a r b e r : *Forensic Pathology and the European Vampire*. In: *Journal of Folklore Research* 24 (1987). Heft 1, S. 1-32.

¹⁶ Paul T. B a r b e r : *Vampires, Burial, and Death. Folklore and Reality*. New Haven/CT; London: Yale University Press, 1988.

Herkunft, zumindest kurzzeitig größere Aufmerksamkeit.¹⁷ Ausgehend von seiner Forschung zu Heiligkeit, Häresie, Magie und Hexerei setzte sich zur selben Zeit auch der ungarische Mediävist Gábor Klaniczay in einem wegweisenden, mehrfach wiederveröffentlichten Aufsatz mit Vampiren auseinander, deren Verbrennung er in die Tradition der Hexenverfolgung sah.¹⁸ Auch der französische Germanist Claude Lecouteux, der sich damals mit dem mittelalterlichen Glauben an Wiedergänger und Gespenster befasste,¹⁹ sollte in der Folgezeit Vampire stärker mit einbeziehen,²⁰ wobei ihm allerdings etwas sein klarer analytischer Blick abhanden kam.²¹ Das kann man von dem Historiker und Romanisten Peter Mario Kreuter nicht behaupten, der sich in seiner 2001 erschienenen Dissertation dem Vampirglauben in Südosteuropa, insbesondere in Rumänien, aber auch dem übrigen Balkanraum auseinandersetzt.²² Etwa zur selben Zeit begannen sich auch zwei Osteuropahistoriker für Vampire zu interessieren. Während Heiko Haumann sich nicht als Experte sah und sich nicht langfristig in das Thema vertiefte,²³ verfasste Thomas Bohn nach etlichen Aufsätzen zum Thema

¹⁷ Zu nennen ist hier v. a. Perkowskis Monographie: *The Darkling. A Treatise on Slavic Vampirism*. Columbus/OH: Slavica, 1989. Zuvor hatte seine 1972 erschienene Studie über den Volksglauben unter den nach Kanada ausgewanderten und nun seit Generationen in Ontario lebenden Kaschuben, zwar in Nordamerika hohe Wellen geschlagen und war sogar im kanadischen Parlament diskutiert worden, da der Eindruck entstanden war, die Nachkommen der Auswanderer glaubten bis heute an Vampire (vgl. ders.: *Vampires, Dwarves and Witches Among the Ontario Kashubs*. Ottawa, Ontario: University of Ottawa Press, 1972, sowie z. B. Sandra Peredo: Count Dracula in Canada? In: *The Canadian Magazine* (in: *The Montreal Gazette*), 22. 09. 1973, S. 62-65.) Seine 1976 erschienene Anthologie zu Vampiren im slawischen Volksglauben war dagegen und vielleicht auch deshalb aber genauso wenig zur Kenntnis genommen worden, wie sein Aufsatz zum rumänischen Vampirglauben (vgl. ders.: *Vampires of the Slavs*. Cambridge/MA: Slavica, 1976; ders.: *The Romanian Folkloric Vampire*. In: *East European Quarterly*, 16, Heft 3 (1982). S. 311-322.) Dabei standen damit eine bisher im englischen Sprachraum unbekannte Vielzahl an Quellen und Informationen zur Verfügung. Erst der gebündelte Wiederabdruck seiner wichtigsten Schriften zum Thema Vampire im Jahr 2006 (vgl. ders.: *Vampire Lore. From the Writings of Jan Louis Perkowski*. Columbus/OH: Slavica, 2006.) führte zu deren Wiederentdeckung.

¹⁸ Gábor Klaniczay: *Decline of Witches and Rise of Vampires in 18th Century Habsburg Monarchy*. In: *Ethnologia Europaea*, 17, Heft 2 (1987), S. 165-180, deutsch erstmals als: Ders.: Der Niedergang der Hexen und der Aufstieg der Vampire im Habsburgerreich des achtzehnten Jahrhunderts. In: Ders.: *Heilige, Hexen, Vampire. Vom Nutzen des Übernatürlichen*. Berlin: Klaus Wagenbach, 1991. S. 73-97.

¹⁹ Vgl. Claude Lecouteux: *Geschichte der Gespenster und Wiedergänger im Mittelalter*, Köln, Wien: Böhlau: 1987. Siehe auch: ders.: *Eine Welt im Abseits. Zur niederen Mythologie und Glaubenswelt im Mittelalter*. Dettelbach: J. H. Röhl, 2000.

²⁰ Vgl. Claude Lecouteux: *Die Geschichte der Vampire. Metamorphose eines Mythos*, Düsseldorf, Zürich: 2001.

²¹ Während Lecouteux die sich in den Quellen spiegelnde volkstümliche Glaubenswelt des Mittelalters wie kaum ein zweiter kennt, vermengt auch er leider in diesen Fall die Volksüberlieferung mit Zuschreibungen, die aus der fiktionalen Literatur herkommen, wie schon Peter Kreuter (*Draculas Vettern. Auf den Spuren des Vampirglaubens in Deutschland*. Düren, PeKaDe, 2006. S. 62. Anm. 44) polemisch, wie es seine Art ist, anmerkt.

²² Peter Mario Kreuter: *Der Vampirglaube in Südosteuropa. Studien zur Genese, Bedeutung und Funktion. Rumänien und der Balkanraum*. Berlin: Weidler, 2001. Siehe u. a. auch: Ders.: Vom „üblen Geist“ zum „Vampyr“. Die Darstellung des Vampirs und seines kulturellen Hintergrunds in den Berichten österreichischer Militärärzte zwischen 1725 und 1756. In: *Poetische Wiedergänger. Deutschsprachige Vampirismus-Diskurse vom Mittelalter bis zur Gegenwart*. Hrsg. v. Julia Bertschik, Christa A. Tuczay. Tübingen: Francke 2005. S. 113-127; ders.: *Er steht sogar im Merian*. Zum vampiresken Verwaltungsschriftgut des 18. Jahrhunderts aus dem Hofkammerarchiv. In: *Vampirismus und magia posthuma im Diskurs der Habsburgermonarchie*. Hrsg. v. Christoph Augustynowicz; Ursula Reber. Wien, Münster: Lit, 2011. S. 223-230.

²³ Heiko Haumann beließ es bei einem grundlegenden, auf ein Seminar im Jahr 2000 zurückgehenden Aufsatz und einer, allerdings an sehr prominenter Stelle erschienenen Einführung. Vgl. ders.: *Dracula und die Vampire Osteuropas. Zur Entstehung eines Mythos*. In: *Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde* 28 (2005). S. 1-17; ders.: *Dracula*.

schließlich auch eine umfangreiche, inzwischen ins Englische übersetzte Abhandlung, die dabei ist, sich zu einem international anerkannten Standardwerk zu entwickeln.²⁴

2008 erschien auch die vielgelesene Monographie des Historikers und Germanisten Hagen Schaub, der auf einige bis dahin in der Diskussion über historische Vampire wenig beachtete Aspekte hinwies.²⁵ Zu einem der führenden Experten zu literarischen wie historischen Vampiren nicht nur im deutschen, sondern auch im englischen Sprachraum hat sich allerdings vor allem seit Mitte der 1990er Jahre der am Trinity College in Dublin lehrende Wiener Germanist Clemens Ruthner entwickelt.²⁶ Jüngst fasste er daher, sich auf die genannten Experten stützend, einige jener Aspekte zusammen, die für die ‚Große Vampir-Epidemie‘ als entscheidend angesehen werden. Er verwies darauf, dass diese historischen Vampirfälle

1. „eine gemeinsame psychosoziale Struktur aufweisen (,die Dämonisierung des Abnormalen‘ [...])²⁷, die dazu führt, dass „ein abstrakter Konflikt innerhalb einer Gemeinschaft (wie etwa der unerwartete Ausbruch einer Krankheit)²⁸ gelöst wird, indem man Sündenböcke findet, „durch deren Vernichtung das Problem verschwindet und die bedrohte Gruppe wieder stabilisiert wird“.²⁹

„Beim Vampirismus sind dies – vergleichsweise harmlos – Leichname und nicht lebende Personen wie bei Pogromen oder auch beim Hexenwahn, den der Glaube an untote Blutsauger historisch gesehen abgelöst hat.“³⁰

²⁴ Thomas Bohns erster Artikel zum Thema Vampire geht auf seinen Habilitationsvortrag von 2004 in Jena zurück (vgl. ders.: *Der Dracula-Mythos. Osteuropäischer Volksglaube und westeuropäische Klischees*. In: *Historische Anthropologie* 14 (2006), S. 390-409, hier S. 390. Anm. 1). Es folgten u. a. ders.: *Vampirismus in Österreich und Preußen. Von der Entdeckung einer Seuche zum Narrativ der Gegenkolonisation*. In: *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas* NF 56 (2008) Heft 2. S. 161-177, und ders.: *Schlesien als Eldorado für Vampirjäger*. In: *Mythos Vampir – bissige Lektüren*. Hrsg. v. Thomas M. Bohn, Kirsten v. Hagen. Bonn, Romanistischer Vlg., 2018. S. 45-56, bis hin zu seiner Monographie: *Der Vampir. Ein europäischer Mythos*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2016, englisch als: *The Vampire. Origins of a European Myth*. New York: Berghahn, 2019, sowie kürzlich: ders.: *A Historical-Critical Reading of the 1725 Frombald Letter on Vampirism in Kisiljevo*. In: *Journal of Vampire Studies* 5 (2025), S. 4-20.

²⁵ Vgl. Hagen Schaub: *Blutspuren. Die Geschichte der Vampire. Auf den Spuren eines Mythos*. Graz: Leykam, 2008, eine Neuauflage des Buches erschien als: *Vampire. Dem Mythos auf der Spur*. Wiesbaden: Marixverlag 2011.

²⁶ So stammt bspw. der entsprechende Artikel aus dem Band über Vampire in der Reihe der renommierten Palgrave Handbücher von Clemens Ruthner: *Outbreaks of the Balkan Village Vampire in the Eighteenth Century*. In: *The Palgrave Handbook of The Vampire*. Hrsg. v. Simon Bacon. London: Palgrave, 2024. S. 73-90, oder auch Überblicksdarstellungen wie diese: *Verzahnte Heimsuchungen. Eine kurze Literatur- und Kulturgeschichte des Vampirs*. Bremen, edition lumière, 2019.

²⁷ Ruthner: *Outbreaks*. S. 80. (Ruthner zitiert hier Kreuter: *Vampirglaube*. S. 179. Dieser zitiert an dieser Stelle allerdings seinerseits Bernd Roeck: *Außenseiter, Randgruppen, Minderheiten. Fremde im Deutschland der frühen Neuzeit*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993. S. 8.) Ähnlich bereits in: Ruthner: *Verzahnte Heimsuchungen*. S. 20.

²⁸ Ruthner: *Outbreaks*. S. 80.

²⁹ Ebd.

³⁰ Ruthner: *Verzahnte Heimsuchungen*. S. 20. Siehe auch: ders.: *Outbreaks*. S. 80, wo Ruthner allerdings darauf hinweist, dass es sich bei der Ablösung der Hexenverfolgung durch die Verbrennung von Untoten um die zentrale These Klaniczays (vgl. *Decline*. S. 165-180; ders.: *Niedergang*. S. 73-97) handelt.

Ausgehend vom Hexenwahn „*kommt man*“, so Thomas Bohn zudem ergänzend, „*nicht umhin, festzustellen, dass bevorzugt Fremde oder Außenseiter zum Vampir stilisiert werden.*“³¹

2. eine Folge des Machtwechsels sind, insbesondere der sich daraus ergebenden „*Spannungen zwischen den ‚befreiten‘ orthodoxen bzw. muslimischen Südslawen und ihren neuen katholischen Besatzern.*“³² „*Vampirismus ist ein Symptom für interkulturelle Störungen und Krisen, wenn die Moderne gewaltsam Einzug hält.*“³³ Es ist kein Zufall, dass er sich am Rande der aufgeklärten Welt in einer Kontaktzone verschiedener Kulturen, Glaubensvorstellungen und Sprachen nach einem Krieg bei schlechter Versorgungslage der Bevölkerung und Epidemien ereignet. „*Bei diesem nicht ganz freiwilligen Kulturkontakt kommt es offenkundig zu einigen folgenschweren – d. h. produktiven – Missverständnissen:*

- *In den Berichten hat [...] niemand Vampire mit eigenen Augen gesehen, sondern die Informanten wissen von ihnen nur vom Hörensagen.*
- *Während die Militärärzte an den Leichen nach körperlichen Symptomen für den Vampirismus suchten [...], lag die entscheidende Phase dafür, ob jemand ein Vampir wird, für die Dorfbewohner/innen wohl in der (schlechten) Lebensführung bzw. unmittelbar nach dem Ableben.*
- *Da das Wort Vampyr weder in einer bekannten Balkansprache als solches vor [1725] existiert noch zufriedenstellende Etymologien bestehen, ist von einem Missverständnis seitens der Militärärzte auszugehen, die zu ihrer Kommunikation offenkundig eines Dolmetschers bedurften; möglich ist, dass sie dabei das Wort upir hörten.*
- *Wenn man gerade [... den] Bericht [des Militärchirurgen Flückinger von 1732] genau liest, geht das Bluttrinken der ‚Vampyr‘ aus seiner Interpretation hervor, während die Dorfbewohner/innen eher von Beklemmungszuständen im Brustraum (hervorgerufen durch Würgen oder anderen Druck) berichten, die zum Tod ihrer Angehörigen führen.“³⁴*

3. zwar „*an der Peripherie der Reiche Zentral- und Osteuropas*“³⁵ stattfinden, aber „*in den imperialen Zentren interpretiert*“³⁶ werden, mit langfristigen Folgen: „*In den gelehrten*

³¹ Bohn: *Vampir. Ein europäischer Mythos*. S. 292.

³² Ruthner: *Verzahnte Heimsuchungen*. S. 20.

³³ Ruthner: *Outbreaks*. S. 80.

³⁴ Ruthner: *Verzahnte Heimsuchungen*. S. 21-22. Dort ist zwar noch im Bezug auf das Wort ‚Vampir‘ von 1732 die Rede, in der späteren an dieser Stelle gleichlautenden englischen Fassung, hat Ruthner die Zahl allerdings nicht zu unrecht auf 1725 korrigiert (vgl. ders.: *Outbreaks*. S. 80), weshalb ich sie in das deutsche Zitat übernommen habe.

³⁵ Ruthner: *Verzahnte Heimsuchungen*. S. 23.

³⁶ Ebd. Siehe auch: Ruthner: *Outbreaks*. S. 81.

Diskursen verschob sich dadurch die angebliche Heimat der Vampire von Serbien und Ungarn über Mähren und Schlesien nach Polen und in die Ukraine.“³⁷

4. Vorbedingungen haben: *„Der Vampirismus ist an die Bedingung der Erdbestattung geknüpft und beschränkt sich vornehmlich auf jene Regionen, die mit slawischer Kultur bzw. mit orthodoxer Religion in Berührung gekommen sind (auf diese Weise könnte man auf der Landkarte Europas eine Art ‚Vampir-Gürtel‘ einzeichnen, der von Griechenland in einem mehrfach geschwungenen Bogen bis nach Russland reicht).“³⁸* Sogleich folgt aber die Einschränkung: *„Geht man allerdings [...] davon aus, dass das Bluttrinken dem Vampir nur akzidentiell zukommt und vielleicht sogar einer Fehlinterpretation entspringt, so fällt es leicht, die Dorfvampire Südost- und Ostmitteleuropas als Spielart jenes alteuropäischen Wiedergängers zu identifizieren, wie wir ihn aus der nordeuropäischen Tradition, aber auch aus den [...] Nachzehrler-Legenden Zentraleuropas kennen.“³⁹*

Diese immerhin von ausgewiesenen Wissenschaftlern, die ihr Handwerk verstehen, gelieferten Interpretationen und aufgestellten Thesen, die den neuesten Stand der Forschung zu den historischen Vampiren darstellen, erscheinen auf den ersten Blick einleuchtend und nachvollziehbar. Sie heben sich eigentlich wohltuend von den meisten Publikationen zu Vampiren ab, die sonst den Büchermarkt überschwemmen, von dem, was im Internet veröffentlicht wird, ganz zu schweigen. Die meisten Bücher über Vampire stammen immer noch weit überwiegend nicht von ausgewiesenen universitären Experten, sondern von „Nebenerwerbsvampirologen“⁴⁰, wie es Clemens Ruthner so treffend formulierte, bei denen oft einiges durcheinandergeht. Aber selbst seriösen Forschern fällt es gerade bei diesem Thema schwer, den Überblick zu behalten. So manche scheinbar überzeugende Argumentation erweist sich bei noch genauerer als nicht so eindeutig, wie sie erst einmal erscheint. Womit ich nicht sagen möchte, dass meine im Folgenden dargelegten Überlegungen und Interpretationen der Weißheit letzter Schluss sein sollen. Die historischen Vampirfälle fanden zwar in einem bestimmten historischen Umfeld auf dem Balkan statt, sie wurden aber in den imperialen Zentren West- und Zentraleuropas interpretiert, wie Ruthner es auf den Punkt bringt. Die seit nunmehr rund dreihundert Jahren fortgeschriebene nicht nur im geographischen Sinne westliche, von der Aufklärung geprägte Sicht, beeinflusst meiner Ansicht nach den Blick auf Vampire bis heute, mehr als den meisten bewusst ist. Deshalb möchte ich den Blickwinkel wieder leicht nach Osten genauer nach Südosten, mehr in Richtung Serbien, Banat und Transsylvanien sozusagen verschieben und von diesem Standpunkt aus einiges hinterfragen und damit hoffentlich zu einer Diskussion anregen.

³⁷ Bohn: Vampir. Ein europäischer Mythos. S. 30 .

³⁸ Ruthner: *Verzahnte Heimsuchungen*. S. 23.

³⁹ Ebd. S. 24.

⁴⁰ Ebd. S. 14.

2. Teil: „Die Große Vampir-Epidemie“ – Die dokumentierten Fälle

Der historische Hintergrund – Südosteuropa zu Beginn des 18. Jahrhunderts

Das Transsylvanien, zu Deutsch: Siebenbürgen, hatte zwar im Mittelalter zum Königreich Ungarn gehört, stand ab 1526 dann aber als autonomer Teil des Osmanischen Reiches rund 200 Jahre unter, wie man damals sagte, türkischer Herrschaft, bis es 1699 von den katholischen Habsburgern zurückerobert wurde.⁴¹ Damit herrschten diese vor allem auch über eine große christlich orthodoxe rumänische Bevölkerung, Walachen oder Vlachen genannt.⁴² Da diese größtenteils von der Wanderweidewirtschaft, der Transhumanz, lebe,⁴³ bezeichnete die österreichische Verwaltung traditionell auch andere Wanderhirten, die sie seit Anfang des 17. Jahrhunderts gerne zur Grenzverteidigung gegen die Osmanen in ihre Dienste nahm, als Vlachen.⁴⁴

Nachdem die Habsburger 1711 ihre dortige Herrschaft endgültig gesichert hatten, stand Siebenbürgen schon kurz darauf nicht mehr im Fokus des Interesses. Der Frieden mit dem Osmanischen Reich war nicht von Dauer, und es gelang dem Kaiser in Wien schon 1718 seine Herrschaft in Südosteuropa auf das Banat von Temswar, die Kleine Walachei (Oltenia), einen Grenzstreifen in Nordbosnien und auf Nordserbien, einschließlich Belgrad auszudehnen.⁴⁵ 1699, als die traditionellen Herrschaftsstrukturen

⁴¹ Einen detaillierten Überblick über die ereignisreiche Epoche gibt: Karl Vocelka, *Glanz und Untergang der höfische Welt (1699-1815). Repräsentation, Reform und Reaktion im Habsburgischen Vielvölkerstaat*. Wien: Ueberreuter, 2004. (Österreichische Geschichte Bd. 10.) Zum Frieden von Karlowitz von 1699 siehe: Monika Molnár: *Der Friede von Karlowitz und das Osmanische Reich*. In: (Hrsg.): *Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen. Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit*. Hrsg. v. Arno Strohmeyer, Norbert Spannenberger. Stuttgart: Franz Steiner, 2013. S. 197-220.

⁴² Für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts liegen nur sehr lückenhafte Statistiken vor, erst recht zu religiöser und ethnischer Zugehörigkeit, während dieser Zeit allerdings überflügelte die rumänische Bevölkerung zahlenmäßig sicherlich die bis dahin führende ungarische. (vgl. Marinel Ovidiu Koch-Tufiş: *Aspekte der Sozialpolitik der Habsburger in Siebenbürgen (1688 - 1790). Massnahmen zur Erhöhung der Anzahl der Einwohner des Fürstentums*. In: *Codrul Cosminului* 18 (2012), Heft 2. S. 347-360) Die Siebenbürger Sachsen, denen bei ihrer Zuwanderung aus deutschen Landen ab dem 12. Jahrhundert die rechtliche Gleichstellung mit dem ungarischen Adel zugestanden worden war, fühlte sich nun von Valachen überschwemmt, wie sich ein Bürgermeister 1733 beklagte (vgl. Irmgard Sedler: *Die Landler in Siebenbürgen. Gruppenidentität im Spiegel der Kleidung des 18. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts*. Marburg: Elwert, 2004. S. 224).

⁴³ Vgl. Andreas Helmedach: *Bevölkerungspolitik im Zeichen der Aufklärung. Zwangsumsiedlung und Zwangsassimilierung im Habsburgerreich des 18. Jahrhunderts – eine noch ungelöste Forschungsaufgabe*. In: *Comparativ* 6 No. 1 (1996). S. 41-62, hier S. 50.

⁴⁴ Vgl. Ekkehard Völkl: *Militärgrenze und „Statuta Valachorum“*. In: *Die österreichische Militärgrenze. Geschichte und Auswirkungen*. Hrsg. v. Gerhard Ernst, Ekkehard Völkl. Kallmünz: 1982. S. 9-24, sowie zum weiteren Kontext: Karl Kaser: *Freier Bauer und Soldat. Die Militarisierung der agrarischen Gesellschaft an der kroatischslawonischen Militärgrenze (1535-1881)*. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 1997.

⁴⁵ Zum Frieden von Passarowitz 1718 siehe: Harald Heppner: *Das Vertragswerk von Passarowitz (1718) und seine Auswirkungen*. In: *Ostmitteleuropäische Friedensschlüsse zwischen Mittelalter und Gegenwart. Zum 65. Geburtstag von Christian Lübke*. Hrsg. v. Matthias Hardt, Marcin Wołoszyn., Dresden: Sandstein, 2021. S. 69-80, sowie zur Herrschaft der Habsburger in Serbien (einschließlich Nordbosniens): Johann Langer: *Serbien unter kaiserlicher Regierung 1717-1739*. In: *Mitteilungen des des k.(u.).k. Kriegsarchivs NF 3 (1889)*, S. 155-247, bzw. des Banats: Josef Kallbrunner: *Das kaiserliche Banat. I.: Einrichtung und Entwicklung des Banats bis 1739*. München: Südostdeutsches Kulturwerk, 1958 (Schriftenreihe des Südostdeutschen Kulturwerks, Reihe B, 11), sowie der Kleinen Walachei: Șerban Papacostea: *Der Absolutismus in den Randgebieten der Habsburgermonarchie. Die Kleine Walachei unter österreichischer Verwaltung (1718–1739)*. In: *Mitteilungen des*

weitgehend unangetastet geblieben waren, hatte neben den Siebenbürger Sachsen vor allem der ungarische Adel von der Rückeroberung der Gebiete profitiert. Deshalb unterstellte man nun die neu erworbenen Gebiete – die sogenannten *Neoacquisita* – einer 1718 aus der Hofkammer, der obersten Finanzbehörde, und Hofkriegsrat, der obersten Militärbehörde, gebildete sogenannte *Neoacquistischen Kommission*, damit die Wiener Zentralmacht nicht wieder steuerlich weitgehend leer ausgeht.⁴⁶

Allerdings gingen diese Gebiete im nächsten Krieg gegen die Osmanen 1738/39 schon wieder verloren bis auf das Banat, das weiterhin einer Militäradministration und der *Neoacquistischen Kommission* unterstellt blieb. Erst 1751 wurde eine zivile Administration eingerichtet, die nur noch der Hofkammer unterstand. Nur für den südlichen Grenzstreifen des Landes, der nun zur Militärgrenze wurde, war weiterhin auch der Hofkriegsrat zuständig.⁴⁷

Die im Grenzgebiet zum Osmanischen Reich schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts bestehende Militärgrenze⁴⁸ wurde einmal mehr den neuen geographischen Gegebenheiten angepasst. Die lokale Bevölkerung sollte die Verteidigung als Wehrbauern übernehmen⁴⁹ – in den serbischen Gebieten meist als Heiducken bezeichnet.⁵⁰ Zugleich solle die Militärgrenze aber auch als ein *Cordon sanitaire* fungieren – 1718 war die Pest erneut in der Region ausgebrochen⁵¹ – und das Übergreifen der Pest und anderer Seuchen auf die Habsburgermonarchie verhindern.⁵² Durch die Eroberung dieser Gebiete wurden neben den rumänischen Walachen noch weitere orthodoxe Christen Untertanen der

Österreichischen Staatsarchivs 23 (1970). S. 36–63; ders.: *Olenia sub stăpanirea austriacă*. [Die Kleine Walachei unter österreichischer Herrschaft] (1718–1739). București: 1971, ²1998.

⁴⁶ Vgl. Sonja Jordan: Die kaiserliche Wirtschaftspolitik im Banat im 18. Jahrhundert. München: Oldenbourg, 1967. S. 13-19; Jutta Nowosadtko: *Der 'Vampyrus Serviensis' und sein Habitat. Impressionen von der österreichischen Militärgrenze*. In: *Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit* 8/2 (2004). S. 152-167, hier S. 154f.

⁴⁷ Vgl. Jordan: Die kaiserliche Wirtschaftspolitik. S. 81.

⁴⁸ Einen Überblick gibt Karl Kaser: *Militärgrenze*. In: *Lexikon zur Geschichte Südosteuropas*. Hrsg. v. Holm Sundhassen; Konrad Clewing. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2016, S. 601-603.

⁴⁹ Diese neue Aufgabe, führte zwar auch zu einer Umsiedlung und Konzentration der bisher eher verstreut sich aufhaltenden Hirten in dem Militär unterstellten Dörfern, während andere der zivilen Administration unterstanden. Dass es sich bei Raitzen und Wlachen um Flüchtlinge handelt, weil die eroberten Gebiete, insbesondere das Banat, vom Krieg entvölkert und weitgehend menschenleer seien, ist ein Mythos (vgl. u. a. Helmedach: *Bevölkerungspolitik*. S. 50). Vielfach kehrten etliche auch nur in ihre Heimat zurück, was nicht heißt, dass sie diese nicht auch wieder verließen, wenn es ihnen anderswo günstiger erschien.

⁵⁰ Wie so oft ist der Begriff durchaus ambivalent: Sowohl von osmanischer wie habsburgischer Seite als Wehrbauern im Grenzgebiet eingesetzt, waren Haiduken, ähnlich wie die Wallachen ursprünglich wohl wandernde Viehhirten. Der ansässigen bäuerlichen Bevölkerung und der Obrigkeit erschienen sie zwar nützlich, aber immer auch suspekt. Sie galten auch als Räuber, Wegelagerer, wurden aber von der eigenen Bevölkerung auch als Freischärler gesehen. Vgl. Fikret Adanir: *Heiduckenentum und osmanische Herrschaft. Sozialgeschichtliche Aspekte der Diskussion um das frühneuzeitliche Räuberwesen in Südosteuropa*. In: *Südost-Forschungen* 41 (1982), S. 43-116.

⁵¹ Vgl. Péter Tóth G.: *Boszorkanypanik es babonateboly*. [Hexenhysterie und Aberglauben.] Budapest: Balassi., 2020. S. 72.

⁵² Vgl. Erna Lesky: *Die österreichische Pestfront an der k. k. Militärgrenze*. In: *Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte* 8 (1957). S. 82-106.

katholischen Habsburger, vor allem Serben, die sie als Raitzen, Rätzen oder Ratzen (ung. Racz) bezeichneten⁵³ und, da auch sie häufig Wanderhirten waren, als Grenzwächter eingesetzt.⁵⁴

Raitzen und Walachen waren es dann auch, die die noch relativ neue und unerfahrene österreichische Verwaltung in Aufregung versetzten und vor ein ungewöhnliches Problem stellten.

Die Kunde vom ‚*Vampirus Serviensis*‘ – Die ersten in Serbien gemeldeten Vampirfälle 1725

Möglicherweise wären die berühmtesten historischen Vampirfälle, und damit der ‚*Vampirus Serviensis*‘, wie in späteren gelehrten Abhandlungen genannt wurde,⁵⁵ und vielleicht sogar das Wort Vampir selbst weitgehend unbemerkt geblieben, hätte der Herrschaftswchsel in der Gegend nicht zu einer allgemeinen Verunsicherung geführt.

Aufgrund der veränderten politischen Lage schienen die Einheimischen unsicher, wie sie sich den neuen österreichischen Machthabern gegenüber verhalten sollten. Deshalb kam wahrscheinlich im Januar oder Februar 1725 eine Abordnung aus dem serbischen Dorf „*Kisolova*“ (meist *Kisilova*

⁵³ Der auf das vom 8.-13. Jahrhundert existierende Fürstentum Raszien (serb. Kneževina Raška), den Vorläufer des Königreichs Serbien (vgl. Edgar Hösch: *Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart*. C. H. Beck, München 1988. S. 147f.) zurückgehende Namen führt unter Vampirforschern häufig zu Verwirrung. Sie folgern aus ihren Quellen nur, es handle sich um ein kleines slawisches Volk auf den Balkan, ohne zu erkennen, dass damit die Serben gemeint sind. Selbst Klaus Hamberger (Mortuus non mordet. S. 19f) und Nicolaus Equiamicus (Geschichte der Vampire. S. 49, Anm. 89.) erkennen nicht, wer gemeint ist.

⁵⁴ Weder Raitzen noch Walachen und erstrecht nicht die Kosovoalbaner ließen sich durch neue Grenzen an ihrer Migration zwischen Sommer und Winterweiden hindern, selbst durch Kriege nicht, was für die Grenzwächter und die Ärzte in den Quarantänestationen eine Herausforderung darstellte. Die Sommerweiden der walachischen Hirten lagen an den Karpatenhängen Siebenbürgens und die Winterweiden teils in den Niederungen des Banats (vgl. Helmedach: *Bevölkerungspolitik*. S. 50). Seit der Eroberung des Banats war dieses Problem in den Hintergrund gerückt, da die Grenze zwischen Banat und Siebenbürgen nur noch eine Binnengrenze war. Die Kosovoalbaner, die weiterhin zwischen dem noch in osmanischem Gebiet liegenden Kosovo und dem nun habsburgischen Teilen Serbiens hin und her wanderten, beschäftigte die dortige Verwaltung immer mehr, bis hin zum Hofkriegsrat in Wien. Selbst noch 1737, als der Krieg mit den Osmanen wiederaufgeflammt war, klagte die Belgrader Administration über Probleme „wegen Zurückhaltung den auss dem Türcki[sch]en alljähren mit ihren Schaafen zur Winter Weide heryber zukomen auf die Somer Wayde aber sich widerumb in die Türcki[sch]en zuruckh zubegeben pflegende Albanesen.“ (Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Wien, Kriegsarchiv (KA), Hofkriegsrat (HKR), Protokollum Expeditorium (Prot. Expedit.), Bd. 683/1737, fol. 1216, abgedruckt in: *Podaci o Srbiji u protokolima Dvorskog ratnog saveta u Beču/Die Angaben über Serbien in den Protokollen des Hofkriegsrates in Wien. (1717–1740)*. Hrsg. v. Mirko Mitrović. Beograd: SANU, 1988. (Spomenik Odeljenja istorijskih nauka CXXX) S. 284.) Kein Wunder, dass sich z. B. auch die Banater Administration schon zuvor über Raitzen und Walachen beklagt hatte: „Dass schlimmste an ihnen ist, dass sie zum transmigriren sehr geneigt seyen.“ (Franz Leopold Anton Ponz Freiherr v. Engelshofen; Johann Jakob Benedikt v. Neffzern: *Chorographia Bannatus Temessiensis sub auspiciis novi gubernatoris edita* [Chorographie des Temescher Banats, zusammengetragen unter den Auspizien des neuen Gubernators.] Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Wien, Finanz- und Hofkammerarchiv (FHKA), Handschriftensammlung, Hs. 424, 89f., hier zitiert nach der Veröffentlichung in: *Quellen zur Wirtschafts-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte des Banats im 18. Jahrhundert*. Tübingen: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, 1995, S. 47–232, hier S. 65.) Auch der Grenzhandel blieb trotz Krieg und Seuchen weiterhin bestehen.

⁵⁵ Vgl. bspw. die bei Johann Heinrich Zopf (1691-1774) verteidigte Dissertation von Christian Friedrich van Dalen: *Dissertatio De Vampyris Serviensibus Quam Supremi Numinis Auspicio Praeside M. Ioanne Henr[ico] Zopfio Gymnasii Assindiensis Directore Publice Defendet Respondens Christianus Fridericus Van Dalen Emmericensis : In Acroaterio Maiori Ad Diem Martii MDCCXXXIII. Horis Antemeridianis*. Duisburgi ad Rhenum: Sas, 1733.

genannt, serb. Kisiljevo) im Ramer Distrikt zu Ernst Frombald, dem „Kays[erlichen] Cameral Provisor zu Gradiska im Cönigreich Servien“,⁵⁶ um ihn als den für den Doppeldistrikt Gradiska (serb. Gradište) und Ram zuständigen Verwaltungsbeamten zu bitten, ihnen zu erlauben, einen mutmaßlichen Vampir auszugraben, oder vielmehr, um ihm mitzuteilen, was sie vorhatten. Nachdem ein Dorfbewohner, ein gewisser, so Frombald in seinem Bericht, „Peter Plogojowitz“⁵⁷ (serb. wohl

⁵⁶ [Ernst] Frombald: Copia des vom Hern Frembald Kays[erlicher] Cameral Provisor zu Gradiska im Cönigreich Servien erlassenen Briefes anno 1725, die im Königreich Servien damals in Schwung gegangenen so genannten Vampirii oder Blutsäuger betreffend. In: ÖStA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA), Stabsabteilung (StAbt) Türkei I/191/3/1, fol. 25–26. Altsign. Türkei I, Turcica der Reichshofkanzlei/des Hofkriegsrats, Konvolut 1725. Die der Öffentlichkeit zugespülte und anschließend anonym u. d. T.: *Copia eines Schreibens aus dem Gradisker District in Ungarn im Wienerisches Diarium* v. 21. Juli 1725, S. 11f veröffentlichte Fassung ist etwas umfangreicher, wobei man nur vermuten kann, dass die Zusätze in der Zeitungsfassung auf das nicht mehr erhaltene Originalschreiben zurückgehen. Wegen des größeren Umfangs ist diese Fassung dann auch bei Klaus Hamberger (*Mortuus non mordet*. S. 19f) und Nicolaus Equiamicus (*Geschichte der Vampire*. S. 58–60.) zu finden. Frombalds ungenannter Vorname Ernst (siehe dazu: Álvaro García Marín: *Imperial Provisor Frombalds First Name Discovered*. In: *Journal of Vampire Studies* 1/1 (2020), S. 118–121) war lange unbekannt, was aber diverse Autoren nicht daran hinderte, ihm einfach einen zu geben. Gerhard Katschnig (*Zwischen kritischem Wissensdiskurs und tradierter Selbstjustiz. Georg Tallars Visum Repertum Anatomico Chyrurgicum im Spiegel der aufklärerischen Vampirismusdebatte*. In: *Österreichische Zeitschrift für Volkskunde* 123 (2020). S. 57–85, hier S. 61), bspw. nannte „den Kameralprovisor Johann Frombald“ und ergänzte: „nach heutiger Nomenklatur: ein Beamter im Gesundheitsdienst ohne vertiefende medizinische Kenntnisse“ (ebd), was allerdings ebenfalls nicht zutrifft. Er ist aber nicht der einzige, den der in Vergessenheit geratene österreichische Titel eines Provisors in Verwirrung stürzt. Schon lange führt er zu allgemeiner Konfusion in der populären wie der wissenschaftlichen Literatur. Ein Provisor ist jemand, „dem die Aufsicht über, oder die Sorge für etwas aufgetragen ist“ (Johann Christoph Adelung: *Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber des Oberdeutschen*. Ausgabe letzter Hand. 4. Bde. Leipzig: Breitkopf, 1793–1801, hier Bd. 3. Sp. 851). Daher kann es sich sowohl um jemanden handeln, der vor Ort die Interessen des Herrschers vertritt, was in anderen deutschen Landen als Amtmann bezeichnet wurde, als auch um einen Hilfslehrer, der den Lehrer gegebenenfalls vertritt, oder aber den ältesten Apothekergesellen bzw. einen angestellten Apotheker, die gegebenenfalls ebenfalls die Funktion des Apothekers und Apothekenbesitzers vertretungsweise übernehmen. Frombald war also nichts weiter als der staatliche Vertreter vor Ort, sozusagen der Bezirksamtmann. Weil aber diese Bedeutung in den meisten Wörterbüchern schon um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert nicht mehr explizit zu finden war, und das Wort nur noch bei Apothekern Verwendung fand (vgl. z. B. ebd.) wurde Frombald von etlichen Autoren kurzerhand zu einem Mediziner und damit einem Arzt erklärt, zumal dies hervorragend ins Bild zu passen schien, stammten doch die späteren bekannten Berichte über Vampirfälle in Serbien von Militärärzten. Noch jüngst bezeichnet bspw. Manuel Stübecke (*Vampirvorstellungen und religiöser Diskurs. Theologische und literarische Vampirdeutungen zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert*. Essen: Oldip, 2025. S. 137–139) Frombald erst als Arzt (vgl. 137) um dann kurz darauf festzustellen, „dass Frombald keine medizinischen Kenntnisse hatte“ (ebd. S. 139), was wahrscheinlich zutrifft. Auch wenn er an dieser Stelle Bernd Unterholzner (*Die Erfindung des Vampirs. Mythenbildung zwischen populären Erzählungen vom Bösen und wissenschaftlicher Forschung*. Wiesbaden: Harrassowitz, 2019. S. 46) paraphrasiert, hätte ihm dieser Widerspruch auffallen müssen, tut es aber einmal mehr nicht. Dass er Kameralprovisor war, zeigt, dass er der Hofkammer unterstellt und damit ein ziviler Beamter war. Sein Verwaltungsbezirk lag an der Donau und damit an der Grenze zwischen dem von den Habsburgern beanspruchten Teil des Königreichs Serbien und dem nun ebenfalls unter habsburgischer Herrschaft stehenden Banat von Temeswar, und damit nicht mehr direkt an der Grenze zum Osmanischen Reich. Kisilova war daher auch kein, dem Militär unterstelltes Heidukendorf (vgl. Langer: Serbien. S. 246). Bei Gradiska handelt sich um die heutige serbische Gemeinde Veliko Gradište, nicht zu verwechseln mit Gradište in damals habsburgischen Königreich Slawonien (heute: Ostkroatien), wie Klaus Hamberger (*Mortuus non mordet*. S. 43) und ihm folgend noch etliche weitere Forscher es tun (vgl. u. a. Nowosadtko: ‚Vampyrus Serviensis‘. S. 157.) Für Peter J. Bänlein (*Furchterregende Randzonen der Aufklärung. Skandalon Vampirismus*. In: *Zeitschrift für Anomalistik* 15 (2015), 55–87, hier S. 61) „wird der Kameralprovisor Frombald von der Militärverwaltung in Belgrad beauftragt, Vorfälle in der nordbosnischen Ortschaft Kisolova, Grenzdistrikt Gradisca, zu klären.“ Außer dass die unter Herrschaft der Habsburger stehenden Teile Nordbosniens tatsächlich Belgrad unterstellt waren, stimmt hier leider kurioserweise gar nichts, von Frombalds Namen und Titel einmal abgesehen.

⁵⁷ Frombald: *Copia eines Schreibens aus dem Gradisker District*. S. 11.

Petar Blagojević) zehn Wochen zuvor „mit Tod abgegangen/und [nach] rätischer Manier zur Erden bestattet worden“⁵⁸ war, hatte sich ereignet,

„daß innerhalb 8. Tagen 9. Personen/sowol alt als junge nach überstandener 24. stündiger Kranckheit also dahin gestorben/daß als sie annoch auf dem Todt-Beth lebendig lagen/offentlich ausgesaget/daß obbemeldt vor 10. Wochen verschiedener Peter Plogojoviz zu ihnen im Schlaf gekommen/sich auf sie gelegt/und gewürget/daß sie nunmehr den Geist aufgeben müsten;“⁵⁹

Zusätzlich hatte, „des verstorbenen Peter Plogojoviz Weib [...] zuvor ausgesagt, daß ihr Mann zu ihr gekommen, und seine Oppanki oder s. v. [salva venia = mit Verlaub] Schuh begehret [um] von dem Dorf Kisilova durch/und sich in ein anderes begeben“⁶⁰. Nun wollten die verängstigten, verbliebenen Einwohner von Kisilova die Leiche ausgraben, überprüfen, ob sie verwest war, und sie auf traditionelle Weise beseitigen. Als Frombald erklärte, er müsse erst seine Vorgesetzten in Belgrad davon in Kenntnis setzen, verkündeten ihm die verängstigten Dorfbewohner:

„Ich möchte thun was ich wolte/allein wofern ich ihnen nicht gestatten werde/auf vorherige Beschau und Rechtliche Erkenntnuß mit dem Körper nach ihrem Gebrauch zu verfahren/müsten sie Haus und Gut verlassen; weilen bis zu Erhaltung einer gnädigsten Resolution von Belgrad wohl das gantze Dorf (wie schon unter Türckischen Zeiten geschehen seyn solte) durch solchen üblen Geist zu Grund gehen könnte/welches sie nicht erwarten wolten.“⁶¹

Angesichts dieser Drohung, gab er nach und begab sich zusammen mit dem orthodoxen Priester nach Kisilova. Als er dort ankam, fand er laut seinem späteren Bericht die bereits exhumierte Leiche unverwest vor:

„der Körper ausser der Nasen/welche etwas abgefallen/gantz frisch/Haar und Bart/ja auch die Nägel/ wovon die alte hinweg gefallen/an ihme gewachsen/die alte Haut/welche etwas weißlicht ware/hat sich hinweg geschellet / und eine frische neue darunter hervor gethan/das Gesicht/Hände und s[alva] v[enia] [mit Verlaub] Füße/und der gantze Leib waren beschaffen/daß sie in seinen Leb-Zeiten nicht hätten vollkommener seyn können; in seinem Mund hab nicht ohne Erstaunung einiges frisches Blut erblicket/welches der gemeinen Aussag nach er von denen/durch ihme Umgebrachte/gesogen;“⁶²

Neben all diesen – laut den Einheimischen – bekannten Vampirzeichen und dem frischem Blut Mund, bekam der verwirrte Frombald bei der Pfählung der Leiche auch noch „andere wilde Zeichen (welche

⁵⁸ Ebd.

⁵⁹ Ebd.

⁶⁰ Ebd.

⁶¹ Ebd. S. 11f.

⁶² Ebd. S. 12.

wegen hohen Respect umgehe)⁶³, sprich: eine sexuelle Erektion, zu sehen.⁶⁴ Da der von Minute zu Minute größer werdenden Hysterie weder mit guten Worten noch Drohungen beizukommen war, erlaubte er schließlich, dem Leichnam einen Pfahl ins Herz zu stoßen und ihn anschließend zu verbrennen, obwohl ihm nicht wohl dabei war. Wie unschwer erkennbar, war ihm das unheimlich, denn normalerweise verwesten in seiner Welt nur katholische Heilige nicht.⁶⁵ Als guter Katholik wollte er auch nicht für die Vernichtung des Körpers eines Toten verantwortlich sein, denn diesem war nun, nach katholischer Glaubensvorstellung, der Weg ins Paradies versperrt.⁶⁶ Andererseits wollte er aber auch keine Steuerzahler verlieren und nicht gegebenenfalls für eine Lücke in der Verteidigung verantwortlich sein. Deshalb schickte Frombald, der seine Belgrader Vorgesetzten ohnehin übergangen hatte, einen Bericht direkt nach Wien an die Hofkammer über die Wiedergänger, „so sie *Vampyri* nennen“⁶⁷, wie er nur ganz nebenbei vermerkte, wodurch das Wort aber erstmalig aktenkundig war. In seinem Brief bat er, man möge ihm keine Vorwürfe machen, falls sich seine Handlungen als falsch herausstellen sollten, da die Dorfbewohner „vor *Forcht*“⁶⁸ außer sich gewesen seien.

Als der Brief in Wien bei der Hofkammer ankam, setzte diese den Hofkriegsrat in Kenntnis. Erst kurz nachdem Frombalds Brief am 21. Juli 1725 im *Wienerischen Diarium*, dem öffentlichen Staatsorgan, veröffentlicht worden war, entschied dieser sich zu handeln. Er bat den in Belgrad residierenden kaiserlichen General-Gubernator des Königreichs Serbien, Prinz Carl Alexander von Württemberg (1684-1737), um eine Stellungnahme,⁶⁹ die prompt am 2. August erfolgte.⁷⁰ Daraufhin sah der

⁶³ Ebd.

⁶⁴ Zur zeitgenössischen Erklärung, was damit gemeint war, siehe bspw. *W.S.G.E. Curieuse und sehr wunderbarliche Relation von denen sich neuer Dinge in Servien erzeugenden Blutsaugern oder Vampyrs aus authentischen Nachrichten und philosophischen Reflexionen*. Leipzig, 1732. S. 6.

⁶⁵ Vgl. Marco Frenschkowski: *Die Unverweslichkeit der Heiligen und Vampire. Eine Studie über kulturelle Ambivalenz*. In: *Vampirglaube und magia posthuma im Diskurs der Habsburgermonarchie*. Hrsg. v. Christoph Augustynowicz, Ursula Reber. Münster: Lit, 2011. S. 53–68, hier S. 57. Siehe auch: Christoph Augustynowicz: *Verwesung, Exkommunikation und Heiligkeit zwischen West und Ost. Der Vampirglaube als religiös-synkretistisches Phänomen?* In: *WERKSTATTGESCHICHTE* 72 (2016), S. 17-28.

⁶⁶ Vgl. Richard van Dülmen: *Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale in der frühen Neuzeit*. München: C.H. Beck, 1985. S. 125, 141; Jürgen Martschukat: *Inszeniertes Töten. Eine Geschichte der Todesstrafe vom 17. bis zum 19. Jahrhundert*. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2000. 24-25.

⁶⁷ Frombald: *Copia eines Schreibens aus dem Gradisker District*. S. 11.

⁶⁸ Ebd. S. 12.

⁶⁹ ÖStA, KA, HKR, Protokollum Registratorium (Prot. Registrat.), Bd. 576/1725, fol. 727, vom August 1725, zitiert bei Aribert Schroeder (*Vampirismus – Seine Entwicklung von Thema zum Motiv*. Frankfurt a. M.: Akademische Verlagsgesellschaft, 1973. S. 43.) Die Aufforderung zur Stellungnahme fehlt dagegen in: Mitrović: *Podaci o Srbiji*. Dass der General-Gubernator erst im Nachhinein um eine Stellungnahme gebeten wurde, deutet, wie schon Schroeder (*Vampirismus*. S. 41, 44f) und Peter Mario Kreuter (*Der Vampirglaube in Südosteuropa: Studien zur Genese, Bedeutung und Funktion. Rumänien und der Balkanraum*. Berlin: Weidler, 2001. S. 83) vermuteten, darauf hin, dass Frombald ihn übergangen und sein Schreiben direkt nach Wien geschickt hatte. Siehe auch: *Ádám Mézes: Insecure Boundaries. Medical Experts and the Returning Dead on the Southern Habsburg Borderland*. MA Thesis, Budapest, Central European University, 2013. S. 29f.

⁷⁰ ÖStA, KA, HKR, Prot. Expedit., Bd. 573/1725, fol. 1391, vom August 1725, zitiert bei Aribert Schroeder: *Vampirismus*. S. 44 und abgedruckt in: Mitrović: *Podaci o Srbiji*. S. 114.

Hofkriegsrat aber keinen weiteren Handlungsbedarf mehr, die Angelegenheit geriet in Vergessenheit und die Akten gingen im Laufe der Zeit verloren.⁷¹ Nur zu gerne hätte man erfahren, was der General-Gubernator zum Thema Vampire zu sagen hatte, denn es war wohl keineswegs so, dass man von diesen seltsamen Wesen in Belgrad noch nichts wusste.⁷² Obercapitain Staniša Marković (1664–1740), genannt Mlatišuma,⁷³ dem der Bezirk Cragujewatz (serb. Kragujevac) militärisch unterstand und der zudem noch der stellvertretende Oberkommandant sämtlicher zur Grenzverteidigung eingesetzten Heiduckenverbände war, war nicht nur von Frombald über die Vampire in Kisilova informiert worden.⁷⁴ Er hatte selbst am 1. April 1725 nach Belgrad gemeldet,⁷⁵ dass zwei im Januar und Februar verstorbene Reizen für den Tod von 42 jüngst verstorbenen Menschen im „*Städtlein Cracoiwaza*“⁷⁶ verantwortlich seien. Daraufhin machte Carl Alexander höchst selbst, „gleich des

⁷¹ Die Akten dazu waren offenbar schon im 19. Jahrhundert nicht mehr in Wiener Kriegsarchiv zu finden, sodass nicht mehr festzustellen ist, was der Bericht selbst enthielt. Dass er angefordert und geschrieben wurde, lässt sich nur noch anhand der von Schroeder (Vampirismus. S. 43f) vollständig zitierten Einträge in den erhaltenen Protokollbüchern feststellen. Die Kopie von Frombalds Schreiben ging dagegen zurück an die Hofkammer, wo sie wohl auch angefertigt worden war, während das Original möglicherweise bei der Zeitung landete. Bei der Hofkammer legte es zu den Akten über die Beziehungen zum Osmanischen Reich vom Anfang des Jahres 1725, woraus sich auch die ungefähre Datierung des Schreibens ergibt. Dass der Brief bei den sogenannten Turcica liegt, ist keineswegs so verblüffend, wie es einigen Forschern bisher erschien, denn Frombald selbst hatte darauf hingewiesen, dass nach Aussage der Dorfbewohner Ähnliches schon in türkischen Zeiten vorgekommen war. Zudem war das Schreiben offenbar deshalb an den Hofkriegsrat weitergeleitet worden, weil man die militärischen Konsequenzen der seltsamen Ereignisse und der damit verbundenen Drohung, das Dorf zu verlassen mehr fürchtete, als die steuerlichen. Erst die späteren nach Wien gelangten Berichte und Unterlagen landeten dann bei den Finanzakten der Hofkammer.

⁷² Außer dem im folgenden geschilderten Fall finden sich in den Protokollbüchern des Hofkriegsrats zumindest noch etliche Einträge darüber, dass der General-Gubernator auch über Ausbrüche von Seuchen und Krankheiten in verschiedenen Orten seines Herrschaftsgebiets berichtet, bspw. schon im Januar 1724 (ÖStA, KA, HKR, Prot. Expedit., Bd. 563/1724, fol. 105-106, abgedruckt in: Mitrović: Podaci o Srbiji. S. 91-92.) Ob die dortige Bevölkerung auch der Meinung war, dass diese Vampiren zuzuschreiben seien, liegt zwar nahe, ist keineswegs sicher, auch wenn Thomas Bohn (A Historical-Critical Reading. S. 9) ganz selbstverständlich davon ausgeht. Von ausgegrabenen Leichen oder ähnlichem ist nämlich, zumindest in den von Mirco Mitrović (Podaci o Srbiji) veröffentlichten Auszügen aus den Protokollbüchern, soweit ich sehe, nirgends die Rede, abgesehen von den erwähnten bekannten Fällen v. 1725 und 1732 (vgl. ebd. S. 114, 190, 1995). Um Genaueres zu erfahren, bräuchte man die Berichte selbst, diese sind aber zumindest in Wien leider nicht mehr erhalten.

⁷³ Vgl. Kurt Wessely: *The Development of the Hungarian Military Frontier until the Middle of the Eighteenth Century*. In: *Austrian History Yearbook* 9 (1973). S. 55-110, hier S. 99f.

⁷⁴ Vgl. Frombald: *Copia eines Schreibens aus dem Gradisker District*. S. 12.

⁷⁵ Vgl. zum Folgenden: Anon.: Beschreibung des eigentlichen Verlaufs, welcher sich A[nn]o 1725 in dem Königreich Servien, und zwar den 6ten Apr[il] in dem Cracoiwazischen District mit den so genannten Wampyren zugetragen. In: Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens. In: *Der neue deutsche Zuschauer* 7, no. 21 (Juni 1791). S. 326-334, hier S. 326-329, wiederabgedruckt und ins Englische übersetzt bei: Álvaro García Marín: *Analysis of a 1725 Report of Vampirism in Kragujevac*. In: *Journal of Vampire Studies* 1/2 (2021). S. 137-164, hier S. 139-141. Marín setzt sich auch detailliert mit der Frage auseinander, ob der erst Ende des 18. Jahrhunderts in einer kurzlebigen Schweizer wissenschaftlichen Zeitschrift erschienene Bericht authentisch ist, was er letztlich bejaht, obwohl er es für möglich hält, dass er falsch datiert ist und erst aus dem Jahr 1732 stammt. Dagegen halte ich die angegebene Datierung für durchaus plausibel.

⁷⁶ Anon.: Beschreibung. S. 327, siehe auch: Marín: *Analysis of a 1725 Report*. S. 139. Dieser verweist zwar zurecht darauf, dass es sich bei Kragujevac, anders als Kisilova um eine Militärsiedlung handelt, die nur von Heiducken und ihren Familien bewohnt wird, weshalb Johann Langer (Serbien. S. 245) sie auch unter den „Heiduckendörfern“ auflistet. Sicherlich war es größer als Kisilova und einige andere Dörfer, aus denen Vampirfälle gemeldet wurden, aber groß kann es kaum gewesen sein, wenn man bedenkt, dass in den Distrikten Kragujevac und Cernagora 1718 in 38 Orten gerade einmal 149 Untertanen (d. h. Hausvorstände) lebten (vgl. ebd. S. 192) und einen städtischen Charakter dürfte es daher ebenfalls nicht gehabt haben, ganz abgesehen davon, dass von Seiten der österreichischen

andern Tags darauf, mit Zuziehung des Leibchirurgi und Regimentfeldscherers Friedrich Neuffers,⁷⁷ dorthin auf. Was dann folgte, glich im Großen und Ganzen dem, was auch in Kisilova geschah. Da die Sterbenden auch in diesem Fall noch berichtet hatten, wer sie nachts würgt und sich wie ein Alp auf sie legt, stand die Identität der beiden Vampire außer Zweifel. Die beiden verdächtigten Leichen erwiesen sich auch hier als unverwest oder erschienen den Betrachtern zumindest so und wurden daher auf traditionelle Weise gepfählt, geköpft und verbrannt. „Seit dieser Zeit nun ist nichts weiters von diesem Abentheuer verspüret worden.“⁷⁸ In dem ebenfalls geöffneten Grab eines Waldweibs lag dagegen nur noch ein Skelett, womit sich all das erledigt, „[w]elches alles viel hundert Personen mit Augen angesehen haben“⁷⁹, so der unbekannte Verfasser, der es nur noch pflichtschuldig bestätigen konnte, bevor der Bericht in der Versenkung verschwand. Den so recht interessierte sich niemand dafür, und als er Jahrzehnte später auf dunklen Wegen an die Öffentlichkeit gelangte, schon gar nicht.

Moroi zwischen Siebenbürgen, dem Banat und der Walachei – Frühe Fälle 1708 bis 1719

So außergewöhnlich waren solche Ereignisse und diese seltsamen Glaubensvorstellungen dann doch nicht, wie man heute meint. Schon 1708 hatte der in Hermannstadt lebende ungarische Arzt Samuel Köleséri de Keres-Éer (1663-1732), der Siebenbürgen und seine Bevölkerung gut kannte, sich damit befasst.⁸⁰ Er war, nachdem er das Land bereits 1699/1700 kurz nach der Rückeroberung in staatlichem Auftrag inspiziert hatte,⁸¹ als die in weiten Teilen Europas grassierende Pest auf das Fürstentum

Verwaltung nur Belgrad als Stadt angesehen wurde und die übrigen Siedlungen als Dorfschaften galten (vgl. ebd. passim).

⁷⁷ Anon.: Beschreibung, S. 327, siehe auch: Marín: *Analysis of a 1725 Report*. S. 139. Dass Marín (ebd. S. 144. Anm. 23) einen Regimentsfeldscher Neuffer in den Akten des Österreichischen Staatsarchivs nicht finden konnte, was ihn etwas an der Authentizität des Textes zweifeln lässt, ist kein Wunder. Der entscheidende Hinweis ist der davorstehende, denn Neuffer war der persönliche Kammerdiener und damit auch Leibarzt des Prinzen (vgl. z. B. Brüser: Herzog Karl Alexander von Württemberg, S. 229). Ob er den Titel eines Regimentsfeldschers trug, weil sein Herr sozusagen im Felde war und Neuffer damit auch Aufgaben eines Feldschers zukamen, ist ungewiss. Es könnte sich auch um einen späteren erklärenden Zusatz handeln. Dass der Text in der vorliegenden Form nicht original ist, belegt nicht nur die durchweg gebrauchte Schreibweise Wampyr mit W, die die ursprüngliche mit V im deutschen Sprachraum abgelöst hatte, sondern auch der im Text genannte Herzogstitel, den Carl Alexander, als er in Serbien war, noch gar nicht trug.

⁷⁸ Anon.: Beschreibung, S. 329, siehe auch: Marín: *Analysis of a 1725 Report*. S. 140.

⁷⁹ Ebd.

⁸⁰ Samuelis Köleséri de Keres-Éer: *Pestis Dacicae anni 1709 scrutinum et cura. Cibinii* [Nagyszeben/Hermannstadt]: 1709; ders.: *Monita anti-loimica, occasione pestis an: 1719. Claudiopoli recrudescens, & passim per Principatum Transilvaniae grassantis, ex amore bonipublici, communicata*. Claudiopoli [Koložsvár/Klausenburg]: 1719.

⁸¹ Unter anderem hatte er 1699/1700 nicht nur die Situation in den Bergorten des Siebenbürgischen Erzgebirges in Augenschein genommen und der Hofkammer darüber berichtet, sondern bereits erste Maßnahmen zum Wiederaufbau des seit Mitte des 17. Jahrhunderts darniederliegenden Bergbaus ergriffen und war gegen Betrug und Unterschlagung vorgegangen. Dieses Engagement brachte ihm 1701 die Ernennung zum Ober-Inspektor der siebenbürgischen Bergwerke und damit den offiziellen Auftrag, sich um den Wiederauf- und Ausbau des Siebenbürger Bergbaus zu kümmern. Der Gelehrtentradition entsprechend, schrieb er nicht nur Berichte über seine Inspektionsreisen, sondern veröffentlichte auch darüber wissenschaftliche, lateinische Abhandlungen beispielsweise zur Geschichte des lokalen Goldbergbaus seit römischer Zeit. Vgl. Samuelis Köleséri de Keres-Éer: *Auraria Romano – Dacica. Cibinii* [Nagyszeben/Hermannstadt]: 1717. Reprint in deutscher Übersetzung: ders.: *Auraria*

übergriff,⁸² erneut zu einer Inspektionsreise aufgebrochen und hatte in seinen anschließend verfassten Studien über die Pest in Siebenbürgen auch darüber berichtet, dass die walachische Bevölkerung auf dem Lande die Leichen der angeblich weiterhin unter den Lebenden umgehenden untoten Wiedergängern⁸³ exhumiere, pfähle und enthaupte, in der Hoffnung, dass dadurch die Krankheit ein Ende fände und das Sterben aufhöre.⁸⁴ So wurden unter anderem in Kleinschenk (ung. Kiskerék, rum. Cincșor), nachdem 34 Männer gestorben waren, mit Zustimmung aller ein Mann, zwei Frauen und ein Mädchen ausgegraben. Während der Mann schon in Verwesung begriffen war, erschienen die Frauen unversehrt. Man fand sogar die angekauften Leichentücher in deren Mündern vor, woraufhin man Steine in diese legte und die Leichname pfahlte. Die Epidemie jedoch hörte – wider Erwarten – nicht auf. Anders dagegen in Törnen (ung. Pókafalva, rum. Păuca), wo sie zu einem Ende gekommen sein soll, nachdem ein alter Mann und sein Enkel, die man für den Tod von elf Menschen verantwortlich machte, gepfählt worden waren. In Weißkirch (rum. Viscri, ung. Szászfehéregyháza) war der Rinderhirte sogar auf Wunsch seiner eigenen Familie ausgegraben und gepfählt worden. Als aufgeklärter Arzt kam Köleséri zu der Erkenntnis, dass es sich bei alledem um keine Krankheit, sondern das Werk der Phantasie, um eine Art Hysterie handle. Der Glaube an Wiedergänger diene allerdings als Erklärung für eine wirkliche Krankheit und ihre katastrophalen Folgen – in diesem Fall die Pest.⁸⁵

Zu demselben Schluss kam auch ein weiterer Mediziner, wahrscheinlich Christoph Jacob Trew (Treu) (1695–1769)⁸⁶, der Mitherausgeber und verantwortliche Redakteur des ‚*Commercium litterarium*‘, der ersten medizinisch-naturwissenschaftlichen Wochenschrift in deutschen Landen. Ihm kam 1732,

Romano – Dacica. Hg. v. Reiner Slotta, Volker Wollmann, Ion Dordea. Bochum 2009. (Silber und Salz in Siebenbürgen, Bd. 9.)

⁸² Vgl. den Überblick von Gudrun Beckmann: *Europa und Die Große Pest von 1348-1720*. In: *Eine Zeit großer Traurigkeit. Die Pest und ihre Auswirkungen*. Hrsg. v. Gudrun Beckmann, Irene Ewinkel, Christiane Keim, Joachim Möller. Marburg: Jonas, 1987. S. 11-71, sowie zu Siebenbürgen: Sarah Hadry: *Der Tod in Kronstadt 1717-1719. Ein Augenzeugenbericht zur letzten großen Pestepidemie Siebenbürgens*. In: *Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde* 28 (2005). S. 57-69.

⁸³ Ich verwende den Begriff „untoter Wiedergänger“ für eine oder einen Verstorbenen, der oder die nach ihrem Tod wieder erscheint, zwar nicht mehr lebendig, aber auch nicht wirklich tot. Der obskure britische Vampirologe Montague Summers (1880-1948), „*the collector of occult miscellany*“, wie Paul Barber (*Vampires, Burial, and Death*. S. 111), ihn treffend nannte, brachte dieses Dilemma bezogen auf den Vampir so auf den Punkt: „*He is neither dead nor alive; but living in death.*“ (ders. *The Vampire. Its Kith and Kin*. London: Routledge & Keagan, 1928. S. 1.), „*wofür sich der Begriff des ‚Untoten‘ eingebürgert hat.*“ (Ruthner: *Verzahnte Heimsuchungen*. S. 13.) Ein untoter Wiedergänger mag tautologisch erscheinen, denn sind nicht alle Wiedergänger untot? Das schon, aber nicht alle Untoten sind Wiedergänger.

⁸⁴ Köleséri: *Pestis Daciae*. S. 111-126. Als ungarischem Calvinisten, der im niederländischen Leiden und an deutschen Universitäten studiert hatte, hatte ihn dieser Brauch zunehmend irritiert, zumal, wie der Arzt selbst feststellen konnte, das Sterben – wider Erwarten – nicht immer sofort aufhöre. Obwohl er nicht glaubte, dass die Todesfälle dämonische Ursachen hätten, verwies er dennoch darauf, dass der von der Seele verlassene Leichnam leicht für dämonische Betrügereien missbraucht werden könne.

⁸⁵ Vgl. ebd. 126.

⁸⁶ Tilman T. R. Rau: Trew (Treu), *Christoph Jacob*. In: *Neue Deutsche Biographie* 26 (2016), S. 410-412.

als Vampire in aller Munde waren, über die Zeit, als habsburgische Truppen sich noch im Kampf mit osmanischen befanden, zu Ohren,

„daß in einem an der Grenze zu Siebenbürgen gelegenen Dorf der Walachei namens Merul, und in den umliegenden Wäldern eine ansteckende Krankheit von November 1717 bis April des folgenden Jahres dermaßen unter alt und jung wütete, dass allein in diesem Dorf über 80 Einwohner an ihr zu Grunde gingen.“⁸⁷

Über die Krankheit selbst, die nur die Dorfbewohner, nicht aber die dort einquartierten Soldaten befallen hatte, konnte der ihm berichtende Quartiermeister aber nur spärliche Angaben machen. Sie äußerte sich nur in einer verstärkten Gesichtsrötung und Wahnvorstellungen, was auf Fieber hindeutet. Befragte man die Kranken, *„antworteten sie, daß ihrer Seele gepeinigt werde, [... da] Hexen und Zauberinnen in jener Gegend umherstreiften.“⁸⁸* Mit anderen, den wohl ursprünglichen Worten: *moroi* oder *stigoi* gingen um, obwohl man, wie extra betont wurde, nicht hörte, *„daß die Ursache für dieses Übel Toten oder Blutsaugern zugeschrieben wurde.“⁸⁹* Allerdings zogen es die Einheimischen offenbar nur vor, über ihre Absichten zu schweigen. Der Quartiermeister konnte später selbst beobachten, wie man im April 1718, nachdem die Gräber von Verdächtigen auf traditionelle Weise mit Hilfe eines schwarzen Pferdes aufgespürt worden waren, vier unverweste Leichen köpfte und anschließend verbrannte, *„womit der angebliche Grund für dieses Übel endete.“⁹⁰* Ob damit auch das Übel selbst endete, bleibt offen. Aus der Information, dass die Soldaten verschont worden waren, folgte der den Fall überliefernde Gelehrte abschließend,

„daß dieses traurige Schauspiel eher einer endemischen Krankheit, als bösen Kräften, sei es von Toten, sei es von Lebenden, zuzuschreiben sei. Es ist nämlich kaum anzunehmen, daß sie sich nach ihrem Tod nicht mehr der Soldaten entsonnen hätten, die ihnen bei Lebzeiten durch ihren unliebsamen Aufenthalt gewiß mehr als verhaßt waren.“⁹¹

⁸⁷ Anon.: Ex historia vampyrorum. In: *Commercium litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis incrementum institutum quo quicquid novissime observatum agitatum scriptum vel peractum est succinte dilucidatim exponitur*. 1732. Norimbergae: Fleischmann, 1732. S. 146-152, hier S. 147-148, Zitat S. 147, deutsch zitiert nach: Hamberger: *Mortuus non mordet*. S. 87-88, hier S. 87. Bei Merul handelt es sich sicherlich um die mit dem bestimmten Artikel versehenen Version des Namens Măru. Da Măru aber nichts anderes als Apfel heißt, gab und gibt es im Grenzgebiet zwischen Siebenbürgen, dem Banat, der Walachei und der Kleinen Walachei mehrere Dörfer mit diesem Namen, ist eine genau Lokalisierung nicht möglich. Falls die wage geographische Angabe zutrifft, könnte es sich um das heutige Valea Mărului im Kreis Argeş in der Großen Walachei handeln, aber auch Măru (ung. Almafa) in der Gemeinde Zăvoi im Banat bei Karansebesch (ung. *Karánsebes*, rum. *Caransebeş*, serb. *Karansebeš*) ist vorgeschlagen worden (vgl. *Ádám Mézes: Doubt and Diagnosis. Medical Experts and the Returning Dead of the Southern Habsburg Borderland (1718–1766)*. Ungedruckte Dissertation. Budapest: Central European University, 2020. S. 138) und auch das gleichnamige Dorf im Kreis Gorj im Banat käme in Frage.

⁸⁸ Hamberger: *Mortuus non mordet* S. 87.

⁸⁹ Ebd.

⁹⁰ Ebd. S. 87-88.

⁹¹ Ebd. S. 88. Das es sich bei dieser abschließenden Feststellung nicht um eine Aussage des Quartiermeisters handeln kann, ist daraus ersichtlich, dass es sich bei dem allerletzten Satz nur um eine Vermutung handelt. Anders als der Quartiermeister selbst, wusste der die Erzählung aufschreibende Gelehrte nicht, ob die Soldaten bei den Einheimischen tatsächlich verhasst waren oder nicht.

Damit war er zu den selben zutreffenden Schluss gekommen, wie schon Samuel Köleséri ein Vierteljahrhundert zuvor. Nur wurden nun, als das Thema die Gelehrten in halb Europa in Atem hielt, dessen lediglich in Siebenbürgen selbst und zudem auf lateinisch erschienenen Werke über die Pest leider so gut wie nicht zur Kenntnis genommen.⁹² Schließlich war es viel faszinierender für die Wissenschaftler sich mit unverwesten und verwesten, wandelnden und nicht wandelnden Leichen zu befassen als mit dem seltsamen Volksglauben von Bauern am Ende der zivilisierten Welt.

Lange Zeit nicht beachtet wurde auch ein weiterer Vorfall,⁹³ der sich kurz darauf in Siebenbürgen ereignete. In Joseph Teutschs (1702-1770)⁹⁴ Mitte des 18. Jahrhunderts verfassten ‚Nachlese‘, der erweiterten Fassung seiner ‚Kurzgefassten Jahr-Geschichte von Siebenbürgen‘ heißt es:

„1719 wird zu Nusbach eine begrabene Weibsperson im Grab mit einem Pfahl durchschlagen und daselbsten verbrennet. Sie lag im Garten, und ihr Grab war alle Morgen zum Teil offen. Weil nun viele Leute plötzlich und nicht an der Pest starben, so wurde sie für eine Vampier oder Blutsaugerin gehalten.“⁹⁵

Nußbach (damals rum. *Măgheruș* oder *Măghieruș*, heute *Măieruș*; ung. *Magyarós* oder *Szászmagyarós*), wo der Kronstädter Teutsch 1754/1755 selbst kurzzeitig Pfarrer war, war damals eine zwar überwiegend von Siebenbürger Sachsen, aber auch von Walachen bewohnte Gemeinde. Deshalb lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich bei der Toten um eine Walachin oder doch eher, wie angenommen wurde,⁹⁶ um eine Siebenbürger Sächsin handelte, zumal es sich bei diesem

⁹² Die Wiederentdeckung der Werke und den Hinweis auf die entsprechenden Passagen verdankt die historische Vampirforschung dem ungarischen Medizinhistoriker László András Magyar. Vgl. ders.: *Über die siebenbürgische Vampir-Krankheit. Ein Bericht des deutschen Chirurgen Georg Tallar aus dem Jahr 1755*. In: *Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde* 25/2 (2002). S. 161-164, hier S. 162. Siehe auch: ders.: *Die siebenbürgische „Vampir-Krankheit“*. In: *Orvostörténeti Közlemények/Communicationes de historia artis medicinae [Medizinhistorische Mitteilungen]* 186-187. No. 1-2, Vol. 2 (2004). S. 49-62, hier S. 51, sowie zu Köleséris Abhandlung über die Pest als solche: ders.: *Schwarzer Tod und Pestabwehr im frühneuzeitlichen Hermannstadt*. Hrsg. v. Robert Offner, Thomas Şindilariu. Hermannstadt, Bonn: Schiller Verlag 2020. S. 24.f. Thomas M. Bohn (Vampir. Ein europäischer Mythos. S. 239f) sowie seine Schüler Stéphanie Danneberg (*Vampire sind äußerst unordentliche Untertanen*). *Überlegungen zur Funktion und Instrumentalisierung des Vampirphänomens an der österreichischen Militärgrenze. Walachei, Siebenbürgen und Banat (1709-1766)*. In: *Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde* 33/2 (2010). S. 177-192, hier S. 186f) und Manuel Stübecke (Vampirvorstellungen. S. 54; 149) greifen die von Köleséris genannten Vampirfälle sogar auf. Letzter geht sogar ausführlicher auf den Arzt, Medizinal- und Bergbeamten ein, verstrickt sich aber wie leider ab und an in seinem Werk auch in Bezug auf diesen in Widersprüche, ohne es zu merken.

⁹³ Erst der Siebenbürger Historiker Michael Kroner (*Gab es Vampir-Glauben bei den Sachsen?* In: *Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde* 26 (2003), Heft 1, S. 73) machte als Reaktion auf László András Magyar (*Über die siebenbürgische Vampir-Krankheit*. S. 163) auf die übersehenen Chronikstellen zu Vampiren in der Klausenburger Chronik aufmerksam.

⁹⁴ Vgl zu Teutschs Biographie und seinen Aufzeichnungen: [Friedrich Wilhelm] Seraphin: *Joseph Teutsch*. In: *Quellen zur Geschichte der Stadt Brasso [Kronstadt]*. Bd. IV.: *Chroniken und Tagebücher. Bd. I*. Brasso [Kronstadt]: A. Gust, 1903. S. XXXII-XXXIV.

⁹⁵ Joseph Teutsch: *Nachlese [zur kurzgefassten Jahr-Geschichte von Siebenbürgen und Ungarn.]* In: *Quellen zur Geschichte der Stadt Brasso [Kronstadt]*. Bd. IV.: *Chroniken und Tagebücher. Bd. I*. Brasso [Kronstadt]: A. Gust, 1903. S. 403-499, hier S. 409.

⁹⁶ Kroner: Vampir-Glauben. S. 73.

Eintrag in der Chronik, wie Teutsch selbst angibt, um eine Erzählung, also Hörensagen handelt.⁹⁷ Wie die Geschichte endete, überlieferte er leider nicht.

Moroi in walachischen Dörfern – Wiedergänger im Banat 1725/1726

Untote Wiedergänger waren auch weiterhin kein Einzelfall. Nicht nur unter den Raitzen im habsburgischen Teil Serbiens gingen sie 1725 um, sondern auch in walachischen Dörfern im benachbarten Banat. Dort nannte man sie zwar nicht Vampire, sondern *moroi*, sonst aber verhielten sie sich kaum anders als diese und wurden auch auf dieselbe Weise bekämpft. Deshalb stand der Kameralprovisor des Banater Doppeldistrikts Lugos (rum. auch Lugoș, serb. Lugoš) und Facset (ung. Facsád; rum. Făget) Janos Racz (16??-1729), deutsch auch Johann Racz genannt, vor ähnlichen Problemen wie sein Kollege Ernst Frombald. Auch er war Anfang 1725 informiert worden, dass ein Untoter umginge im walachischen Dorf Herinbiesch (rum. Herendești). Daraufhin wandte er sich an die Administration in Temeswar, allerdings nicht an den General-Gubernator und Präsidenten der Banater Landesadministration, den Grafen Claudius Florimund de Mercy (1666-1734), sondern informierte den obersten Verwaltungsbeamten Kameraloberinspektor Samuel Franz von Rebentisch.⁹⁸ Anders als Frombald, wussten aber wohl beide, mehr oder minder, worum es ging, denn Rebentisch beherrschte neben Deutsch, Ungarisch und Latein auch Serbisch,⁹⁹ und Racz war, wie es in den Akten hieß, als „*ein geborener Raz aus Siebenbürgen, Schismatischer Religion*“¹⁰⁰ sogar

⁹⁷ Der zitierte Eintrag wurde von Teutsch – den gelehrten Gepflogenheiten seiner Zeit folgend – mit dem Hinweis „*relat.*“ für relation, d. h. Erzählung, versehen. Bei Einträgen, die er der Literatur oder älteren Manuskripten entnommen hatte, gab er immer das Werk an, aus dem sie stammten, auch wenn diese Werke heute nicht mehr alle vorliegen. Dort, wo er sich auf eigene Erlebnisse stützte, versah er die Einträge mit dem Hinweis „*Auctor ipse*“, d. h. ‚der Urheber [dieses Werkes] selbst‘, wie bspw. die im Anschluss an den zitierten Eintrag notierte Hexengeschichte, die sich 1728 in der Kronstädter Walachischen Vorstadt zutrug, als Teutsch in Kronstadt Lehrer war.

⁹⁸ Vgl. Vasile Ionuț Roma: *Personalmanagement aus der Perspektive des Personals*. In: *Die Personalfrage in neuen Provinzen. Das Banat im regionalen Vergleich*. Hgg. v. Harald Heppner, Sabine Jesner. Stuttgart: Franz Steiner, 2020. S. 111-182, hier S. 127.

⁹⁹ Vgl. Ebd.

¹⁰⁰ Anon.: Catalogus. Deren samentlich in dem Banat von Temeswar befindlichen Cameral Beamten, wo und wie selbe stehen, wann auch durch wenn angestellt, was ein oder anderer vor Qualitäten besize, welche fehrner gnädigst zu Confirmiren oder auch als eine Superabundant zuentlassen, und theils mit besseren und tauglicheren Subjectis zuverändern wären. 1719. Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár [Ungarisches Nationalarchiv, Landesarchiv], Budapest (MNL, OL), E 303: Landesadministration Banat Temesvár 1716–1779, 1 csomó (cs. = Fasz.), fol. 128–141, hier fol. 131v, zitiert in: Sabine Jesner: Herrschaftswechsel im habsburgischen Banat 1718–1753. In: *Die Personalfrage in neuen Provinzen. Das Banat im regionalen Vergleich*. Hgg. v. ders.; Harald Heppner. Stuttgart: Franz Steiner, 2020. S. 23-109, hier S. 101. Siehe auch: Ionuț Roma: *Personalmanagement*. S. 117. Die Aussage bezieht sich hier auf seinen Vater, ist aber wohl auch auf den Sohn übertragbar. Die Religionsangabe könnte zwar theoretisch so zu verstehen sein, dass es sich um einen Calvinisten oder Lutheraner handelt, was damals in Siebenbürgen durchaus möglich war, da auch Protestanten in den Akten immer wieder als Schismatiker bezeichnet werden, im Zusammenhang mit Raitzen ist aber das erste Schisma und somit orthodoxe Christen gemeint. Vgl. z. B. Langer: *Serbien*. S. 157.

Administrations-, Generalats- und Auditoriatsdolmetscher.¹⁰¹ Der Oberinspektor beauftragte am 31. März, wie es im Protokollbuch¹⁰² heißt „*die in Verdacht gefallene Zauberin ausheben und genau besichtigen zu lassen.*“¹⁰³ Dass Rebentisch hier von einer „Zauberin“ spricht, könnte man auch so deuten, dass er dabei an eine Hexe denkt, wobei das dann nicht im Zusammenhang mit den gleichzeitig in Ungarn, Siebenbürgen und im Banat stattfindenden Hexenprozessen zu sehen wäre. Diese waren allerdings ein Phänomen, dass vor allem in katholischen und protestantischen Kreisen in den Städten verbreitet war, nicht aber unter der ländlichen orthodoxen Bevölkerung. Näherliegend ist daher eher, dass er das Wort als Entsprechung für *moro* verwendet, das wahrscheinlich in den Berichten der Dorfbewohner und in Raczs ursprünglichem Brief Verwendung fand. Dem serbischen Volksglauben nach wird zur Mora „stets ein Mädchen,“ so der Ethnologe Edmund Schneeweis, „*nach seiner Verheiratung wird es zur Hexe.*“¹⁰⁴ Auch unter den Walachen schrieb man einigen späteren

¹⁰¹ János Racz stammte aus einer wohl magyarisierten serbischen Familie aus dem siebenbürgischen Bergwerksort Kleinschlatten (ung. *Zalatna*; rum. *Zlatna*), wo sein Vater István (16??-1721) bis Anfang des Jahrhunderts Herrschaftsfiskal (staatlicher Steuereinnahmer), dann aber wahrscheinlich im Zusammenhang mit den kriegerischen Machtkämpfen zwischen dem Haus Habsburg und dem auf die Unabhängigkeit Ungarns bedachten ungarischen Magnaten Franz II. Rákóczi (1675–1735) 1703-1711 wieder verlor. (Vgl. allgemein: Kálmán Benda: *Der Rákóczi-Aufstand in Ungarn und die europäischen Mächte* (1703–1711), in: *Österreich in Geschichte und Literatur* 22 (1978), S. 328–337, und insbes. zu der Rolle der Raitzen: ders.: *Ungarisch-serbische Versöhnungsversuche während des Rákóczi-Aufstandes*, 1703-1711. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980.) 1716 kam er mit seiner Familie ins Banat, wo er bis 1719 Verwalter des Distrikts Tschakowa (rum. *Ciacova*, ung. *Csák*, serb. *Čakovo*) war, während sein Sohn János ursprünglich, vielleicht auf Grund seiner Herkunft die Bergbauregion Uj-Palanka (ung. auch *Palánk*, dt. Neu *Planka*.) erhielt. Beide gehörten unter den Provisoren zu den wenigen, die nicht ursprünglich als Armeeingehörige ins Land gekommen waren. János gab 1721, im Jahr als sein Vater starb, seinen Distrikt ab und wurde stattdessen Dolmetscher für Verwaltung, Militärgericht und Generalstab. Wahrscheinlich sollte er ursprünglich nicht noch zusätzlich erneut die Leitung eines Distrikts übernehmen, aber als der Verwalter von Lugos- Facset am 12. 1. 1722 „wegen Nachlässigkeit im Dienst und dadurch in seinen Districten entstndenen beträchtlichen Untertans-Auswanderungen“ (*Adattár Délmagyarország XVIII. századi történetéhez*. [Angaben zur Siedlungsgeschichte Südungarns im 18. Jahrhundert.] Hg. v. Lajos Baróti. 5 Bde. Temesvár: Csanád-Egyházmegye Nyomdája, 1893-1905, hier Bd. 2 (1900-1904). S. 125, Hervorhebungen in Original gesperrt gedruckt) suspendiert wurde, übernahm er dessen Amt bis zu seinem Tod am 29. 11. 1729 (vgl. ebd. S. 140). Siehe zu Raczs Biographie: Jesner: Herrschaftswechsel. S. 81, 89, 101 und Ionuț Roma: Personalmanagement. S. 117-118; 122; 127, 128; Ibolya Şipoş: *Rolul meseriaşilor și negustorilor în dezvoltarea economică a Lugojului în secolele XVII-XVIII*. [Die Rolle der Handwerker und Kaufleute bei der wirtschaftlichen Entwicklung von Lugoj im 17. und 18. Jahrhundert.] In: Restituiri Bănăţene [Banater Restitutionen] III (2015), S. 65-99, hier S. 92-99.

¹⁰² Die meisten Akten und Korrespondenzen des frühen 18. Jahrhunderts der Banater Landesadministration in Temeswar sind laut Ádam Mézes (Doubt and Diagnosis. S. 33-38) in den Temeswarer und Budapester Archiven nicht mehr erhalten, , anders als die diversen Protokollbücher, von denen Lajos Baróti um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert einige veröffentlichte. Die Einträge zu den Vampiren veröffentlichte er dann nochmals gesondert als: *Beiträge zur Geschichte des Vampyrismus in Südungarn*. Hg. v. Lajos Baróti. In: *Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn* 3, Heft 9-10. (1893). S. 219-221. Die dort abgedruckten Einträge veröffentlichte Nicolaus Equiamicus (*Geschichte der Vampire*. S. 100-147.) dann, jeweils einzeln in seine eigenen Chronologie eingefügt, allerdings ohne auf Barótis Beitrag in den Anmerkungen oder der Bibliographie zu verweisen. Stattdessen nimmt er die von diesem mitangegebenen Signaturangaben aus den Protokollbüchern, um diese dann als Belege in den Anmerkungen anzugeben und in der Bibliographie unter Handschriften aufzulisten. Dadurch erweckt er zwar bei unbedarften Lesern den Eindruck, als habe er die die Originaldokumente eingesehen, diskreditiert seine akribische Arbeit aber leider dadurch in Wissenschaftskreisen, da die Angaben in keiner Weise bei der Auffindung der Originale weiterhelfen.

¹⁰³ Baróti: *Adattár*. Bd. 2. S. 135. Dass Lajos Baróti (Beiträge zur Geschichte. S. 219) Rebenstich schreibt ist ein offensichtlicher Lese- oder Schreibfehler.

¹⁰⁴ Schneeweis: *Serbokroatische Volkskunde*. S. 22.

Untoten schon zu Lebzeiten magische Fähigkeiten zu, so dass sie prädestiniert waren, *moroi* oder *strigoi* zu werden. Möglich ist nämlich auch, dass Racz ursprünglich an das Wort *strigoi* dachte und/oder es benutzte, das zwar im Banat weniger, dafür aber in seiner Heimat Siebenbürgen unter den dortigen Walachen für Vampire sehr gebräuchlich war. Da es auf das Lateinische *striga*, der Vulgärvariante des klassischen *strix*, das nichts anderes als Hexe oder Zaubrerin heißt, lag die Übersetzung möglicherweise schon für Racz, sicherlich aber für Rebentisch nahe.

János Racz untersuchte den Fall daraufhin nicht selbst, sondern beauftragte, wie er Rebentisch am 4. April berichtete, den Distriktgegenschreiber – vermutlich Daniel Buchleitner¹⁰⁵ – mit der Untersuchung:

„Welcher auch Befanden, dass derselbte Verstorbene Also friescher undt unversehrter, ja die rechte handt Beym Mundt Gehabter, mit dem Kopf Gegen die rechte seithen Verwendeter Gelegen undt Unter dem Kopf bluth gesehen worden : Also dass kein andere Muthmassung, weilen der Körper doch schon über drey Monath in der Erden lieget, undt keine Versehrung an Ihme Gefunden kann werden, dass dieser der Bluthsaugerer sein muss.“¹⁰⁶

Nach dieser Feststellung des Gegenschreibers ließ der Oberverwalter anfragen, „wass fernerhien mit diesem Körper zu thuen sey, weilen solcher in eröffnetem Grabe mit dabey haltender Wacht lieget.“¹⁰⁷ Woraufhin ihm am 10. April mitgeteilt wurde, nachdem der Verdacht, dass es sich um einen „bluthsaugerer“¹⁰⁸ handle, nun bestätigt sei, könne er „auch mit dem körper ohne weiters dasjenige volführen lassen, was man sonst in derley Begebenheiten dieser Zeithero zu beobachten gewöhnet und practicirt hat.“¹⁰⁹ Daher wurde der Körper wahrscheinlich verbrannt, nachdem er zuvor gepfählt und vielleicht auch geköpft worden war.

Diese Vorsicht war nicht unbegründet, denn im August waren die Bewohner von Babscha (rum. Babşa, ung. Babsa) selbst zur Tag geschritten, ohne den Popen oder die Obrigkeit zu informieren und waren deshalb von der Kirche exkommuniziert worden, sodass sich Buchleitner mit dem Problem herumschlagen musste, weil er den orthodoxen Bischof möglichst ohne Bestechung dazu bringen sollte, die Exkommunikation zurückzunehmen.¹¹⁰ Schließlich lief die Verwaltung nun Gefahr, ein ganzes Dorf zu verlieren. Exkommunizierte können, wie andersgläubige Ketzer auch, nach

¹⁰⁵ Zwar käme auch der Gegenschreiber Vogel in Frage, aber Raczs späterer Nachfolger Daniel Buchleitner (auch: Puchleitner) befasste sich kurz darauf schon in seiner Funktion als Unterverwalter mit dem Problem der Untoten.

¹⁰⁶ Johann Rác: Brief des Distriktprovisors Johann Rác an den Kameraloberinspektor Samuel Franz von Rebentisch, 1725. Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár [Ungarisches Nationalarchiv, Landesarchiv], Budapest (MNL, OL), E 303: Landesadministration Banat, Fasz. 9, fol. 5r-7v, hier fol. 5v, zitiert nach: B a r ó t i : Beiträge zur Geschichte (wie Anm. 48). S. 219-120, hier S. 219.

¹⁰⁷ R á c z : Brief des Distriktprovisors, fol. 6, , zitiert nach: B a r ó t i : Beiträge zur Geschichte (wie Anm. 48). S. 219.

¹⁰⁸ Ebd.

¹⁰⁹ Ebd. S. 220.

¹¹⁰ Vgl. Baróti: Adattár. Bd. 2. (wie Anm. 45), S. 135; ders.: Beiträge zur Geschichte (wie Anm. 47). S. 219.

orthodoxem Glauben, konträr zum katholischen, nicht verwesen bis der Bischof die Exkommunikation zurücknimmt.¹¹¹ Eine schnelle Verwesung galt sogar als besondere Gnade Gottes.¹¹² Unverwest aber kämen sie nicht in dem Himmel und würden alle nach der Volksmeinung nach ihrem Tod Wiedergänger – ein Schicksal, dem sie sich, wie schon in Serbien zu sehen war, durch Flucht zu entziehen versuchten.¹¹³

Am 24. Januar 1726 berichtet János Racz dann, „*dass er nach Absterben vieler Lugoser Insassen ein verstorbenes altes Weib als Blutsaugerin aus der Grabstatt erhoben, derselben nach kenntlichen Wahrzeichen den Kopf mit einer Schaufel abstossen liess*“¹¹⁴, um anschließend erneut um Weisung wegen der Verbrennung zu bitten, eine Erlaubnis, die er vermutlich auch diesmal erhielt.

Die Notwendigkeit, irgendjemanden sonst von solchen Vorfällen zu informieren, General Mercy beispielsweise, sahen weder Racz noch Rebentisch, von der Hofkammer oder dem Hofkriegsrat in Wien ganz zu schweigen. Warum auch? Schließlich waren die in Dörfern einquartierten Militärs im Banat wie in Serbien schon des öfteren mit dem Problem konfrontiert worden, und das, wie gesehen schon, als sie noch dabei waren, was Land zu erobern.

„Wundersame Begebenheiten“ – Weitere mündliche Erzählungen über Untote um 1730

Die Zahl der gut dokumentierten Fälle aus den von den Habsburgern ab 1699 eroberten Gebieten ist überschaubar: Nur ein gutes halbes Dutzend ausführlichere offizielle, Schriftstücke, die man schon bald als Vampirberichte bezeichnete, haben sich aus der Zeit zwischen 1725 und 1755 erhalten.

Hinzu kommen noch ein paar Briefe an Gelehrte oder Zeitungsredakteure aus der Zeit, als man nach 1732 heftig über Vampire diskutierte. Darin schildern entweder Augenzeugen ihre Erlebnisse, oder berichten über das, was ihnen Augenzeugen erzählt hatten. Insbesondere Augustin Calmet (1672-1757), der gelehrte Abt des lothringischen Benediktiner-Klosters Senones, ließ sich interessante Fälle berichten, die er dann in den 1740er Jahren in seiner Abhandlung über Engel, Geister, Wiedergänger und Vampire veröffentlichte.¹¹⁵

¹¹¹ Vgl. Frenschkowski: Unverweslichkeit. S. 61-62, 66.

¹¹² Vgl. Kreuter: Vampirglaube. S. 153.

¹¹³ Das ist vermutlich auch der Hintergrund einer Anordnung vom 8. Mai 1724, Racz möge genau überprüfen, ob die Gemeinde Rakkita (rum. *Răchita*, ung. *Rekettyő*), die sich deswegen beschwert hatte, tatsächlich vom orthodoxen Bischof exkommuniziert worden sei. Vgl. Baróti: *Adattár*. Bd. 2, S. 132.

¹¹⁴ Vgl. Baróti: *Adattár*. Bd. 2. S. 136; ders.: Beiträge zur Geschichte S. 220.

¹¹⁵ Vgl. Augustin Calmet: *Dissertations sur les apparitions des anges, des démons, et des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie*. Paris: de Bure l'aîné, 1746; ders.: *Traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenants de Hongrie, de Moravie, etc.*, par le R. P. Dom Augustin Calmet, Abbé de Senones. Nouvelle édition revûe, corrigée et augmentée par l'auteur. Deux tome. Paris: Debure l'aîné, 1751, sowie die deutsche Übersetzung dieser zweiten Auflage: *Des Hochwürdigten Herrn Augustini Calmet, Abtens des Gottshauses Senonn in Lotharingen, Ord. S. Bened. Gelehrte Verhandlung der Materi, Von Erscheinungen der Geister, Und denen Vampiren in Ungarn, Mahren [et]c.. Erster & Zweyter Theil. Von denen so genannten Vampiren Oder zurückkommenden Verstorbenen in Ungarn, Mahren [et]c.* Augsburg, Matthäus

Darunter ist auch ein von der Forschung bisher seltsamerweise übersehener Bericht¹¹⁶ eines ungenannten Habsburger Offiziers über Ereignisse mindestens ein Jahrzehnt zuvor, als er noch ein junger Fähnrich war, über den lokalen Volksglauben und eine damals grassierende Krankheit:

„Als wir im Banat von Temeswar bey Walachen einquartiert waren; starben zween Reiter von der Compagnie, unter welcher ich Cornet ware, an dieser Kranckheit, und mehrere andere lagen daran kranck und würden unfehlbar auch gestorben seyn, wenn nicht der Corporal sich des gemeinen Lands-Mittels dagegen bedient hätte.“¹¹⁷

Dass die in einem Dorf einquartierten Soldaten doch an einer Epidemie erkranken, ist nicht verwunderlich, dass die Dorfbewohner darin wiedereinmal das Werk von *moroi* sehen, auch nicht. Dass aber ein Korporal der kaiserlichen Truppen, sie bei deren Bekämpfung sie nicht nur gewähren lässt, sondern auch noch selbst zur Tat schreitet, dagegen schon, es sei denn, er war mit der Tradition vertraut. Bei einer walachischen, raitzischen oder slawonischen Herkunft ist das nicht ungewöhnlich, auch wenn man von seinem ehemaligen Vorgesetzten nichts über seine Herkunft erfährt. Die Vermutung liegt auch deshalb nahe, weil dieser im Nachhinein überraschend gut über die entsprechenden Bräuche und Traditionen informiert wurde. Dabei war er zu seinem Leidwesen nicht anwesend, als die verdächtigen Leichen aufgespürt und vernichtet wurden. Darüber beklagte er sich nicht nur bei dem Korporal, sondern noch Jahre später, weil er hätte informiert werden müssen. Zum damaligen Zeitpunkt war er schließlich, wie er später betonte, in Abwesenheit des Leutnants und des Rittmeisters als ranghöchster Offizier Kompanieführer. In der Abwesenheit der höheren Offiziere ist vermutlich der Grund zu sehen, dass der Korporal sich für diese aus deren Sicht eher ungewöhnliche Maßnahme zur Rettung der Kompanie entschied. Er musste annehmen, dass sie das nicht erlauben würden, weshalb er auch den Fähnrich nicht informierte. Schließlich konnte er nicht ahnen, dass dem Jugendlichen religiöse, ethische oder medizinische Bedenken gleichgültig waren, und er nur beleidigt war, weil ihm so das große Abenteuer entgangen war. Wann und wo das Ganze stattfand, lässt sich nicht genau sagen. Es dürfte sich aber um die späteren 1720er Jahre gehandelt haben,¹¹⁸ in etwa um die Zeit also, in der auch Daniel Buchleitner sich mehrfach mit dem Thema befassen musste. Nicht

Rieger: 1751.

¹¹⁶ Paul Barber, der sich als erster wieder intensiver mit historischen Vampirfällen befasste, verwendete Calmets Werk zwar, beschränkte sich aber generell auf die gut dokumentierten und bekanntesten Fälle. Warum sich Klaus Hamberger gegen die Aufnahme dieses Berichts in seine Quellen-Anthologie entschied, ist nicht ersichtlich und erstreckt nicht, warum Nicolaus Equiamicus ihn weder in sein ursprüngliches Werk noch in die erweiterte Neufassung aufnahm, anders als andere Berichte aus dem Buch. Schließlich ist er auch der Herausgeber einer sprachlich leicht vereinfachten, kommentierten Neuausgabe des zweiten Bandes der deutschen Übersetzung von Calmets Buch. Vgl. Augustin Calmet: *Augustin Calmet, Abt von Senones, Benediktinerorden. Von den sogenannten Vampiren oder zurückkommenden Verstorbenen in Ungarn und Mähren*. Hrsg. v. Nicolaus Equiamicus. Norderstedt: BoD, 2013.

¹¹⁷ Calmet: *Gelehrte Verhandlung*. Bd. 2. S. 56-59, hier S. 57. Siehe auch: Ders.: *Dissertations*. S. 300-303, hier 302; ders.: *Traité. Tome II.*, S. 68-73, hier S. 69.

¹¹⁸ Zumindest legt das die Gliederung von Calmets Werk nahe, was aber einen früheren Zeitpunkt nicht ausschließt.

nur 1725/126, sondern auch kurz nachdem er im November 1729 die Nachfolge des verstorbenen János Racz angetreten hatte, hatte er um die Jahreswende wegen eines in Sussanovez (rum. Șanovița, ung. Sziklás) „aufgefundenen Blutsaugers die nötigen Veranstaltungen“¹¹⁹ zu treffen. Außerdem musste er mit dem Orthodoxen Bischof erneut über ein exkommuniziertes Dorf, diesmal war es Gruin (rum. Gruny, ung. Grúny) verhandeln.¹²⁰

Jenseits der Grenze, im Königreich Serbien sah es nicht anders aus, denn auch von dort erhielt Calmet später ähnliche Berichte. Darunter war einer über drei Vampirfälle von einem ungenannten Bekannten,¹²¹ der sie 1730 in Freiburg im Breisgau von dem ermittelnden habsburgischen Offizier Juan Gil de Cabrera y Perellós gehört hatte.¹²² Im ersten Fall waren auch wieder die eigentlich außenstehenden Soldaten involviert, denn dem Abt wurde berichtet, dass ein kaiserlicher Soldat, der bei einem Haiduken an der Grenze einquartiert war,¹²³ mit dessen Familie zu Abend aß, als ein ihm Unbekannter hereinkam und sich an den Tisch setzte, um mit ihnen zu essen, was die Familie schockierte. Dem Soldaten sei diese Reaktion unverständlich geblieben, bis er am nächsten Morgen feststellt habe, dass sein Gastgeber gestorben sei, und gehört habe, dass der seltsame Besucher der längst verstorbene Vater des Verstorbenen gewesen sei. Daraufhin meldete er den Vorfall, es wurde eine Kommission unter Cabreras Leitung eingesetzt, die Leiche des Vaters exhumiert, als Vampir identifiziert, enthauptet und dann wieder begraben. Im Laufe dieser Ermittlungen kamen noch zwei weitere Vampirefälle zur Sprache, die ebenfalls nach dem inzwischen bekannten Muster verliefen.¹²⁴

¹¹⁹ Baróti: Adattár. Bd. 2. , S. 140.

¹²⁰ Ebd.

¹²¹ Vgl. zum Folgenden: Calmet: Gelehrte Verhandlung. Bd. 2. S. 30-32. Siehe auch: Ders.: Dissertations. S. 275-276; ders.: Traité. Tome II., S. 37-39, wiederabgedruckt bei: Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 104-106.

¹²² Zur Identifikation des Informanten, der Lokalisierung und der Provenienz der Geschichte siehe: Javier Arries: *El comte de Cabrera. Un caçador de vampirs valencià a l'Hongria del segle XVIII*. [Der Graf von Cabrera. Ein valencianischer Vampirjäger im Ungarn des 18. Jahrhunderts.] In: *L'Upir* 3 (2009), S. 4-49, sowie Ádám Mézes: *Doubt and Diagnosis*. S. 154-161.

¹²³ Die deutsche Übersetzung von Calmets Bericht ist an dieser Stelle ungenau, da es heißt, dass „ein Soldat zu Haidamac [...] einquartirt ware“, was den Eindruck entstehen lässt, als handle es sich bei „Haidamac“ um einen Ort, wohingegen aus dem französischen Original deutlich wird, dass hier eine Person und damit ein Heiduck gemeint ist. (Vgl. Calmet: Gelehrte Verhandlung. Bd. 2. S. 30; ders.: Traité sur les apparitions. S. 275-276.) Zugegebenermaßen verwendet Calmet eine etwas abseitige Form, denn dieser damals wohl gerade aufgekommene und ins Französische gelangte Begriff entstammt zwar dem Türkischen, wurde damals aber auf Ukrainer in den polnisch, russisch, ukrainischen Konflikten seit Beginn des 18. Jahrhunderts bezogen. Allerdings hat er tatsächlich dieselbe, je nach Sichtweise, zwischen Wehrbauer, Freischärler und Wegelagerer changierende Bedeutung wie Heiduck (vgl. Michał Németh: *Remarks on the etymology of Hung. hajdu, 'herdsman' and Tkc. haydamak, 'brigand'*. In: *Studia Turcologica Cracoviensia* 10 (2005). S. 297-309). Die deutsche Fehlübersetzung führte naheliegenderweise zu den Versuch den Ort identifizieren zu wollen, was nur zu Fehldeutungen führen konnte, wie der vom Christian d'Elvert (Das Zauber und Hexenwesen, dann der Glauben an Vampyre in Mähren und Oesterr[eichisch] Schlesien. In: *Schriften der Historisch-Statistischen Section der k.k. Mährischen Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde* 12 (1859). S. 319-421, hier S. 418). Dieser sieht darin, sich auf J. E. Horkey (*Fragmentarische Nachrichten über die Vampyre*. In: *Brünner Wochenblatt zur Beförderung der Vaterlandskunde, zur Belehrung und Unterhaltung* 96-99 (1824). S. 394) Göding wegen dessen tschechischen Namens Hodonin an der mährisch-ungarischen Grenze, eine Sicht, die sich u. a. auch noch bei Klaus Hamberger (*Mortuus non mordet*. S. 60) findet.

Von einem weiteren ähnlichen Fall aus dieser Zeit erfuhr Calmet brieflich von einem weiteren Offizier der österreichischen Armee, L. v. Beloz,¹²⁵ der damals Hauptmann im Regiment des General-Gubernators war. Abgesehen davon, dass letzterer die Untersuchung des Falles nicht nur selbst anordnete, sondern auch – wohl erneut – daran teilnahm, wenn auch nur als Zuschauer, ist der Fall nicht ungewöhnlich: Irgendwann zwischen Sommer 1732 und Herbst 1733 erkrankten die Kinder einer Familie in einem ungenannten Dorf,¹²⁶ woraufhin man deren Großvater verdächtigte, der dafür verantwortliche Vampir zu sein, zumal auch dessen Bruder an der Krankheit verstorben war. Man beschloss zu handeln, bevor auch noch das letzte Kind verstarb und informierte die Obrigkeit, die die üblichen Abwehrmaßnahmen zuließ, wodurch die letzte Enkeltochter vor dem Tod gerettet wurde und sich wieder erholte. Interessanterweise erklärte Beloz: „*Die Vampyren beobachten im Saugen kein gewisses Ort; sondern saugen bald da bald dort.*“¹²⁷ Den ausführlicheren Bericht, den der Hauptmann zu liefern versprach, erhielt Calmet entweder nie, oder er hat sich nicht erhalten, weil er nicht veröffentlicht wurde.

Selbst von den Artikeln, die in der Presse veröffentlicht wurden, haben sich nicht viele erhalten, obwohl es, nach allem was man weiß,¹²⁸ etliche mehr gegeben haben muss.

So erschien 1732 ein Bericht in einer Zeitschrift¹²⁹ über die „*Jetzo wieder Mode gewordenen Vampyr*“¹³⁰, nicht in Serbien, sondern im benachbarten Königreich Slawonien. Darin wird erzählt,

¹²⁴ Ob Cabrera auch in diesen beiden Fällen der ermittelnde Offizier war, oder ob er nur im Zuge seiner Ermittlungen davon erfuhr, geht aus Calmets Bericht nicht eindeutig hervor und weitere Belege für diese Fälle sind bisher nicht bekannt.

¹²⁵ Vgl. zum Folgenden: Calmet: *Traité sur les apparitions*. Tome II. S. 64-68, bzw. ders.: *Gelehrte Verhandlung*. Bd. 2. S. 51-54, wiederabgedruckt bei: Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 106-108, sowie bei: Hamberger: *Mortuus non mordet*. S. 58-60. In der Erstausgabe von Calmets Werk, findet sich diese Geschichte noch nicht. Erst als sein Interesse an Vampiren durch die Veröffentlichung bekannt geworden war, erfuhr er davon durch, wie er selbst schreibt (vgl. Calmet: *Traité sur les apparitions*. Tome II. S. 68, bzw. ders.: *Gelehrte Verhandlung*. Bd. 2. S. 51), Vermittlung seines Freundes Ferdinand de Saint-Urbain (1658-1738), Münzschneider und Hofarchitekt am lothringischen Hof.

¹²⁶ Beloz nennt weder Zeit noch Ort der Ereignisse, wofür er sich aber entschuldigt, da er seine Aufzeichnungen nicht zur Hand habe. Dass Prinz Carl Alexander mit seiner Entourage allerdings selbst vor Ort war, deutet darauf hin, dass der Ort nicht all zu weit von Belgrad entfernt war. Die Datierung ergibt sich aus der Zeit, die er sich noch in Belgrad aufhielt, nachdem die Ereignisse in Medveđa für Aufsehen gesorgt hatten, weil Calmet zumindest den Eindruck erweckt, als habe der von Beloz beschriebene Fall später stattgefunden. Zwingend ist das aber nicht, denn wenn der General-Gubernator sich tatsächlich schon 1725 oder vielleicht noch früher für Vampire interessierte, dann kann sich das Ganze irgendwann zugetragen haben, während er in Belgrad residierte.

¹²⁷ Calmet: *Gelehrte Verhandlung*. Bd. 2. S. 54, siehe auch: ders.: *Traité sur les apparitions*. Tome II. S. 67.

¹²⁸ Vgl. bspw. die Einleitung von Boloz' Brief in: Calmet: *Gelehrte Verhandlung*. Bd. 2. S. 51, siehe auch: ders.: *Traité sur les apparitions*. Tome II. S. 64.

¹²⁹ *Relationis historicae semestralis continuatio. Jacobi Franci historische Beschreibung der denkwürdigsten Geschichten*. Hrsg. v. Jacobus Francus. Frankfurt a. M.: 1732. S. 113, wiederabgedruckt in: Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 102-103.

¹³⁰ Ebd., wiederabgedruckt in: Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 102.

„daß zu Anfang des 1730sten Jahrs in Sclavonimon [an] der Türckischen Gräntze ein von der Heerde abgekommenes Schaaff von einem Vampyr, so eine Art dasiger Schlange/wäre todt gebissen worden/und solchem das Bluth außgesauget worden“.¹³¹

Da „einer von der Land-Militz“¹³² es fand, zum Essen mit nach Hause nahm, verstarb die ganze Familie überraschend. Daraufhin wurden die Militärs im benachbarten „Marck-Flecken Possega“¹³³ (ung. *Pozsega*, dt. *Poschegg*, kroat./serb. *Požega*) informiert und der dortige Regimentsfeldscher „nebst einem Türckischen Doct. Med.“¹³⁴ machten sich an die Untersuchung des Falles. Sie kamen nach der Exhumierung zu dem Schluss, dass die Familie zu Vampiren geworden war und verbrannte die Leichen, nachdem der Mann gepfählt und alle geköpft worden waren, begruben aber am Ende zumindest die Asche wieder.¹³⁵

Der Hinweis, dass Vampire eine Art Schlangen seien, wurde bei der späteren Interpretation der Erzählung rational nicht nur so verstanden, dass sich Vampire in Schlangen verwandeln können, sondern auch, dass das Schaf von einer giftigen Schlange gebissen wurde und die Familie daher an einer Lebensmittelvergiftung starb.¹³⁶ Dabei wäre zumindest die auf die biblische Schöpfungsgeschichte zurückgehende Vorstellung der Schlange als Verderberin mitzudenken, die wie ein Vampir einem die Lebenskraft rauben kann,¹³⁷ denn vom dem lokalen Volksglauben haben offensichtlich weder der Erzähler noch der Herausgeber Ahnung. Für sie ist es nur eine weitere jener für die Presse und Publikum interessanten „denckwürdig und seltsamen Begebenheiten“.¹³⁸ Vampire faszinierten damals wie heute immerhin so sehr, dass sich die Presse solche Berichte nicht entgehen ließ und beispielsweise die ‚Vossische Zeitung‘ im März 1730 die Berliner über „eine wunderliche Begebenheit“ unterrichtete, die sich im fernen Serbien zugetragen hatte.¹³⁹ Auch Ernst Frombalds Bericht wäre von der Öffentlichkeit unbemerkt in einem Regal des kaiserlichen Archivs verschwunden, hätte nicht jemand eine Kopie an die Wiener Zeitung geschickt, die auch von anderen

¹³¹ Ebd., wiederabgedruckt in: Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 102-103.

¹³² Ebd., wiederabgedruckt in: Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 103.

¹³³ Ebd., wiederabgedruckt in: Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 103.

¹³⁴ Ebd., wiederabgedruckt in: Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 103. Der Hinweis auf den türkischen Arzt zeigt, dass beim Herrschaftswechsel, selbst die lokale moslemische Bevölkerung teils vor Ort geblieben war, statt beim Rückzug der osmanischen Armee zu folgen.

¹³⁵ Vgl. ebd., wiederabgedruckt in: Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 103.

¹³⁶ Vgl. Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 104; Bohn: Vampir. S. 122.

¹³⁷ Vgl. dazu z. B. Karl v. Amira: *Thierstrafen und Thierprocesse*. In: *Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung* 12 (1891). Heft 4. S. 545-601.

¹³⁸ *Relationis historicae*. S. 113, wiederabgedruckt in: Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 102.

¹³⁹ *Vossische Zeitung* Nr. 33 (1730), wiederabgedruckt in: *Medien, Hexen und Geisterseher. Kulturhistorisch interessante Dokumente aus alien deutschen Zeitungen und Zeitschriften (16. bis 18. Jahrhundert)*. Hrsg. v. Eberhard Buchner. München: 1926, S. 306.

Zeitungen nachgedruckt wurde.¹⁴⁰ Darüberhinaus wurde mindestens ein Flugblatt gedruckt.¹⁴¹ An eine dieser beiden Veröffentlichungen erinnerte man dann in Jahr 1732, ausgelöst durch einen weiteren Bericht über den *Vampirus Serviensis*. Dieser stieß zwar weder in Belgrad, noch am Hof in Wien auf außergewöhnliches Interesse, dafür aber in der Öffentlichkeit und so eine Gelehrtendebatte über Vampire auslöste.

Die Wiederkehr des ‚*Vampirus Serviensis*‘ – Die aufregenden Vampirfälle 1732

Der Fall, der das auslöste, was des Öfteren als die Vampir-Hysterie des 18. Jahrhunderts bezeichnet wird,¹⁴² ereignete sich im Winter 1731. Damals kamen Dorfbewohner eines serbischen Dorfes am Ufer des Flusses (Zapadna) Morava nach Jagodina zu Obristleutnant (Oberstleutnant) Schnezzer, dem österreichischen Militärkommandanten der im Grenzbereich zum Osmanischen Reich liegenden Region an der Südgrenze des habsburgischen Teil Serbiens. Sie berichteten, wie dieser anschließend in einem Bericht vom November 1731 nach Wien schrieb, über eine „in dem Heiduckhen Dorff Metewit [serb. Medveđa] grasirend Kranckheit“¹⁴³ und baten ihn, Maßnahmen gegen einen mutmaßlichen Vampir zu ergreifen zu dürfen, da bereits ein Dutzend Einwohner unerwartet schnell gestorben waren. Aus Angst vor einer Epidemie, denn schließlich sollte die Militärgrenze auch einen *Cordon sanitaire* bilden, beauftragte Schnezzer den im nahe gelegenen „Parakin“ (serb. Paraćin) stationierten, für das gesamte habsburgische Serbien zuständigen „*physicus contumaciae caesareae*“,

¹⁴⁰ Vgl. Anon.: *Copia eines Schreibens aus dem Gradisker District in Ungarn*. In: *Stats- u. gelehrte Zeitung des holsteinischen unpartheyischen Correspondenten* v. 31. Juli 1725, wiederabgedruckt in: *Das Neueste von gestern: Kulturgeschichtlich interessante Dokumente aus alten deutschen Zeitungen*. Bd. 2: 1700–1750. München: Albert Langen, o. J. [1912], S. 147-148; Anon.: *Copia eines Schreibens aus dem Gradisker District in Ungarn*, *Leipziger Post-Zeitungen* v. 8. August 1725.

¹⁴¹ „Entsetzliche Begebenheit, welche sich in dem Dorff Kisolava, ohnweit Belgrad in Ober-Ungarn (!), vor einigen Tagen zugetragen. 1725. 4^o, o. O.“, lautet die vielzitierte Angabe zu dem Flugblatt bei Stefan Hock: *Die Vampyrsgagen und ihre Verwertung in der deutschen Litteratur*. Duncker, Berlin 1900. S. 37. Anm. 5, unter Verweis auf die Zeitschrift *Austria*, Jg. 1843, S. 135. Gemeint ist damit: J. P. Kaltenbaeck: *Vaterländische Denkwürdigkeiten*. In: *Austria oder Oesterreichischer Universal-Kalender für das gemeine Jahr 1843*. Hrsg. v. Joseph Salomon, mit Beiträgen von J. P. Kaltenbaeck. Bd. 4. Wien: Ignaz Klang, [1842]. S. 135-136. Das bisher einzige mir bekannte erhaltene Exemplar des Originalflugblatts befindet sich in der John Moore Bram Stoker Collection, Stuart A. Rose Manuscript, Archives, and Rare Book Library, Emory University, Atlanta/GA.

¹⁴² Vgl. u. a. Barber: *Forensic Pathology*. S. 20; Christopher Frayling: *Vampyres. Lord Byron to Count Dracula*. London, Boston/MA: Faber & Faber, 1991. S. 20; Rainer M. Köppel: *Wissenschaft und Totenzauber: Gerard van Sweetens Remarques sur la Vampirisme (1755)*. In: *Maske und Kothurn* 41 (1998). Heft 1-2: *100 Jahre Dracula*. Hg. v. Rainer Köppel. S. 31-36, hier S. 31; Erik Butler: *Metamorphoses of the Vampire in Literature and Film. Cultural Transformations in Europe, 1732-1933*. Rochester, NY: Camden House, 2010. S. 108; Anja Lauper: *Die ‚phantastische Seuche‘: Episoden des Vampirismus im 18. Jahrhundert*. Zürich: Diaphanes, 2011. S. 148, 181; Bohn: *Vampir*. S. 121.

¹⁴³ ÖStA, KA, HKR, Prot. Expedit. Bd. 268, fol. 2233, abgedruckt in: Mitrović: *Podaci o Srbiji*. S. 178. Siehe auch: Aleksandar Ristić: *The Vampirljia Hill in the Village of Mijajlovac (Trstenik): A Possible Location for the Birthplace of European ‚Vampirology‘*. In: *Istraživanja, Journal of Historical Researches*, 32, (2021). S. 116-132, hier S. 119.

den kaiserlichen Seuchenarzt Glaser¹⁴⁴ mit der Untersuchung.¹⁴⁵ Dieser konnte laut seinem späteren Bericht¹⁴⁶ im Dezember 1731 in „*der dorffschafft Metwett*“¹⁴⁷ keine Anzeichen einer Epidemie feststellen und führte die Todesfälle auf Unterernährung und das strenge Fasten zurück, das in der orthodoxen Kirchentradition üblich ist. Erst als die Einheimischen wie zuvor in Kisilova mit ihrem Wegzug drohten, schenkte er den Geschichten über Milica und Stana Beachtung, zwei Frauen, die als Vampire galten und daher die Epidemie ausgelöst haben sollten. Man erzählte ihm, dass Milica, die sechs Jahre zuvor aus osmanischem Gebiet in das Dorf gekommen war, und obwohl sie immer als gute Nachbarin gegolten hatte, einmal erwähnt hatte, dass sie, als sie noch auf der anderen Seite der Grenze lebte, zwei Schafe gegessen hatte, die von Vampiren getötet worden seien. Die ebenfalls türkischerseits zugewanderte, im Kindbett verstorbene Stana hatte hingegen zugegeben, dass sie sich, als sie noch in ihrer Heimat lebte, mit Vampirblut eingeschmiert hatte, um sich vor den dort umgehenden Vampiren zu schützen, was sie nun verdächtig machte. Um Hysterie zu verhindern, erlaubte Glaser, alle verdächtigen Verstorbenen auszugraben. Einige von ihnen, darunter Milica und Stana schienen erwartungsgemäß Anzeichen von Vampirismus zu zeigen, das heißt sie waren nach Meinung der Dorfbewohner unverwest. Auch wenn Glaser offenbar geneigt war, sich dieser Meinung anzuschließen, konnte er, anders als Frombald, die verängstigten Menschen davon überzeugen, die Entscheidung seinen Vorgesetzten in Belgrad zu überlassen. Schließlich fielen Leichen, weder tot noch lebendig, in sein Fachgebiet. Der General-Gubernator war jedoch abwesend. Sein Stellvertreter Obrist Antoniotto Botta d’Adorno (dt. Anton Otto Marquis Botta-Adorno) (1688-1774)¹⁴⁸ entschied sich deshalb, anstatt die Entscheidung selbst zu treffen, eine zweite Untersuchung anzuordnen,¹⁴⁹ diesmal unter Leitung eines Chirurgen, der doch wohl mehr Ahnung von Leichen haben sollte. Also machte sich auch der Regimentsfeldscher Johann Flückinger im Januar 1732 auf den Weg in das „*dorff Medvegya* [wo] *die sogenannte vampyrs einige persohnen durch aussaugung des bluts*

¹⁴⁴ Wie Frombald werden auch Glaser eine Vielzahl von Vornamen zugeschrieben, ohne dass dieser bisher bekannt wäre.

¹⁴⁵ Der Hinweis, dass Glaser als Leiter des Quarantänestützpunkts Paraćin für den gesamten von den Habsburgern beherrschten Teil Serbiens zuständig war, findet sich bei: Ádám Mézes: Vampire Contagion as a Forensic Fact. The Vampires of Medveđa in 1732. In: *Historical Studies on Central Europe* 1/1 (2021), S. 149-176, hier S. 158.

¹⁴⁶ ÖStA, Finanz- und Hofkammerarchiv (FHKA), Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (SUS), Kuriosa (Kur) 01.1, fol. 1134-36; Altsign. Hofkammerarchiv (HKA), Hofffinanz Ungarn, rote Nr. (rNr.) 654- s.d. (12. 12. 1731). Anlage zu Hofffinanz Ungarn rNr. 654 v. 26. 1. 1732; Die beiden vorangegangenen Zitate ebd. fol. 1134. Genaue, kommentierte Transkriptionen des Berichts finden sich bei: Christian Reiter: Der Vampyr-Aberglaube und die Militärärzte. In: *Vampirglaube und magia posthuma im Diskurs der Habsburgermonarchie*. Hrsg. v. Christoph Augustynowicz, Ursula Reber. Münster: Lit, 2011. S. 125-146, hier S. 126-129. Zitate S. 126; Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 65-71, Zitate S. 65.

¹⁴⁷ Ebd. fol. 1134. Siehe auch: Reiter: *Der Vampyr-Aberglaube*. S. 126; Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 65.

¹⁴⁸ Constantin von Wurzbach: *Botta-Adorno, Anton Otto Marquis*. In: *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich*. 2. Theil. Wien: Typografisch-literarisch-artistische Anstalt, 1857. S. 91.

¹⁴⁹ Vgl. Anton Otto Marquis Botta-Adorno: Schreiben v. 26. 1. 1732 an den Hofkriegsrat. ÖStA, FHKA, SUS, Kur 01.1, fol. 1138-40. Altsign. HKA, Hofffinanz Ungarn, rNr. 654- s.d. (26. 1. 1732). Anlage zu Hofffinanz Ungarn rNr. 654 v. 26. 1. 1732, fol. 1132.

umgebracht haben sollen, [...] umb die sach vollständig zuuntersuch“.¹⁵⁰ Er war, anders als Glaser, der nach einer Epidemie forschte, schon von Anfang an auf der Suche nach Vampieren. Dabei deckte er bei seiner Befragung der Dorfbewohner auf, dass es fünf Jahre zuvor einen ähnlichen Fall gegeben hatte: Der Hayduk, der in der folgenden Debatte als Arnold Paole oder Paule bekannt wurde, obwohl er, laut Flückingers Schreibweise, Arnout Pavle – der Albaner Pavle – genannt wurde,¹⁵¹ war nach seinem Tod um 1725, er hatte sich beim Sturz von einem Heuwagen das Genick gebrochen, verdächtig, ein Vampir geworden zu sein. Eine Epidemie war im Dorf ausgebrochen, bei der vier Menschen gestorben waren, bevor die Bewohner ihn auf die übliche Weise beseitigen konnten. Zuvor er hatte selbst dafür gesorgt, dass man davon ausging, er sei ein Vampir. Bevor er ins Dorf kam, hatte er nach eigenen Angaben im zum osmanischen Territorium gehörenden „*Cossova*“¹⁵² – dem Kosovo – gelebt. Dort war er, wie er selbst den Einheimischen mehrfach erzählt hatte, von einem Vampir heimgesucht worden und hatte deshalb Erde aus dem Grab des Vampirs gegessen und sich mit dessen Blut beschmiert, um zu verhindern selbst ein Vampir zu werden. Angesichts dieser Vorinformationen war es für die Dorfbewohner nur natürlich anzunehmen, dass er nun doch zum Vampir geworden war – insbesondere nach seinem vorzeitigen Tod. Genauso offensichtlich war für sie, dass Milica und Stana zu Vampiren geworden waren und die Epidemie von 1731 ausgelöst hatten. Diese Erwartungshaltung der Dorfbewohner dürfte auch Flückingers Wahrnehmung beeinflusst haben, denn er berichtet unter anderem über

„Miliza beyläuffig 60 jahr alt, welche nach 3. monath[ige]r krankheit gestorb[en] und vor etlich und 90. täg begrab[en] word[en], Es haben sich bey d[er] secierung die umbstehende sambentliche heydukhen über ihren fettn, und vollkomen leib sehr verwundert, einhellig aussagend, das sie daß weib von ihrer jugend auf wohl gekennet, und zeit ihres lebens ganz

¹⁵⁰ Johann Flückinger: *Visum et Repertum über die sogenannten Vampyr oder Blutaussaugers so zu Medvegia in Servien an der Türkischen Gräniz am 7. Jänner 1732 geschehen*. ÖStA, FHKA, SUS, Kur 01.1, fol. 1138-40. Altsign. HKA, Hoffinanz Ungarn, rNr. 654- s.d. (26. 1. 1732). Anlage zu Hoffinanz Ungarn rNr. 654 v. 26. 1. 1732; Genaue, kommentierte Transkriptionen auch dieses Berichts finden sich bei: Reiter: *Vampyr-Aberglaube*. S. 129-133; Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 71-84.

¹⁵¹ *Arouut*, *Arvanid*, und *Arnavud* waren in osmanischen Türkisch die Bezeichnungen für einen Albaner, in diesem Fall für einen aus dem Kossovo namens Pavle – Paul –, was aber weder in den anschließenden Debatten der Gelehrten, noch in denen späterer Historiker erkannt wurde. Grund dafür ist sicher, dass der türkische Begriff zwar vor Ort geläufig und wahrscheinlich noch in Belgrad bekannt war und deshalb nicht erklärt wurde, in Wien aber schon nicht mehr, weshalb er Verlegern, Druckern und Öffentlichkeit schon als Namen erscheinen musste. Hinzu kommt noch, dass der Namen in dem erhaltenen Bericht meist als ‚Paole‘ gelesen wurde, obwohl er sich genausogut als ‚Pavle‘ lesen läßt. (Vgl. Bohn: *Vampir*. S. 119-121.) Dass es bei dem noch vorhandenen Manuskript um das von Flückinger verfasste Original handelt, ist nicht gesichert, aber nicht nur auf Grund des Schriftbilds möglich, denn, wie schon Aribert Schroeder (*Vampirismus*. S. 51. Anm. 45) bemerkte, nennt Botta-Adorno (Schreiben v. 26. 1. 1732, fol. 1132) zwar Glasers beigelegten Bericht ausdrücklich „*copia*“ – Kopie – Flückingers aber nicht.

¹⁵² Flückinger: *Visum et Repertum*, fol 1138. Für die Transkription siehe: Reiter: *Vampyr-Aberglaube*. S. 129; Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 71.

*mager und ausgedörten außgesehen, und gewes[en] mit nachdrücklicher vermeldung das sie in dem grab zu eben diser verwunderungs würdig[en] fettigkeit gelanget seye,*¹⁵³

Dies stimmt allerdings nicht mit dem überein, was Glaser nur einen Monat zuvor erzählt worden war. Es mag noch angehen, dass Flückinger, der nur die nun zum zweiten mal exhumierte, in Verwesung begriffene Leiche zu sehen bekam, diese für wesentlich älter hielt als Glaser. Aber als die Dorfbewohner ihm sagten, dass Milica zu Lebzeiten immer schlank gewesen sei, muss er sie entweder missverstanden oder einfach angenommen haben, dass sie sie von Jugend an gekannt haben mussten; oder sie erzählten ihm die Geschichte unter dem Eindruck der Veränderungen ihres Körpers, um zu unterstreichen, dass sie sicherlich ein Vampir sein musste, und um die Erlaubnis zu erhalten, entsprechend ihrem Glauben zu handeln, was Flückinger, der schließlich beinahe schon erwartete, Vampire vorzufinden, überzeugt haben dürfte.¹⁵⁴ Auch in anderer Hinsicht wurde die Untersuchungskommission wohl unter dem Einfluss der Ereignisse und ihrer eigenen Erwartungshaltung von der Bevölkerung beeinflusst: Die Unterschiede zwischen den angeblich unverwesten, somit vampirisierten, und den angeblich vollständig oder so gut wie vollständig verwesten Leichen können auf Grund der Klimaverhältnisse und der Liegezeiten nicht so groß gewesen sein, wie sie Flückinger erschienen.¹⁵⁵ Auffällig ist, dass es sich bei den angeblich vollständig oder ausreichend verwesten Leichen um zu Familie oder Haushalt der örtlichen Offiziere gehörende Personen handelte. Deshalb kann man wohl davon ausgehen, dass die österreichischen Offiziere hier auf ihre Kameraden bewusst oder unbewusst Rücksicht nahmen.¹⁵⁶

Mit der Vorgeschichte über Pavle im Kopf und all den Hintergrundinformationen stellte Flückinger die Ansichten der Dorfbewohner gar nicht erst infrage. Angesichts dessen und der Drohung auch dieser Einheimischen, das Dorf zu verlassen, fasste Flückinger einen naheliegenden Beschluss. Er ließ die als verwesend geltenden Leichen erneut begraben und die anderen gemäß der lokalen Tradition vernichten und die Asche in den Fluss werfen. Damit war die Angelegenheit für die

¹⁵³ Ebd., fol. 1139. Siehe auch: Reiter: Vampyr-Aberglaube. S. 131; Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 77f.

¹⁵⁴ Für eine teilweise abweichende Interpretation siehe: Kreuter: Vampirglaube. S. 158f, und Nowosadtko: 'Vampyrus Serviensis'. S. 165f.

¹⁵⁵ Auf den Umstand, dass bei allen ausgegrabenen Leichen die Verwesung auch wegen des damals strengen Winters noch nicht sehr weit fortgeschritten sein kann, verweist schon der Wiener Gerichtsmediziner Christian Reiter: Vampyr-Aberglaube. S. 143-146.

¹⁵⁶ Diese Annahme findet man inzwischen auch bei Ádám Mézes: Vampire Contagion. S. 169. Christian Reiter (Vampyr-Aberglaube. S. 143-146), vermutet allerdings, dass Flückinger nicht nur das sah, was er sehen wollte oder sollte, sondern „dass die herangezogene ‚Kontrollgruppe‘ hinsichtlich ihrer postmortalen Veränderungen ‚geschönt‘ wurde“ (ebd. S. 11 bzw. S. 145), denn, so seine Vermutung angesichts der später eingereichten Spesenabrechnungen, „[o]ffenbar sollten die Exekutionen von Untoten an der Südostgrenze des Habsburgerreiches zu einer Geldbeschaffungsaktion werden, die kein Ende finden würde. Da die Ansuchen um finanzielle Entschädigung für das erfahrene Unbill aus Wien nicht positiv beantwortet wurde, kam fürs Erste diese Vampyrepidemie zum Erliegen.“ (Ebd. S. 146.) Das allerdings stimmt nicht, denn es erlosch höchstens das Interesse der Obrigkeit an ihr. Reiters These erscheint mir alles in allem etwas weit hergeholt.

Untersuchungskommission und die Dorfbewohner erst einmal erledigt, freilich ohne dass sich mangels Informationen sagen ließe, ob damit auch die Epidemie zum Erliegen kam.

Was sich bei der Analyse der Berichte allerdings nach Ansicht des Wiener Gerichtsmediziners Christian Reiter aus moderner forensischer Sicht mit ziemlicher Sicherheit sagen lässt, ist, dass es sich in diesem konkreten Fall von 1731 um eine Milzbrand-Epidemie handelte, die von Schafen auf den Menschen übertragen wurde,¹⁵⁷ wovon Flückinger allerdings noch nichts wissen konnte.

An demselben Tag, dem 26. Januar 1732, an dem der Feldscher und Chirurg seinen Bericht verfasste, schrieb der Fähnrich Siegismund Alexander Friedrich v. Kottwitz auf die Ereignisse in Medveđa Bezug nehmend¹⁵⁸ an den bekannten Leipziger Mediziner Michael Ernst Etmüller (1673-1732)¹⁵⁹ aus

¹⁵⁷ Übertragungsweg, Krankheitssymptome, Klima, Geographie und die Ergebnisse der Obduktion der Leichen sprechen zumindest dafür, sodass die Epidemie möglicherweise tatsächlich, wie vermutet, von Milica ausgelöst worden sein könnte – so zumindest die schlüssige Erkenntnis von Christian Reiter (Vampyr-Aberglaube. S. 5-10, bzw. ders.: dass. S. 134-143). Dabei lassen sich seiner Ansicht nach nicht alle genannten Todesfälle auf diese Seuche zurückführen. Stana bspw. ist eher an Kindbettfieber verstorben. Schon allein deshalb ist, wie schon Kremer (Draculas Vetter. S. 105. Anm. 417) bemerkt, der von Kreuter (Vampirglaube. S. 101) erhobene Vorwurf schwer nachzuvollziehen, Reiter mache „Milzbrand zum Ausgangspunkt des Vampirlaubens“ (ebd.), wobei „[g]erade beim Milzbrand [...] die Dürftigkeit der sich ergebenden Ähnlichkeiten zwischen Krankheitssymptomen und Volksglauben erschreckend“ (ebd.) sei. Das aber tut Reiter gerade nicht, sondern beschränkt sich nur auf diesen einen, gut dokumentierten Fall. Spätere Autoren, wie bspw. Gerhard Katschnig (*Phänomen der Endlichkeit: Vampirismus*. In: *Imaginationen des Endes*. Hrsg. v. Aneta Jachimowicz, Alina Kuzborska, Dirk H. Steinhoff. Frankfurt, M.; Berlin; Bern; Bruxelles; New York, NY; Oxford; Wien, Warschau: Peter Lang, 2015. S. 289-304, hier S. 297) beziehen Reiters Untersuchung allerdings verallgemeinernd auf die Vampirfälle des 18. Jahrhunderts, wenn nicht gar darüber hinaus. Auch wenn es nahe läge, darin den Grund für das Missverständnis zu sehen, das Kreuters Kritik zu Grunde liegt, ist dem nicht so, weil diesem Reiters Fallstudie noch gar nicht vorlag, als er seinen Vorwurf erhob, und er sich nur auf eine Aussage Reiters in einem Begleitbuch zu einer Fernsehdokumentation stützen konnte. In Fernsehdokumentationen aber werden differenzierende Aussagen von Wissenschaftlern zu deren Leidwesen bekanntermaßen häufig durch Auswahl und Schnitt unzulässig verallgemeinernd zugespitzt. Gerade dieser Film ist einmal mehr ein Beispiel dafür, denn bei genauer Betrachtung machte nicht „Christian Reiter Milzbrand zum Ausgangspunkt des Vampirlaubens“ sondern die Filmemacher, die zudem noch die genannten Vampirfälle von 1725 und 1732 heillos miteinander vermengen. Vgl. Terra X: Draculas Schatten – Fahndung im Reich der Finsternis. Regie: Martin Papirowski. ZDF, Arte, 1995. Erstsendung: 19. 11. 1995; Martin Papirowski; Luise Wagner: Draculas Schatten. In: Terra X – Expeditionen ins Unbekannte. Schatzsucher, Ritter und Vampir. Hrsg. v. Gottfried Kirchner. München: Hayne, ³1995. S. 131-146.

¹⁵⁸ Die immer wieder in der Literatur auftauchende Behauptung, Kottwitz sei selbst Mitglied der Untersuchungskommission in Medveđa gewesen, ist falsch, geht aber wohl schon zurück auf einen entsprechenden Fehler in: Anon.: *Acten-mäßige und umständliche Relation von denen Vampiren*, S. 15. Allerdings kannte Kottwitz vermutlich Fähnrich J. H. v. Lindenfels, der zu den Unterzeichnern von Flückingers Bericht (Visum et Repertum, fol 1140. Für die Transkription siehe: Reiter: Vampyr-Aberglaube. S. 133; Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 84) gehörte. Beide Fähnrliche dienten in der in Belgrad stationierten Einheit des Regiments des General-Gubernators, sodass wohl Lindenfels Kottwitz' Informant war.

¹⁵⁹ Der Vornamen des Adressaten wird im Brief selbst nicht genannt, sodass es nicht ganz sicher ist, um wen es sich handelt. Klaus Hamberger (Mortuus non mordet. S. 56) identifiziert ihn mit Johann Friedrich Etmüller, und meint, dieser sei damals Direktor der Kaiserlich Leopoldinischen Akademie der Naturforscher in Altdorf bei Nürnberg, gewesen, worin ihm u. a. Thomas Bohn (Vampir. S. 121) folgt. Nur liegt hier offenbar eine Verwechslung vor, denn der aus Zittau stammende Johann Friedrich Etmüller (1696-1748) war zwar Student der Altdorfiana (vgl. Elias v. Steinmeyer: Die Matrikel der Universität Altdorf. 2 Bde. Würzburg: 1912, hier Bd. 2, S. 178), aber ein in seiner Heimatstadt lebender und wirkender Jurist. Die von Nicolaus Equiamicus (Geschichte der Vampire. S. 96), Peter Bräunlein (*Furchterregende Randzonen der Aufklärung. Skandalon Vampirismus*. In: *Zeitschrift für Anomalistik* 15 (2015), S. 55–87, hier S. 65) u. a. vorgenommene Identifizierung mit dem bekannten Leipziger Mediziner ist da weitaus naheliegender, zumal sich dann auch erklärt, warum Kottwitz von anderen, aber nie von dem Professor selbst eine Antwort erhielt, weil dieser im September 1732 verstarb.

Belgrad einen vielzitierten Brief,¹⁶⁰ in dem er über weitere, sich damals häufende Vampirfälle, „*deßwegen fast täglich häufige Klagen bey hiesiger Regierung einlauffen*“¹⁶¹ berichtete. Im unweit von Medveda gelegenen Kuklina hatte er, offenbar ebenfalls als Mitglied einer Untersuchungskommission, erfahren,

„*daß zwey Brüder von so einem Vampyr zur Nacht-Zeit geplaget worden, weßwegen einer um den andern gewachet, da es denn wie ein Hund die Thüre geöffnet, auff Anschreyen aber gleich wieder davon gelauffen, biß endlich alle beyde einmahl eingeschlaffen, da es denn dem einen in einem Augenblick einen rothen Fleck unter dem rechten Ohr gesauget, worauff er in drey Tagen davon gestorben;*“¹⁶²

Den zweiten Fall fand Kottwitz allerdings „*noch abscheulicher*“¹⁶³, denn ein tags zuvor beerdigter Heiduk war in der darauffolgenden Nacht zu seiner Frau zurückgekehrt und hatte wie zu Lebzeiten mit ihr geschlafen, wie diese daraufhin dem zuständigen Leutnant berichtete. Das so gezeugte Kind, habe zwar „*die völlige Proportion eines Knabens, iedoch kein einziges Glied gehabt, sondern [sei] wie ein pures Stücke Fleisch gewesen, auch nach dreyen Tagen wie eine Wurst zusammen geruntzelt.*“¹⁶⁴

Die Frage über Vampire, „*ob solches etwas sympathetisches, teuffliches oder astralischer Geister Wirkung sey*“¹⁶⁵, die der neugierige Jugendliche¹⁶⁶ Etmüller stellte, trieb in den Folgejahren auch Calmet noch um, auch weil sie von keinem Gelehrten in den Debatten, die Flückinger mit seinem Bericht auslöste, eindeutig beantwortet wurde.

¹⁶⁰ Der Brief ist leider nicht im Original erhalten, wird aber in der folgenden Debatte über Vampire mehrfach vollständig zitiert. Vgl. Ranfft: *Tractat von dem Kauen und Schmatzen der Todten in Gräbern*, S. 176-178; Anon.: *Acten-mäßige und umständliche Relation von denen Vampiren*, S. 16-18; Putoneus: *Besondere Nachricht, von denen Vampyren*, S. 15f, wiederabgedruckt nach Ranfft bei Hamberger: *Mortuus non mordet*. S. 56f und nach Putoneus bei Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 96f.

¹⁶¹ Putoneus: *Besondere Nachricht, von denen Vampyren*, S. 15, wiederabgedruckt bei Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 96.

¹⁶² Ebd., siehe auch Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 97.

¹⁶³ Ebd.

¹⁶⁴ Ebd.

¹⁶⁵ Ebd.

¹⁶⁶ Näheres ist zwar über Kottwitz nicht bekannt, obwohl er aus einer bekannten Freiherrnfamilie stammt, aber sein militärischer Rang und der Stil seines Schreibens lassen vermuten, dass er kaum älter als 14 oder 15 Jahre war.

Abbildung 1: Vampirfälle 1717-1739. Karte des habsburgisch-ossmanischen Grenzgebiets 1718-1739(auf Grundlage einer frei zugänglichen Karte der Sammlung Wikimedia Commons und einer Idee von Ádám Mézes.)

Flückingers Bericht war nicht nur von Botta d'Adorno an den Hofkriegsrat weitergeleitet,¹⁶⁷ sondern anders als Glasers Bericht¹⁶⁸ auch gedruckt veröffentlicht worden.¹⁶⁹ Während der anschließenden wissenschaftlichen Vampirdebatte an deutschen Universitäten, bei der sich Theologen und Mediziner die Köpfe darüber zerbrachen, was Vampire nun eigentlich seien, und Militär- und Finanzexperten darüber diskutierten, ob diese unordentlichen Untertanen, die sich weigerten vernünftig zu sterben und stattdessen offenbar einfach in den Dörfern weiterexistierten, dann nicht auch weiterhin

¹⁶⁷ Vgl. Botta-Adorno: Schreiben v. 26. 1. 1732, fol. 1132. Zur Eingangsbestätigung beim Hofkriegsrat siehe: ÖStA, KA, HKR, Prot. Expedit. Bd. 643, fol. 258 v. Januar 1732, abgedruckt in: Mitrović: Podaci o Srbiji. S. 182, sowie die Meldungen v. 11. 2. 1732 über dessen Bericht in der Sache und u. a. über die Kostenabrechnung (Prot. Registrat. Bd. 638/1732, fol. 179, abgedruckt in: Mitrović: Podaci o Srbiji. S. 190), sowie die Reaktion darauf v. 5. 11. 1732 (ebd. fol. 1268, abgedruckt in: Mitrović: Podaci o Srbiji. S. 195)

¹⁶⁸ Glaser hatte seinem Vater Johann Friedrich Glaser in einem Brief über die Ereignisse berichtet, woraufhin dieser selbst ein bekannter Arzt und Wiener Korrespondent des ‚Commercium Litterarium‘, der führenden medizinischen Fachzeitschrift ihrer Zeit, seinen berühmten Nürnberger Kollegen Johann Christoph Götz (1688-1733) in einem zur Veröffentlichung bestimmten lateinischen Schreiben davon in Kenntnis gesetzt hat. Vgl. ders.: Ex litteris D.D. Joh. Frid. Glaseri an D. D. Goetziium Vienna a.d. 13. Febr. ‚Commercium Litterarium ad Rei Medicæ et Scientiæ Naturalis Incrementum Institutum 11 (12. 3. 1732). S. 82-84, wiederabgedruckt bei: Equimicus: Geschichte der Vampire. S. 399, in deutscher Übersetzung ebd. S. 98f, sowie bei: Hamberger: Mortuus non mordet. S. 54f.

¹⁶⁹ Anon. [Johann Flückinger]: *Visum et repertum, über die so genannten Vampirs, oder Blut-aussauger, so zu Medvegia in Servien, an der türkischen Granitz, den 7. Januarii 1732. geschehen. Nebst einem Anhang von dem Kauen und Schmatzen der Todten in Gräbern.* Nürnberg: J.A. Schmidt, 1732.

wehrdienst- und steuerpflichtig seien.¹⁷⁰ Die Ereignisse in Medveđa führten zwar zu der immer wieder postulierten Vampir-Hysterie, allerdings weniger in den Dörfern am östlichen Rand der Habsburgermonarchie, sondern unter den Gelehrten.

Kein geringere als der Franzose François Arouet (1694-1778), der führende Philosoph der Aufklärung, besser bekannt unter seinem Pseudonym Voltaire, kommentierte um 1770 in seinem für sein Philosophisches Wörterbuch verfassten Vampir-Artikel sarkastisch:

„Von 1730 bis 1735 war von nichts anderem als von Vampiren die Rede; man lauerte ihnen auf, man durchbohrte ihnen das Herz, und sie wurden verbrannt: [...] je mehr man verbrannte, desto mehr tauchten auf.“¹⁷¹

Womit er nicht unrecht hatte, nur richtete sich sein Spott, weniger gegen die fleißigen österreichischen Beamten in Serbien und dem Banat, die jeden ihnen gemeldeten Vorfall zu den Akten nahmen, oder Journalisten, die sich immer wieder mal dafür interessierten, als vielmehr gegen Gelehrte wie Augustin Calmet, die Vampire nicht als Phantasie oder Aberglauben abtun wollten und sich stattdessen mit wissenschaftlicher Akribie auf das Thema stürzten, um wie Schafe ihre Weide brav die Weltgeschichte aller Zeiten nach Vampiren, Wiedergängern und Ähnlichem abgrasten, statt sich wichtigeren Dingen zuzuwenden.

¹⁷⁰ Vgl. zur sogenannten Leipziger Vampirdebatte u. a. Anon. *Acten-mäßige und umständliche Relation von denen Vampiren oder Menschen-saugern*. Leipzig: August Martini, 1732; Anon.: *Eines weimarischen Medici mutmassliche Gedancken von denen Vampiren, oder sogenannten Blut-saugern, welchen zuletzt das Gutachten der Königl. Preußischen Societät derer Wissenschaften, von gedachten Vampiren, mit beygefüget ist*. Leipzig: Michael Blochbergern, 1732; Anon.: *Schreiben eines guten Freundes an einen andern guten Freund, die Vampiren betreffend de dato 26. Martii 1732; samt einer Beylage fernerer Gutachtens*. [S.l.], 1732; Dalen: *Dissertatio De Vampyris Serviensibus*; Christoph Friedrich Demelius: *Philosophischer Versuch ob nicht die merckwürdige Begebenheit der Blutsauger oder Vampiren aus den Principiis Naturae hergeleitet wurden könne*. Weimar: 1732. Johann Christoph Harenberg: *Vernünfftige und christliche Gedancken über die Vampirs oder Bluthsaugende Todten*. Wolfenbüttel: 1733. Putoneus [Johann Christoph Meinig]: *Besondere Nachricht, von denen Vampiren oder sogenannten Blut-saugern, wobey zugleich die Frage, ob es möglich daß verstorbene Menschen wieder kommen, denen Lebendigen durch Aussaugung des Bluts den Tod zuwege bringen, und dadurch gantze Dörffer an Menschen und Vieh ruiniren können?* Leipzig, 1732; Michael Ranfft: *De masticatione mortuorum in tumultis*. Leipzig: 1725; ders.: *De masticatione mortuorum in tumultis, oder von dem Kauen und Schmatzen der Todten in Gräbern*. Leipzig: A. Martinus, 1728; ders.: *Tractat von dem Kauen und Schmatzen der Todten in Gräbern*. Leipzig: Teubner, 1734; Gottlob Heinrich Vogt: *Kurtzes Bedencken von denen acten-maeßigen Relationen wegen derer Vampiren*. Leipzig, Göttingen: August Martini, 1732; W.S.G.E. *Curieuse und sehr wunderbarliche Relation von denen sich neuer Dinge in Servien erzeugenden Blutsaugern oder Vampyr aus authentischen Nachrichten und philosophischen Reflexionen*. Leipzig, 1732. Die Debatte selbst wurde seitdem ebenfalls schier unzählige Male dargestellt, kommentiert und interpretiert, siehe exemplarisch nur: Hamberger: *Mortuus non mordet*. S. 97-214; Equiamicus: *Vampire*. S. 147-174; ders.: *Geschichte der Vampire*. S. 196-212; Schaub: *Blutspuren*, S. 107-162; Unterholzner: *Erfindung des Vampirs*. S. 43-71; Stübecke: *Vampirvorstellungen*. S. 197-208.

¹⁷¹ Voltaire: *Vampires*. In: ders.: *Questions sur l'Encyclopedie, distribuées en forme de dictionnaire. Par des amateurs. Neuvieme Partie*. Hrsg. v. Marc-Michel Rey à Londres [recte: Amsterdam], ²1772. S. 129-135, hier S. 131, deutsch zitiert nach: Voltaire: *Vampire*. In: *Von denen Vampiren und Menschengaugern. Dichtungen und Dokumente*. Hrsg. v. Dieter Sturm; Klaus Völker. Augsburg: Bechtermünz, 1997. S. 4283-489, hier S. 485. Siehe auch: Ders.: *dass*. In: Hamberger: *Mortuus non mordet*. S. 263-267, hier S. 264.

Das Interesse an Vampiren erlosch so schnell wieder, wie es aufgeflackert war. Später tauchen nur noch selten Berichte über Vorfälle aus jener Zeit, wie der in einem Dorf namens Radojewo,¹⁷² irgendwo auf. 1738 erfuhr man Dank des Philosophen und Schriftstellers Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d'Argens (1703-1771), immerhin noch, in dem nicht ganz unbekanntem Dorf Kisilova sei erneut Vampire umgegangen, wie er von einem österreichischen Armeemoffizier erfahren habe:¹⁷³

Ein 62-jähriger Dorfbewohner sei drei Tage nach seinem Tod seinem Sohn in dessen Haus erschienen und habe zu Essen verlangt, wie dieser seinem Nachbarn daraufhin berichtet habe, bevor er kurz darauf selbst verstarb. Als daraufhin weitere Dorfbewohner erkrankten, wurde die Administration informiert, die wie üblich vorging. Dabei wies zwar der alte Mann die vertrauten Zeichen auf, nicht aber sein Sohn und die übrigen unerwartet Verstorbenen.¹⁷⁴

Da aber kurz darauf das Königreich Serbien, die Kleine Walachei und die nordbosnischen Gebiete wieder an das Osmanische Reich verloren gingen, wurden die serbischen Vampire, vom überwiegend von Raitzen bewohnten Südosten des Banats abgesehen, wieder zu einem Problem der Türken, wie schon in den Jahrhunderten zuvor. Diese interessierten sich aber ohnehin kaum dafür. Sie ließen die orthodoxen Christen und ihre Geistlichen meist gewähren, da man sich nicht in deren innere Angelegenheiten einmischte, solange keine Muslime betroffen waren, ganz abgesehen davon, dass

¹⁷² Dieser Bericht vom Oktober 1732 über eine von Carl Alexander von Württemberg angeordnete Untersuchung von Vorfällen in Radojewo erweist sich bei genauer Betrachtung als obskur, nicht nur weil er erst viel später, Mitte des 20. Jahrhunderts veröffentlicht wurde, sondern auch wegen einiger weiterer Ungereimtheiten. Er taucht nur in französischer Übersetzung in einem Werk über Vampire auf, verfasst von dem französischen Okkultisten Robert Ambelain (1907-1997) (vgl. ders.: *Le vampirisme. De la légende au réel*. Paris: Editions Robert Laffont, 1977. S. 165-170), der es in einem ungenannten Archiv in Akten zu Radojewo gefunden haben will. Allerdings liegt ein Dorf mit diesem Namen etwas westlich von Temeswar und somit damals im Banat, ganz abgesehen davon, dass die serbisch-kroatische Doppelsiedlung damals eher unter dem Namen *Klarija*, ungarisch *Klári* oder rumänisch *Peterda* bekannt war (vgl. Pál Engel: *A temesvári és moldovai szandzsák törökkori települései (1554-1579)*. Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1996. (Dél-Alföldi Évszázadok, 8). S. 106.) Ádám Mézes (Doubt and Diagnosis. S. 165-169), der auch eine englische Übersetzung des Berichts liefert (ebd. S. 165-167), hält es auch für möglich, dass es sich stattdessen um Radojewaz (serb. Radujevac) ganz im Osten an der Grenze zur Kleinen Walachei handeln könnte, obwohl auch dieses Gebiet damals zum Banat gehörte. Gleichwie, der Fall fiel eigentlich gar nicht in die Zuständigkeit des Prinzen Carl Alexander. Zu den inhaltlichen Ungereimtheiten siehe: ebd. S. 167-169, sowie Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 108-110.

¹⁷³ Für den radikalen Religionsskeptiker war die Geschichte eigentlich nur ein weiteres Beispiel, um den christlichen Glauben zu kritisieren, weshalb er sich, um der Gefahr als Ketzer gebrandmarkt zu werden, eines doppelten Schutzmechanismus' bediente: Zum einen erweckte der den Eindruck, als handle es sich um die Korrespondenz eines jüdischen Gelehrten, weil dessen Kritik am Christentum ohnehin zu den antijüdischen Vorurteilen der Kirche und der Gläubigen passte, zum anderen bleibt offen, ob es bei seinem Werk nicht ohnehin um Fiktion handelt. Vgl. Newell Richard Bush: *The Marquis d'Argens and His Philosophical Correspondence. A Critical Study of d'Argens' Lettres juives, Lettres cabalistiques, and Lettres chinoises*. Ann. Arbor/MI: Edwards Brothers, 1953.

¹⁷⁴ Vgl. Jean-Baptiste de Boyer, marquis d'Argens: *Lettres juives, ou, Correspondance philosophique, historique & critique : entre un juif voyageur en différens Etats de l'Europe, & ses correspondans en divers endroits*. La Haye: P. Paupie, 1738. Tome IV. S. 144-157, hier S. 144-146, deutsch als: *Jüdische Briefe, oder philosophischer, historischer und kritischer Briefwechsel, zwischen einem Juden der durch verschiedene Länder von Europa reiset und seinen Correspondenten an andere Orten*. Berlin; Stettin: Friedrich Nicolai, 1763-1765, Bd. IV (1765). S. 187-201, hier S. 187-189, wiederabgedruckt bei: Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 400-407, hier S. 401. Bekannt wurde diese Episode allerdings eher durch die Wiederveröffentlichung bei Calmet: *Gelehrte Verhandlung*. Bd. 2. S. 32-34, ebenfalls wiederabgedruckt bei Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 110-111. Siehe auch: Ders.: *Traité. Tome II.*, S. 39-41.

einige islamische Gelehrte der Meinung waren, diese Ungläubigen seien ohnehin verdammt und würden nicht ins Paradies kommen, egal, ob nun Vampire oder nicht.¹⁷⁵

Dass auch im Banat weiterhin angebliche Vampire umgingen, ist kein Wunder, war doch während des erneut 1736-1718 tobenden Türkisch-Österreichischen Krieges im zweiten Kriegsjahr die Beulenpest aus der Walachei nach Temeswar eingeschleppt worden. Von dort aus breitete sie sich ins ganze Banat und nach Siebenbürgen aus, bevor sie 1740/1741 zum Erliegen kam.¹⁷⁶ Aus Felnak (serb. Felnak, rum. Fenlac, ung. Fönlak) im Temeswarer Distrikt wurde beispielsweise im Juni 1739 gemeldet, dass die Bevölkerung auf den extra angelegten Seuchenfriedhof Leichen wieder ausgrabe.¹⁷⁷ Weshalb sie das taten, ist unschwer zu vermuten, auch wenn der Grund nicht genannt wird. Anders als vorher ließ man die lokalen Entscheidungsträger nicht einfach schalten und walten. Die zur Eindämmung der in der Monarchie grassierenden Seuchen gegründete Sanitätshofkommission in Wien interessierte sich anders als der Hofkriegsrat oder die Hofkammer nun sehr wohl für das seltsame Treiben auf den Banater Friedhöfen, denn schließlich konnte die Exhumierung verwesender Leichen zur Verbreitung von Seuchen beitragen.

Von dem Provisor Johann Mayr erfuhr sie im November 1738 in dessen Distrikt Neu-Planka habe die Pest so sehr gewütet, das täglich dreißig bis vierzig Menschen gestorben seien und in manchen Dörfern, in denen zuvor fünf- bis sechshundert Seelen gelebt hätten, kaum noch vier bis fünf Menschen übrig seien, sodass die Toten auf den Feldern und in den Häusern nicht mehr begraben werden könnten, „wessentwegen er [...] manche Häuszer sambt denen Todten hätte anzünden und verbrennen lassen.“¹⁷⁸

¹⁷⁵ Vgl. zum Umgang der Osmanen mit dem Glauben an Vampire und ähnliche Wiedergänger: Kirgi, Salim Fikret: *Osmanlı Vampirleri. Söylenceler, Etkileşimler, Tepkiler*. [Osmanische Vampire. Legenden, Interaktionen, Reaktionen.] Istanbul: İletişim, 2018; ders.: An Early Modern Horror Story. The Folk Beliefs in Vampire-Like Supernatural Beings in the Ottoman Empire and the Consequent Responses in the Sixteen and Seventeenth Centuries, unpubl. M.A.thesis. Budapest, Central European University 2017, online unter: https://www.etd.ceu.edu/2017/kirgi_salim.pdf; Markus Köhbach: *Ein Fall von Vampirismus bei den Osmanen*. In: *Balkan Studies* 20 (1979), Heft 1. S. 83–90; Marinos Sariyannis: *Of Ottoman Ghosts, Vampires and Sorcerers: An Old Discussion Disinterred*. In: *Archivum Ottomanicum* 30 (2013). S. 191–216; Michael Ursinus: *Osmanische Lokalbehörden der frühen Tanzimat im Kampf gegen Vampire? Amtsrechnungen (maşarîf defterleri) aus Makedonien im Lichte der Aufzeichnungen Marko Cepenkovs (1829–1920)*. In: *Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes* 82 (1992): 359–74.

¹⁷⁶ Vgl. Anton v. Hammer: *Geschichte der Pest, die von 1738 bis 1740 im Temeswarer Banate herrschte – Ein aus glaubwürdigen Quellen geschöpfter Beitrag zur Geschichte dieses Landes – Mit einer Planskizze und topographisch-historischer Beigabe*. Temesvar: Josef Reichel: 1839; Erich Lammert: Die Krankheit mit denen Beulen. Neuer Weg [Bukarest], v. 30. 9. 1978. S.7-9 und 14. 10. 1978. S.12; Tóth: Boszorkanypanik es babonateboly. S. 72.

¹⁷⁷ Vgl. Lammert: Krankheit. S. 12; MNL, OL, E 303. Bd. 23, Nr. 159-162.

¹⁷⁸ MNL, OL C 37, Acta pestilentialia, 1738. ov. 21.-24. 11., Protokollum, hier zitiert nach: Gyula Magyary-Kossa: *Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből*. [Ungarische medizinische Denkwürdigkeiten. Abhandlungen zur ungarischen Medizingeschichte.] 4 Bde. Budapest: Magyar orvosi könyvkiadó társulat, 1929-1940, hier Bd. IV. S. 86.

„In einem siecheren Dorff hätte einer, namens Uran, 5 Todte Leiber ausgraben lassen, selbe für Bluthsäuger erkehnet und verbrennet. Sinter deme auch das Übel, in besagten Dorff nachgelassen hätte, mithin also zu zweiflen seye, ob sothanes Übel von einer ansteckenden Seuche, oder von denen Blutsäugern herrühre?“¹⁷⁹

Anders als für Mayr, war die Frage für die Sanitätshofkommission eindeutig zu beantworten. Deshalb wurde der aus deren Sicht eindeutig abergläubische Uran, bei dem es sich vermutlich um einen Raiten handelte, dazu verurteilt, bis zum Ende der Epidemie unentgeltlich im Temeswarer Seuchenlazarett als Krankenpfleger und Totengräber Dienst zu tun.¹⁸⁰ Auch die lokale Sanitätskommission in Temeswar ließ den Dingen nicht mehr ihren Lauf, sondern ordnete beispielsweise in einem ähnlichen Fall die Bestrafung der Bevölkerung von Neu-Arad an.¹⁸¹ Eine anhaltende Wirkung hatten solche Strafen allerdings kaum. Mit dem Abklingen der Pest Anfang der 1740er Jahre wurde es auch um die Vampire ruhiger, ohne dass sich am Vampirglauben selbst etwas geändert hätte.

Nur noch vereinzelte Nachrichten – Die stillen 1740er Jahre

Augustin Calmet entfachte zwar mit der Veröffentlichung seiner Untersuchung über Vampire Mitte der 1740er Jahre die Debatte vor allem in Frankreich und Italien, an der sich sogar der Papst beteiligte, kurzzeitig nochmals,¹⁸² nur war das auch nicht von Dauer.

Die Banater Verwaltungsbeamten nahmen Blutsauger-Fälle weiterhin zur Kenntnis, auf großes Interesse stießen sie allerdings nicht mehr. Am 3. September 1743 leitete die Lugos-Facseter Administration ein ärztliches Gutachten nach Temeswar weiter, aus dem hervor ging, dass die von den Bewohnern des Dorfes Birna (dt. auch: *Bürna*; rum. *Bârna*, ung. *Barnafalva*) erhobene Klage, „dass nämlich dort vor sieben Wochen ein Blutsauger oder Wampir begraben [worden] sein sollte“¹⁸³ unrichtig sei, woraufhin der Fall einfach zu den Akten gelegt wurde.¹⁸⁴

Über dieselbe Zeit heißt es in Joseph Teutschs ‚Kurzgefasster Jahr-Geschichte von Siebenbürgen‘, die dieser damals begonnen hatte, aus älteren Chroniken und eigenem Wissen zusammenzutragen zum Februar 1743 lapidar: „Um diese Zeit hat man in Uzon eine Vampir oder Blutsaugerin entdeckt.“¹⁸⁵ Mehr erfährt man nicht über die Vorgänge im von Seklern und Walachen bewohnten

¹⁷⁹ Ebd., zitiert nach: Magyary-Kossa: *Magyar orvosi emlékek*. Bd. IV. S. 86.

¹⁸⁰ Vgl. Lammert: *Krankheit*. S. 12; MNL, OL, A 109, 1. Fasc., 487v–488v; 497v; 504r–505r.

¹⁸¹ Vgl. Hammer: *Geschichte der Pest*. S. 47.

¹⁸² Vgl. u. a. Unterholzner: *Erfindung des Vampirs*. S. 71–74.

¹⁸³ Baróti: *Adattár*. Bd. 2. (wie Anm. 47) S. 150.

¹⁸⁴ Auffällig ist nur, dass neben dem Begriff Blutsauger nun auch der Begriff Vampir von der Verwaltung verwendet wird, obwohl es sich um einen Vorfall in einem walachischen und keinem raitzischen Dorf handelt. Vermutlich wurden beide Begriffe aus dem ärztlichen Schreiben verwendet und von dort übernommen, denn die Verwendung des Begriffs bleibt sonst in den erhaltenen Protokollbüchern die Ausnahme.

¹⁸⁵ Joseph Teutsch: *Kurzgefasste Jahr-Geschichte von Siebenbürgen*. In: *Quellen zur Geschichte der Stadt Brasso [Kronstadt]*. Bd. IV.: *Chroniken und Tagebücher*. Bd. I. Brasso [Kronstadt]: A. Gust, 1903. S. 89–153, hier S. 146.

Dorf *Uzon* (rum. *Ozun*, dt. *Usendorf*, auch *Ausendorf*) und leider auch nicht, woher der damalige Klausenburger Lehrer dies erfahren hatte. Immerhin lässt sich daraus schließen, dass, selbst wenn man nichts mehr viel von ihnen hörte, im benachbarten Siebenbürgen diese Blutsauger ebenfalls noch umgingen, sogar im Szeklerland. Das hätte zwar Bram Stoker gefreut, schließlich hatte er aus seinem Grafen Dracula einen Szekler gemacht, da ihm das irgendwann nach der ungarischen Landnahme im Frühmittelalter in Siebenbürgen als Grenzwächter angesiedelte Volk der Szekler¹⁸⁶ höchst geheimnisvoll erschien, zumal es auch noch Nachfahren der gefürchteten Hunnen sein sollten.¹⁸⁷ Nur hatte Stoker keine Ahnung davon,¹⁸⁸ denn dieser Fall war, genau wie die meisten anderen damals längst in Vergessenheit geraten. Der Chronist hatte ihn zwar vermerkt, mehr aber auch nicht, denn Vampire waren bestenfalls noch ein bekanntes Kuriosum am Rande.

Für mehr Aufregung sorgte höchstens noch der den örtlichen orthodoxen Geistlichen übergeordnete Protopope von Karansebesch (ung. *Karánsebes*, rum. *Caransebeș*, serb. *Karansebeš*), wenn er im Auftrag seines Bischofs ganze Kirchen sperren ließ und so ganze Ortschaften exkommunizierte als Reaktion auf die dortige Vernichtung von *moroi*. Dieser hatte, wie das Distriktverwaltungsamt in Orsova (dt. auch: *Orschowa*; rum. *Orșova* ung. *Orsova*; serb. *Rušava*) im April 1748 vermeldete, die Kirche des Dorfes „Dopletz“ (deutsch meist eher *Töplitz*; rum. *Topleț*; ung. *Toplecz*; serb. *Toplec*) sperren lassen. Er hinderte die Gemeinde so an der Religionsausübung,¹⁸⁹ wahrscheinlich weil, wie das Amt schon am 5. Dezember 1747 berichtet hatte, dort im Monat zuvor 23 Menschen gestorben waren, was „den herrschenden Blutsäugern zugeschrieben wurde.“¹⁹⁰ Als Reaktion auf die Vorgänge ließ das Orsovaer Verwaltungsamt

„das Ausgraben der verstorbenen Menschen aus den Gräbern und das Verbrennen der entseelten Hülle, um der Mordwuth der angeblichen Blutsauger Schranken zu setzen, im ganzen Districte [...] verbieten [...].“¹⁹¹

Schließlich stellte man die Verantwortlichen im Juni sogar vor Gericht,¹⁹² möglicherweise weil der Protopope und sein Bischof nicht nachgeben wollten, die auch im Distrikt Karansebesch Kirchen hatten sperren lassen, nachdem dort elf Leichen ausgegraben und teils verbrannt, teils mit kochendem

¹⁸⁶ Siehe zu den Szeklern u. a. Hansgerd Göckenjan: *Székler*. In: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2004. S. 675-676; *Die Szekler in Siebenbürgen. Von der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnischen Gruppe*. Hrsg. v. Harald Roth. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2009, darin insbes. Zoltán Kordé: Über die Herkunft der Szekler, ebd., S. 90-107.

¹⁸⁷ So zumindest die handvoll Autorinnen und Autoren der Reiseberichte und Artikel, aus denen Stoker sein Wissen über Transsylvanien und die benachbarten Gebiete bezog. Siehe z. B. E. C. Johnson: *On the Track of the Crescent, Erratic Notes from the Piraeus to Pesth by Major E.C. Johnson*. London: Hurst & Blackett, 1885. S. 205.

¹⁸⁸ Wer die Szekler waren und wo genau sie lebten, hatte Stoker ohnehin nicht verstanden, wie so vieles andere insbes. zu Südosteuropa auch. Vgl. bspw. Miller: *Dracula. Sense & Nonsense*.

¹⁸⁹ Vgl. Baróti: *Adattár*. Bd. 2. (wie Anm. 47) S. 263, Zitat ebd.

¹⁹⁰ Ebd. S. 262

¹⁹¹ Ebd. S. 264. Hervorhebungen sind im Original gesperrt gedruckt.

¹⁹² Vgl. ebd. S. 264.

Wasser übergossen und wieder beerdigt worden waren.¹⁹³ Von solchen spektakuläreren Fällen abgesehen, wurde es allerdings auch im Banat ruhiger um die Blutsauger, weil man nun zumindest weniger von ihnen hörte als zuvor.

Die Rückkehr der Pest und die Bedrohung des Bergbaus – Die erste Hälfte der 1750er Jahre

Das weitgehende Verstummen der Nachrichten über Vampire heißt aber nicht, dass man nicht mehr an sie glaubte. Kaum grassierte zwischen 1751 und 1753 wieder die Pest im Banat und in Siebenbürgen, hörte man auch prompt wieder von den Blutsaugern.

In Kubin (dt. auch *Temeschkubin*, serb. *Kovin*, rum. *Cuvin*, ung. *Temeskubin*) im von Reitzen bewohnten und zur Militärgrenze gehörenden Teil des Banats, drohten die Bewohner mal wieder damit, wegen eines Vampirs den Ort zu verlassen, wie das Pancsovaer Verwaltungsamt Ende Februar 1751 vermeldete,

*„daher der hierwegen in Verdacht gekommene verstorbene Marinko Kalanitt in Gegenwart der Gemeinde und Offiziere ausgegraben, durch den Ärzten visitirt und voll frischen Bluts gefunden; daher auch zur Beruhigung der Gemeinde verbrannt worden sei.“*¹⁹⁴

Das Argument, den Ort zu verlassen und damit eine Lücke in der Verteidigungslinie zu hinterlassen, führte zumindest bei Militärs weiterhin dazu, dass die Bewohner ihren Willen bekamen, während man sich vor allem in Orten außerhalb der Militärgrenze häufiger schon bemühte, für Recht und Ordnung zu sorgen und den Aberglauben zu unterbinden. So erhielt das Verwaltungsamt ein Jahr später von der Temeswarer Administration die Mitteilung, dass nach einer beim Generalkommando – der militärischen Führung – eingegangenen Meldung im bei Kubin gelegenen Dorf Deliblat (serb. *Deliblato*; ung. *Deliblát*; rum. *Deliblata*) *„einige Deliblater Unterthanen vier verstorbene Körper als vermeinte Vampir ausgegraben, das Herz gekocht und verschiedene abergläubische Unternehmungen gemacht“*¹⁹⁵ hätten. Da dies aber offenbar der Pancsovaer Verwaltung alles entgangen war, erhielten sie eine Rüge und Order die Täter ausfindig zu machen.¹⁹⁶

Dass man mit Befehlen und Verboten allerdings nicht viel ausrichtete, zumindest nicht bei der in Panik geratenen lokalen Bevölkerung, zeigt die Meldung des Karansebeser Verwalteramts vom 20. Februar 1752. Darin wird mitgeteilt, dass die Bewohner des Dorfes Slatina (rum. *Slatina*, ung. *Szlatina*, heute Slatina-Timiș)

„wegen eingerissenen häufigen Todfällen unter dem Vorwande [es seien] Blutsauger 4 Menschen beider Geschlechts aus dem Gottesacker ausgegraben, das Eingeweide

¹⁹³ Vgl. ebd. S. 206. Siehe auch: Baróti: Beiträge zur Geschichte. S. 220)

¹⁹⁴ Baróti: Adattár. Bd. 1. S. 379, sowie ders.: Beiträge zur Geschichte (wie Anm. 48). S. 220.

¹⁹⁵ Baróti: Adattár. Bd. 1. S. 381, sowie ders.: Beiträge zur Geschichte. S. 220.

¹⁹⁶ Ebd., sowie ders.: Beiträge zur Geschichte. S. 220.

herausgeschnitten, [diese] sodann verkehrter wieder beerdiget, welches denenselben [zuvor] sowohl von Seite des Verwalteramts, als auch der Geistlichkeit unter schärfester Strafe verboten ward. ¹⁹⁷

Ähnliches dürfte sich Mehedica (dt. auch Mehadica, rum. *Mehadika*, ung. *Mehadika*) zugetragen haben, denn wie das Verwaltungsamt Orsova am 26. September vermeldete, dass, nachdem es dort 34 Todesfälle in den vorangegangenen zwei Monaten gegeben hatte, „*die dortigen Einwohner einhellig behaupten, diese große Sterblichkeit wühre von der Mordlust des Blutsaugers her.*“¹⁹⁸ Mehr wird dazu nicht vermeldet, was wohl bedeutet, dass die Verwaltung das Ausgraben der als Blutsauger verdächtigen Toten untersagte, schließlich hatte sie das Treiben vier Jahre zuvor ausdrücklich im ganzen Bezirk verboten. Allerdings ist es wahrscheinlich angesichts der Vielzahl von Toten, dass die verängstigten Einwohner ohne Wissen der Behörde zur Tat schritten, statt das Verbot einfach akzeptierten.

Auch andernorts war die Zahl der Pesttoten kaum geringer, nur versetzte das, solange es in der Ebene geschah, niemanden wirklich in Aufregung. Dort rafften Sumpffieber – Malaria – oder die Ungarische Krankheit (*Morbus Hungaricus*) – vermutlich Typhus – die Landbevölkerung, ganz gleich ob Wallachen, Reitzen oder die aus Deutschen Landen ins mehr oder minder entvölkerte Banat geholten sogenannten Schwaben ohnehin immer wieder scharenweise dahin.¹⁹⁹ „*Anfänglich hat Ihnen die hiesige Luft sehr übel angeschlagen, und viele ins Grab befördert*“²⁰⁰, heißt es beispielsweise schon 1734 in der ersten offiziellen Landesbeschreibung des Banats über die deutschen Zuwanderer im ganz und gar nicht gesundheitsförderlichen Banater Klima.

Erst als auch aus den Bergwerksregionen Siebenbürgens und des Banats Blutsauger gemeldet wurden, interessierte man sich selbst in Wien wieder dafür. Das die Habsburger-Monarchie durch Vampire Steuereinbußen hinnehmen musste, war das eine, dass ihnen nun auch noch Bergleute selbst und die Bewohner der Umgebung der Bergstädte zum Opfer fielen, etwas ganz anderes. Nun war der Bergbau selbst in Gefahr und damit wesentlich größere Staatseinnahmen, denn schließlich wurden in Siebenbürgen und im Banater Bergland vor allem Silber, Gold, Kupfer und Eisen gefördert.²⁰¹

¹⁹⁷ B a r ó t i : Adattár. Bd. 2. S. 209-210, sowie ders.: Beiträge zur Geschichte. S. 220.

¹⁹⁸ Ebd. S. 237.

¹⁹⁹ Vgl. immer noch: Tiberius von Györy: *Morbus Hungaricus. Eine medico-historische Quellenstudie zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Türkenherrschaft in Ungarn*. Jena: Gustav Fischer, 1901.

²⁰⁰ Franz Leopold Anton Ponz Freiherr v. Engelshofen; Johann Jacob Benedict v. Neffzern: *Chorographia Bannatus Temessiensis Sub Auspiciis Novi Gubernatoris Edita*. o. O. o. J. [1734] In: *Quellen zur Wirtschafts-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte des Banats im 18. Jahrhundert*. Hrsg. v. Josef Wolf. Tübingen: Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, 1995. S. 47-232, hier S. 65-66. Der für den internen Verwaltungsgebrauch verfasste Bericht wird nach seinem Auftraggeber Graf Johann Andreas von Hamilton (1679-1738), de Mercys Nachfolger als Kommandierender General und Präsident der Landesadministration des Banats meist als Hamilton-Bericht bezeichnet.

²⁰¹ Siehe zu Bergbau und Geologie, sowie der Entdeckung der Karpaten durch Reisende und Wissenschaftler: Volker Wollmann: *Der Siebenbürgische Bergbau im 18. Jahrhundert*. In: *Silber und Salz in Siebenbürgen. Katalog zur*

Anfang März 1753 erhielt das Münz- und Bergwesens-Kollegium in Wien einen Brief aus Kapnik (ung. Kapnikbánya; rum. Cavnic) im Fürstentum Siebenbürgen an der Grenze zur Maramuresch (dt. auch Marmarosch, ung. Máramaros, rum. Maramureș), die zu Oberungarn gehörte.²⁰² Der dortige Bergbau in den Ostkarpaten war 1748 aufwändig reorganisiert und modernisiert worden, „weil aber zu Kapnick der Bergbau in letzten Zügen lag, und zu Felsöbonia nur schlecht betrieben wurde [...] so konnte das wenige Gold, Silber und Bley, welches noch zu Felsöbonia erzeugt wurde, der Nagybanier Kasse“²⁰³, wie der vielgereiste schwedische Mineraloge und Verleger Johann Jacob Ferber (1743-1790)²⁰⁴ es ausdrückte, nicht viel Gewinn einbringen. Nun endlich floss über die Münze in Nagybánya (dt. Frauenbach oder Neustadt, rum. Baia Mare) und das dortigen Oberberg- und Inspektionsamt, zu dem Kapnik, Felsöbánya (dt. Mittelstadt, rum. Baia Sprie) und einige weitere Bergorte gehörten,²⁰⁵ Geld in die Staats- und Kriegskasse. Da hätte das, was Berginspektor Franz von Gerstorff, Münzmeister Josef Brunner und Hofrichter Michael Roga²⁰⁶ am 28. Februar 1753 aus Nagybánya

Ausstellung im Deutschen Bergbau-Museum vom 27. August bis zum 31. Dezember 2000. Bd. 1: Einleitende Aufsätze, Gutachten, Reiseberichte und Katalog der Exponate. Hrsg. v. Reiner Slotta, Volker Wollmann, Ion Dordea. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 1999. S. 41-58; Alfred Schuster: *Geologische Forschung im südöstlichen Karpatenraum bis in die 1920-er Jahre.* In: *Danubiana Carpathica* 8 (55) (2014): *Die Erschließung der Karpaten.* Hrsg. v. Harald Heppner. S. 155-210; Frank M. Schuster: *Die Entdeckung der Karpaten. Das Gebirge am Rande Europas vom späten 17. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert.* In: *Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde* 38 (109) (2015). S. 55-80.

²⁰² Das Kollegium für Münz- und Bergwesen war erst 1745 zur eigenständigen Behörde innerhalb der Hofkammer geworden und erst seit 1751 auch für Siebenbürgen zuständig (vgl. A. S c h u s t e r : Geologische Forschung. S. 161; Herbert Hutterer; Stefan Seitschek: Die zivile Zentralverwaltung der Habsburgermonarchie: das Allgemeine Verwaltungs-, Finanz- und Hofkammerarchiv. In: *Österreichische Archive. Geschichte und Gegenwart.* Hrsg. v. Petr Elbel. Brno: Masaryk University Press, 2019, S. 139-196, hier S. 175.)

²⁰³ Johann Jacob Ferber: *Physikalisch-metallurgische Abhandlungen über die Gebirge in Ungarn.* Nicolai, Berlin/Stettin 1780.

²⁰⁴ Wilhelm v. Gümbel: *Ferber, Johann Jakob.* In: *Allgemeine Deutsche Biographie* 6 (1877), S. 629–630.

²⁰⁵ Dass Kapnik, obwohl es in Siebenbürgen und nicht in der Maramuresch lag, wegen der geographischen Nähe zur dortigen Bergregion gehörte, war im Normalfall bedeutungslos. Da aber das Bergamt in den Bergorten auch die Gerichtshoheit besaß und daher die Bergbehörde selbst ermittelte, musste sie sich diesem Fall genaugenommen, anders als in den benachbarten Bergorten, an die Gesetze des Fürstentums Siebenbürgen halten.

²⁰⁶ Während über den Münzmeister und den Hofrichter, außer ihrer Tätigkeit in Nagybánya nichts weiter bekannt ist, lässt sich über Franz v. Gerstorff zumindest ein wenig sagen. Er kam ursprünglich offenbar nicht aus dem Erz-, sondern dem Salzbergbau. Mitte des 18. Jahrhunderts war er in der Steiermark im österreichischen Salzkammergut erst Gegenschreiber im Ausseerland, stieg dann im März 1750 zum Hallamtsverweser auf, womit ihm der ganze dortige Salzbergbau und -handel unterstand. In dieser Funktion war er bis Oktober 1751 auch Verwalter der oberhalb von Aktaussee gelegenen Burg Pflindsberg, da das Ausseerland ursprünglich im Mittelalter weit überwiegend zur Herrschaft Pflindsberg gehört hatte. Nach nur einem Jahr übernahm er dann aber die Inspektorenstelle in Nagybánya (vgl. Julius Wallner: *Beiträge zur Geschichte der Herrschaft und des Schlosses Pflindsberg.* In: *Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark* 8 (1910). S. 1-60, hier S. 52; 55; Victor Konsenseg: *Die Vorstände der Salzsudwerke in Aussee.* In: *Mitteilungen des Historischen Vereines für Steiermark* 33 (1885). S. 205-209, hier S. 208). In der Folge entwickelte er sich offenbar zum Experten für den Bergbau in Siebenbürgen. Als siebenbürgischer Bergwerkskommissar verfasste er 1762 für seine Vorgesetzten in Wien einen gründlichen Bericht darüber (vgl. Franz v. Gerstorff: Gutachten von Franz von Gerstorff an die Wiener Hofkammer aus dem Jahre 1762, abgedruckt in: *Silber und Salz in Siebenbürgen. Katalog zur Ausstellung im Deutschen Bergbau-Museum vom 27. August bis zum 31. Dezember 2000. Bd. 1: Einleitende Aufsätze, Gutachten, Reiseberichte und Katalog der Exponate.* Hrsg. v. Reiner Slotta, Volker Wollmann, Ion Dordea. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 1999. S. 161-224) Darin analysierte er nicht nur die ökonomische und geologische Situation und erkannte neue geologische Zusammenhänge, sondern machte auch technische Verbesserungsvorschläge und wagte sogar Prognosen, wo weitere Erzvorkommen zu vermuten seien. Wie schon der Bericht über die Vampire wurde er

über Kapnik zu berichten hatten, schon für Aufregung sorgen können, vor allem vor dem Hintergrund, dass gleichzeitig in der Neustadt mal wieder ein Hexenprozess stattfand. Anders als in weiten Teilen des übrigen Europa, waren Hexenprozesse in Ungarn und Siebenbürgen immer noch weit verbreitet. Eine Walachin namens Horsa aus dem nahen Groși (ung. Tökésbánya), die als heilkundig galt und auf Liebeszauber spezialisierte Wahrsagerin insbesondere von Frauen aufgesucht worden war, wurde der Hexerei angeklagt. Schließlich wurde sie aber nur, nachdem sie ein Unterlassungsdokument unterzeichnet hatte, der Stadt verwiesen – genau wie Istók Balázs aus Várád. Dieser war überzeugt, seine Seele an den Teufel verkauft zu haben, und betrachtet sich als Seher, während ihn das Gericht nur als geistig verwirrt und gebrechlich ansah.²⁰⁷ Das soll aber nicht heißen, dass man nicht mehr so rigoros wie früher war, denn die letzte öffentliche Verbrennung einer lebenden Hexe auf dem Scheiterhaufen in Ungarn fand in Februar 1762 ebenfalls in Nagybánya statt.²⁰⁸

Auch in Kapnik war ein Zusammenhang mit der Hexerei nicht ganz ausgeschlossen. Wie Gerstorff und seine Mitstreiter in ihrem Schreiben berichteten,²⁰⁹ waren schon im Herbst 1752 in „Kapnick“²¹⁰ mehr Menschen als üblich nach einer heftigen Krankheit, die sich „auf gleiche Arth mit Frost, etwas mit Bluth vermischten speichel und schmerzhaftten Brennen in dem inneren Leib geäußert hat, [...] innerhalb drey bis vier Tagen gesund und todt [...]“²¹¹ Daraufhin „hat man nicht

allerdings nicht veröffentlicht, konnte daher langfristig auch keine Bekanntheit erzielen, abgesehen davon, dass Gerstorffs Vorschläge weitgehend umgesetzt wurden. Allerdings beeindruckt er bis heute, wie der Siebenbürger Mineraloge Alfred K. Schuster zurecht meint: „Gerstorffs Bericht beinhaltete somit zum ersten Mal ernst zu nehmende mineralogisch-geologische Daten und kann als Grundstein für die Kenntnis zur Geologie Siebenbürgens gesehen werden.“ (Vgl. ders.: Geologische Forschung, S. 163-163, Zitat ebd. S. 163) Ein weiteres Jahrzehnt später findet sich ein weiterer zur Information Kaiser Josephs II. vor dessen Reise nach Siebenbürgen am 4. Mai 1768 verfasster kürzerer Bericht (Franz v. Gerstorff: *Nachricht von denen Berg-Wercken des Gross-Fürstenthum Siebenbürgen verfasst anno 1768*. In: *Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773/ Die Reise Kaiser Josephs II. durch Siebenbürgen im Jahre 1773. 2 Bde.* Hrsg. v. Ileana Bozac, Teodor Pavel. Cluj-Napoca: Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane, 2006, hier Bd. 1. S. 408-419.

²⁰⁷ Zu den genannten und weiteren Fällen, sowie zu vorangegangenen und späteren Hexenprozessen in Nagybánya siehe die Dokumente in: *Nagybányai boszorkánypercek*. [Hexenprozesse in Nagybánya.] Hrsg. v. Béla Balogh. Budapest: Balassi Kiadó, 2003, insbes. S. 307-319, sowie zusammenfassend: Judit Kis-Halas: *Divinatio Diabolica and Superstitious Medicine: Healers, Seers and Diviners in the Changing Discourse of Witchcraft in Early Modern Nagybánya*. In: *Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania*. Hrsg. v. Gábor Klaniczay; Éva Pócs. London: Palgrave Macmillan, 2017. S. 159-219. Vgl. zu Prozessen in Siebenbürgen zur gleichen Zeit z. B. Friedrich Teutsch: *Sächsische Hexenprozesse*. In: *Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde* 39 (1913). Heft 3 (1915). S. 709-803.

²⁰⁸ Das Opfer war Sára Berkeszi, die Witwe von Mihály Deák. In Siebenbürgen fiel sogar noch im Juni 1765 Mária Toma aus Grindeni (ung. Gerendkeresztúr) der Hexenverfolgung zum Opfer, nachdem sie vom Kreisgericht in Torda (dt. *Thorenburg*, rum. *Turda*) nach schwerer Folter und der Wasserprobe verurteilt worden war und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Vgl. Lillá Krász, Péter Tóth G.: *Die Dekriminalisierung der Magie und der Kampf gegen den Aberglauben in Ungarn und in Siebenbürgen 1740–1848*. In: *Späte Hexenprozesse. Der Umgang der Aufklärung mit dem Irrationalen*. Hrsg. v. Wolfgang Behringer, Sönke Lorenz; Dieter R. Bauer. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, S. 225–248, hier S. 240.

²⁰⁹ Vgl. Franz von Gerstorff, Josef Brunner, Michael Roga: *Bericht an das Kaiserliche Direktionshofkollegium für Münz- und Bergwesen* v. 28.02.1753. ÖStA, FHK, SUS, Kur 01.04, fol. 6-20. Altsign. HKA, Münz- und Bergwesen, r. Nr. 90; Kuriosa Nr. 85. (4. 7. 1753), abgedruckt in: *Equiamicus: Geschichte der Vampire*. S. 117-137, 408-419.

²¹⁰ Ebd. fol. 6r, abgedruckt in: *Equiamicus: Geschichte der Vampire*. S. 120 bzw. 408.

²¹¹ Ebd. fol. 7r-7v, abgedruckt in: *Equiamicus: Geschichte der Vampire*. S. 122 bzw. 410.

unterlassen, den daselbigen Berg wercks Feldscherer Kautscher in versorgung derer Krancken einen Guten Fleiß scharff einzubinden,²¹² doch halfen solche nachdrücklichen Ermahnungen alleine wenig.

„Es ware auch schon in mitten Dezenbris die anstalt gemacht, den Nagybányer Apodeker und Chirurgym nebst dem Felsobányer Feldscherer nacher Kapnick abzusenden, umb sowohl den Ursprung der Kranckheit, und fürzukehrende Rettungs-Mittel, als auch die Fleiß [des] ob[en]gedachten Kapnick Berg-Handlungs Felscherers zu untersuchen und vorzuschlagen.“²¹³

Da die Krankheit aber zurückzugehen schien, Kauscher offenbar alleine zurechtkam, und man die Umgebung nicht in Aufregung versetzen wollte, um den Ruf des Ortes – und damit die Wirtschaft – nicht zu gefährden, wurde das Ganze abgesagt. Doch dann griff die Epidemie im Januar auf die Bergleute selbst über, sodass bis Mitte Februar fünf von ihnen starben. Da die Krankheit nun *„ausser etwelchen Kindern und Weibern, so zusagen fast nur allein die Bergheuer befallte, [... bestand jetzt] die onumgängliche Nothwendigkeith [...], die Sach mit rechten Ernst anzugreifen,“* weshalb am 17. Februar nun doch der Nagybányer Bergarzt Kasimir Wallendorfer²¹⁴ und sein Felsöbányer Kollege nach Kapnik geschickt wurden. Schließlich handelte es sich bei dem am Vortag *„verstorbenen Bergheuer Joh[ann] Jablonovski [um den Todt] eines ansonst gesunden, und starcken sechs und zwanzig Jährigen Menschens [...]“²¹⁵* Doch selbst drei Mediziner konnten bei der Autopsie der Leiche in Anwesenheit der Kapniker Bergbeamten das Rätsel nicht lösen, da

„aber keine ursach des Todts zu ersehen ware, ausser daß in dem ganzen inneren Leib, und sogar in dem zerteilten Hertzen kein Tropfen eines Bluts befunden worden, wohl aber der Gantze Leib mit einer Menge Wasser sich angefühlt gezeugt hat, woraus dann also gleich die vorhin schon in etwas entstandene Muthmassung eines verborgen seyn müssenden Bluth-Saugers umb so mehr bekräftiget worden, als untereinstens mehrere erzehlungen von gespensten, so sich sehen lassen, und ein und andere in Kapnick wohnhafte Leute zu nächtlicher zeit hart gedrucket hätten, zum vorschein gekohmen.“²¹⁶

Aus heutiger medizinischer Sicht, ist die scheinbare Blutleere des Leichnams am Tag nach dem Tod nicht mehr rätselhaft. Bleibt das Herz stehen, sinkt das Blut im Laufe von etwa acht Stunden auf Grund der Schwerkraft nach unten ab, was sich an der Verfärbung der Haut, den sogenannten

²¹² Ebd. fol. 6v, abgedruckt in: Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 120 bzw. 409.

²¹³ Ebd. fol. 6v-7r, abgedruckt in: Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 120-121 bzw. 408-409.

²¹⁴ Zur Identifizierung des Nagybányer Arztes siehe: Kis-Halas: Divinatio Diabolica. S. 171.

²¹⁵ Gerstorff, Brunner, Roga: Bericht, fol. 7v-8r, abgedruckt in: Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 122-123 bzw. 410-411.

²¹⁶ Ebd. fol. 8, abgedruckt in: Equiamicus: Geschichte der Vampire. S. 123-124 bzw. 411-412.

Totenflecken zeigt. Wird ein Toter erst anschließend obduziert, erscheint er, insbesondere, wenn er zuvor aufgebahrt war und wie bei der Obduktion auf den Rücken lag, blutleer.²¹⁷

Kein Wunder, dass die Bewohner Kapniks ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt sahen, denn schließlich waren die einfachen Bergleute und erstrecht die Menschen aus der Umgebung wohl mehrheitlich Walachen.²¹⁸ Für „*das Kapniker volck*“²¹⁹ bestand auch kein Zweifel, wer an dem Sterben schuld war. Zwei Frauen wurden beschuldigt: die am 15. Oktober 1752 begrabene Dorothea Pihsin und die seit dem 8. November auf dem Friedhof liegende Anna Tonnerin. Als sie erfuhren, was in Kapnik vorging, machten sich auch die drei Bergbeamten in Begleitung von zwei Berggeschworenen am 19. Februar ebenfalls dorthin auf. Nach der Ankunft wurde noch am selben Tag mit der Vernehmung der Bewohner begonnen, die beschlossene Öffnung der die Gräber und die Untersuchung der Leichen wegen hereinbrechender Dunkelheit aber verschoben. Nach einem extra abgehaltenen Gottesdienst,²²⁰ wurden am nächsten Tag die „*Gräber eröffnet, und bey selben in Gegenwart derer dreÿen amtlichen Feldscherern die beschau vorgenommen* [...]“²²¹ Während die Überreste von Anna Tonnerin nach allgemeiner Meinung, „*Gänzlich schon von der Verwesung angegriffen worden seie*“, sich also in einem natürlichen, erwarteten Verwesungszustand befanden, schien die Leiche von Dorothea Pihsin, mit Ausnahme ihres verwesten Gesichts, recht gut erhalten zu sein, obwohl sie zwei Wochen länger unter der Erde gelegen hatte. Hinzu kam, dass der obere Teil des Leichentuchs blutig zu sein schien. Das war natürlich beides höchst verdächtig, sodass die Obrigkeit nach Beratung entschied, Anna Tonnerin als unschuldig wieder beizusetzen. Dorothea Pihsin's Körper sollten dagegen einige Schnitte zugefügt werden, um zu sehen, ob das Fleisch noch frisch sei und blute, was scheinbar der Fall war. Auch auf Grund von sie schwer belastenden beideten Aussagen, die zwar protokolliert und dem Brief beigelegt, aber nicht mehr erhalten sind, wurde entschieden, ihren

²¹⁷ Vgl. Burkhard Madea: *Todeszeit*. In: *Die ärztliche Leichenschau. Rechtsgrundlagen, Praktische Durchführung, Problemlösungen*. Hrsg. v. dems. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025. S. 89-110, hier S. 89-92.

²¹⁸ Genaue Zahlen liegen zwar für die Mitte des 18. Jahrhunderts noch nicht vor. Bei Bergleuten handelt es sich um hochmobile Fachleute, was indirekt auch in dem Brief aus Kapnik bestätigt wird. Darin wird zwar nichts über Herkunft der Bergleute gesagt, aber zumindest ein Verstorbener wird namentlich genannt. Dessen Namen wiederum weist auf eine polnische oder slowakische Herkunft hin. Dennoch kann man wohl davon ausgehen, dass die Anfang des 19. Jahrhunderts auf einer Reise gemachte Beobachtung des sächsischen Bergmeisters Wilhelm Gottlieb Ernst Becker (1770-1836) (*Journal einer bergmännischen Reise durch Ungarn und Siebenbürgen*. 2 Bde. Freiberg: Craz & Gerlach, 1815/1816, hier Bd. 2. S. 115) die Bergleute in Kapnik seien mehrheitlich Walachen, schon zuvor zutraf. Unzutreffend ist dagegen leider meine in einer früheren Veröffentlichung (*Die Entdeckung der Karpaten*. S. 77) angegebenen Lebensdaten Beckers und der dortige Literaturhinweis, da eine teilweise Verwechslung mit dem gleichnamigen Künstler und Schriftsteller vorlag, die sich leider auch schon bei A. S c h u s t e r (Geologische Forschung. S. 177) findet.

²¹⁹ Gerstorff, Brunner, Roga: *Bericht*, fol. 8v, abgedruckt in: Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 124 bzw. 412.

²²⁰ Zwar wird das in dem Brief nicht explizit gesagt, da es sich bei dem 20. 2. 1553 aber um einen Dienstag handelte, kann es kein gewöhnlicher Gottesdienst gewesen sein.

²²¹ Gerstorff, Brunner, Roga: *Bericht*, fol. 9v, abgedruckt in: Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 126 bzw. 413.

„entseelten Körper wegen mehrfältig Gegründeten Anzeigungen der vor Ihr [d. h. von ihr] Pihsin verübten zauberauen und Bluth-Saugung aus dem Freid-Hof aus graben und und durch des Scharff Richters Händ unter den Galgen auf einem Scheiterhaufen verbrennen zu lassen, welches urtheil dann auch an mehrernannten Körper des nemblichen Tages bei dem Kapnicker Halß Gericht vollzohen [...]“

Danach starb laut dem am Monatsende verfassten Schreiben nur noch eine weitere Person, die jedoch zuvor schon lange schwer krank gewesen war. Ob die Briefschreiber wirklich glaubten, einen Blutsauger entdeckt zu haben oder nur handelten, um die Öffentlichkeit zu beruhigen, ist nicht zu sagen, sie ergriffen allerdings gleichzeitig nicht nur Maßnahmen, um die Ausbreitung weiterer Seuchen zu verhindern, sondern taten auch viel, um den geschädigten Ruf des Ortes wiederherzustellen und die Menschen der Umgebung, die ihm aus Angst ferngeblieben waren, wieder zur Rückkehr zu bewegen. Da die Bergbehörde selbst damit die Situation wieder unter Kontrolle gebracht hatte, landete auch dieses Schreiben als erledigt bei den Akten.

Im Banat sah die Situation Anfang 1753 dagegen etwas anders aus, wie die gerade erst zwei Jahre zuvor neu formierte Banater Zivilverwaltung feststellen musste, als sie am 11. Januar 1753 folgenden Hilferuf erhielt:

„Ujpalankaer Verwalteramt berichtet, dass zu Klein- Dikvan in einer kurzen Zeit 30, und zu Rakasdia 20 Personen, muthmasslich wegen der Vampirs, verstorben sind und bittet in Sachen das Erforderliche einzuleiten.“²²²

Angesichts von nicht weniger als 50 Toten in den im Banater Bergland und damit ebenfalls in einer Bergbauregion liegenden Orten, ist es kein Wunder, dass man sich in Temeswar entschied, eine Untersuchungskommission einzuberufen – und diesmal wurde nicht nur der nächstbeste Seuchenarzt oder Feldscher mit der Aufgabe betraut, denn, wie Georg Tallar, eines ihrer Mitglieder, in seinem Abschlussbericht²²³ später schrieb, *„die dießfals außgeschikte Inquisitions Commission, bestehend*

²²² Baróti: *Adattár*. Bd. 2. S. 50; ders.: *Beiträge zur Geschichte*. S. 220.

²²³ Georg Tallar: *Visum Repertum Anatomico Chyrurgicum oder Unterhänigst gehorsamster Summarischer Bericht von und über die so genante Vampir oder Bluthsauger; Wallachischer Sprache Moroi genant*. ÖStA, FHKA, SUS Kur 01.5, fol. 1-22. wobei der Autor selbst schreibt, er sei 1753 im Banat unterwegs gewesen (ebd. fol. 4v). Auch Kaiser Joseph II musste sich Mitte der 1780er Jahre im Zuge der Seuchenbekämpfung in seinem Reich mit dem Thema Vampire befassen, das seine Mutter drei Jahrzehnte zuvor schon beschäftigt hatte, da diese immer noch ihr Unwesen trieben, und bspw. die orthodoxe Kirche immer noch nicht gewillt war, dem Treiben ein Ende zu setzen (vgl. u. a. Linzbauer, Franz Xaver, ed. *Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae*. 7. Bde. Buda: Typis Universitatis, 1852-1867, Bd. 3, 1. S. 122). In diesem Zusammenhang (vgl. Tóth: *Boszorkanypanik es babonateboly*. S. 423-424, 475-476) wurde auch Tallars Schrift im Archiv wiederentdeckt und von dem dem Hof nahestehenden Verleger Johann Georg Möhle (1757-1816) gekürzt und mit einem Vorwort versehen unter dem leicht abgeänderten Titel: *Visum repertum anatomico-chirurgicum oder Gründlicher Bericht von den sogenannten Blutsäugern, Vampier, oder in der wallachischen Sprache Moroi, in der Wallachey, Siebenbürgen, und Banat, welchen eine eigends dahin abgeordnete Untersuchungskommission der löblichen k. k. Administration im Jahre 1756 erstattet hat*. (Wien, Leipzig: Johann Georg Möhle, 1784) veröffentlicht. Bei der Datierung handelt es sich offenbar um einen lange nicht entdeckten Lesefehler des Herausgebers und Verlegers oder möglicherweise eines eines Archivars, denn die nicht zum Original gehörende, wahrscheinlich um 1784 gemeinsam mit Möhles Vorwort hinzugefügte Titelseite trägt den späteren Vermerk: *„Zur Ungarischen Geschichte An[no]: 1756“*. Die gedruckte Fassung ist ohne das

auß Einem Theologo, Cameral, und Provincial physico, dann einem chyrurgo“²²⁴, war damit eine ausgewiesene Expertenkommission.²²⁵ Schließlich war der Kameral- und Provinzial-Medicus, der aus Siebenbürgen stammende ungarische Arzt Paul Adam Kömovesch (Kömüves) (1719-1797),²²⁶ der ranghöchste, für das gesamte Banat zuständige Mediziner. Ein Jahrzehnt nach der Gelehrtendebatte über Vampire hatten sich der Namen und das Wissen darüber in Europa ausgebreitet, das es nun auch die Region, aus der es ursprünglich gekommen war, fast wieder erreicht hatte, denn in der Niederschrift der Meldung über Klein Dikvan (ung. Kistikvány; rum. Ticvaniu Mic) und Rakasdia (ung. Rakasd; rum. Răcășdia), sowie der über Schebell (Schebel; ung. Széphely; rum. Jebel) von 22. Januar,²²⁷ ist nicht mehr nur von Blutsaugern, sondern von Vampiren die Rede. Deshalb machte man sich auch auf die Suche in den eigenen Reihen nach einem Vampirexperten und erinnerte sich an Georg Tallar. Nach 18 Jahren bei der Armee hatte er in Spitälern und Lazaretten gearbeitet und sich schließlich in Zobotka (heute serb. Subotica; ung. Szabadka), das seit 1740 zu Ehren der neuen, jungen Habsburger Herrscherin Maria Theresia (1717-1780)²²⁸ Theresiopel genannt wurde, als Arzt und Chirurg niedergelassen. Er hatte diese Stelle aber verloren oder aufgeben müssen, lebte verarmt und weitgehend vergessen offenbar immer noch dort.²²⁹ Er hatte nach eigener Aussage an der Universität Mainz und bei dem renommierten Anatomen Johann Salzmann (1679-1738)²³⁰ in Straßburg Medizin studiert.²³¹ Was ihn aber mehr noch als seine ungewöhnlich gute Ausbildung zu einem Experten prädestinierte, war offenbar sein Wissen aus erster Hand.

Vorwort wiederabgedruckt in: E q u i a m i c u s :Geschichte der Vampire. S. 744-776, das Original aber leider nicht.

²²⁴ Tallar: *Visum Repertum, Summarischer Bericht*, fol. 3r.

²²⁵ Georg Tallars Bericht hat in den letzten Jahren doch einiges an Interesse geweckt, sodass er inzwischen nicht nur in etlichen Werken über den historischen Vampirglauben mehr oder minder ausführlich Erwähnung findet, sondern inzwischen auch zur Grundlage verschiedener Artikel wurde: Daniel Arlaud: *Vampire. Aufklärung und Staat Eine militärmedizinische Kommission in Ungarn 1755–56*. In: *Gespenster und Politik 16.-21. Jahrhundert*. Hrsg. v. Claire Gantet, Fabric D’Almeida. München: Fink, 2007. S. 127-141; Bräunlein: *Furchterregende Randzonen*. S. 69-73; Danneberg: *Vampire*. S. 184-186; Katschnig: *Zwischen kritischem Wissensdiskurs*. S. 57–85; Magyar: *Über die siebenbürgische Vampir-Krankheit*. S. 161-164; Ádám Mézes: *Georg Tallar and the 1753 Vampire Hunt. Administration, Medicine and the Returning Dead in the Habsburg Banat*. In: *The Magical and Sacred Medical World*. Hrsg. v. Éva Pócs. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. S. 93-136; Manuel Stübecke: *Der Vampyrus Transsylvanicus – Keine Vampire bei den Protestanten?* In: *Siebenbürgen als Erfahrungsraum. Studien zur deutschsprachigen Literatur, Presse und Schule*. Hrsg. v. Maria Sass, Doris Sava. Berlin et al.: Peter Lang, 2020. S. 207-230.

²²⁶ Vgl. Anton Peter Petri: *Beiträge zur Geschichte des Heilwesens im Banat*. Marquartstein: Breit, 1988. S. 152, 157-158. Kömüves verfasste zwar auch einen eigenen Bericht, wie aus den Unterlagen über seine Reisekosten hervorgeht, dieser ist aber bisher noch nicht gefunden worden. Immerhin bestätigen diese Akten, dass die Untersuchungskommission Anfang 1753 unterwegs war. Vgl. ÖStA, FHKA, SUS, Kur 01.3, fol. 92-117. Altsign. Banater Akten, r.Nr. 37; Kuriosa Nr. 01 (5. 4. 1753).

²²⁷ Vgl. Baróti: *Beiträge zur Geschichte*. S. 220.

²²⁸ Vgl. zur Biographie u. a.: Barbara Stollberg-Rilinger: *Maria Theresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit. Eine Biographie*. München: C.H. Beck, 2017.

²²⁹ Vgl. MNL, OL, E 303. Bd. 49, n. p., den Eintrag unter seinem Namen.

²³⁰ Vgl. Julius Leopold Pagel: *Salzmann, Johann*. In: *Allgemeine Deutsche Biographie (ADB)*. Bd. 30. Leipzig: Duncker & Humblot, 1890. S. 299-300.

²³¹ Tallar: *Visum Repertum, Summarischer Bericht*, fol. 2r.

*„Dießes ist jetzt das 5te mahl das ich dießer Vampir affaire bey gewohnet habe, zu 3 mahlen ist mir die Visitirung und besorgung deren kranken, auch Section deren Toten mit befehl zu handen gekommen; 2 mahlen aber binn ich nur per accidens als ein zuschauer dabey gewesen.“*²³²

Das erste Mal 1724 als Militärarzt in Siebenbürgen, das zweite Mal 1728 in der Kleinen Walachei und das dritte dann 1753 *„dahier in 3 orthschaften im Banath“*²³³, wie er schreibt, *„in denen Wallachischen dorfschaften, als Klein Dikvan, des Uypalankaer, sodann Sebell, des Tsakovaer, Letzlichen aber zu Kallatsa des Temesvarer districts,“*²³⁴ sei die Kommission und damit auch er gewesen, hieß es schon vorher²³⁵ und dann über die Zeit um 1739/40:

*„Zweymahl wiedrumb in 7bürgen, da ich unter fürst Lobkoviz ware, sahe ich dem ausgraben zu und betrachtete die Tote. 2 von dießen deren famossten Bluthsauger, die das volk vor die gröste außgeschrien hatte, habe in ihrem Leben sehr wohl gekent.“*²³⁶

Zu seiner persönlichen Erfahrungen in Siebenbürgen und der kleinen Walachei, bevor er ins Banat abkommandiert wurde,²³⁷ kamen noch seine Sprachkenntnisse hinzu. So schreibt er am Ende seines Berichts, dass er Walachisch und Ungarisch wie seine Muttersprache verstehe und spreche, weshalb er keinen Dolmetscher nötig hatte.²³⁸ Das wiederum legt die Vermutung nahe, dass nicht nur

²³² Ebd. fol. 3r.

²³³ Ebd. fol. 4v.

²³⁴ Ebd. fol. 3r.

²³⁵ Aus diesen zwei Aussagen ergibt sich die lange übersehene Datierung des Berichts auf das Jahr 1753.

²³⁶ Ebd. fol. 5r. Die Angabe der Jahreszahl fehlt hier, war aber für die Administration leicht zu erschließen, über Tallars Hinweis, dass er damals in Siebenbürgen war unter Feldmarschall Fürst Georg Christian v. Lobkowitz (1686-1755). Dieser war 1739 dorthin abkommandiert worden und blieb nur bis Anfang der 1740er Jahre dort (vgl. zu Lobkowitz: Constantin v. Wurzbach: *Lobkowitz, Johann Georg Christian Fürst*. In: *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich*. 15. Theil. Wien: K.-k. Hof- und Staatsdruckerei, 1866. S. 342–345.) Siebenbürgen ist hier mit Hilfe der Ziffer 7 verkürzt, weil Schreibmaterialien teuer waren.

²³⁷ Tallars Versuch beim Verfassen seines Berichts nach Abschluss der Untersuchung zwischen den Fällen, in denen er in offizieller Mission als Arzt unterwegs war und denen, bei denen er nur zufällig anwesend war, klar zu unterscheiden, führte dazu, dass er sie nicht mehr chronologisch auflistete. Für seine über das nötige Hintergrundwissen verfügenden, ursprünglichen Leser in der Verwaltung in Temeswar und Wien, war das kein Problem – für die Nachwelt, der dieses Wissen schon eine Generation später offensichtlich fehlte, dagegen schon. Schon Möhle greift an dieser Stelle, in der guten Absicht, für mehr Klarheit zu sorgen, entstellend in den Text ein: Die Information über die ersten beiden Vampir-Affären von 1724 und 1728 sind noch unverändert aus dem Manuskript übernommen, der dritten fehlt die Jahreszahl und anschließend heißt es dann in der Druckfassung: *„Das vierte und fünftemal wieder in Siebenbürgen unter Fürst Lobkowitz.“* (Tallar: *Visum Repertum, Gründlicher Bericht*, S. 15-16), was so, wie gesehen, nicht im Originaltext steht, weil es schlicht nicht zutrifft. Die von Tallar 1753 untersuchten Vampirfälle im Banat waren nicht nur chronologisch die letzten, sondern auch die, über die er in seinem Bericht spricht. Weil Möhle aber Tallars dem Bericht beiliegendes Begleitschreiben, in dem dieser schreibt, wo genau er als Teil der Kommission war, nicht mit abdruckt, wird dies nicht klar. Das hat dazu geführt, dass alle bisherigen Autoren, die Tallars Bericht erwähnen oder in ihren Werken falsch datieren und noch mehr Verwirrung anrichten. Sie bringen ihn nämlich nun mit dem Kampf Maria Theresias gegen den Aberglauben im Allgemeinen und Vampire in Besonderen in Verbindung und machen aus seiner von der Temeswarer Verwaltung veranlasssten Inspektionsreise, eine vom Wiener Hof oder sogar der Kaiserin selbst veranlasste Mission. Erst Ádám Mézes (v. a. *Georg Tallar*, passim) ist jüngst nicht nur die Nennung der richtigen Jahreszahl in Tallars Bericht, und damit die spätere Fehldatierung aufgefallen, sondern auch der Zusammenhang zwischen Korrespondenz über Kómüves' Reise und Tallars Bericht.

²³⁸ Tallar: *Visum Repertum, Summarischer Bericht*, fol. 19v.

Kömüves, sondern auch Tallar selbst aus Siebenbürgen stammte,²³⁹ zumal er die „*Romaner*“²⁴⁰ zwar sehr gut kennt, aber von dem „*Razischen Landvolk*“²⁴¹ vergleichsweise wenig weiß.²⁴² Sogesehen ist er aus Sicht der Gelehrten nicht einmal ein wirklicher Vampirexperte, denn die gesamte gelehrte Debatte zwei Jahrzehnte zuvor scheint an ihm vorbeigegangen zu sein. Es ging aber auch weniger um die Wissenschaft, auch wenn man sich diesmal für die religiösen Hintergründe zumindest etwas interessiert zu haben scheint, da auch ein Theologe der Kommission angehörte.²⁴³ Vielmehr sollten erstens „*die von den Bluthsaugern angefochten sein sollenden häufigen Kranken auf das genau und sorgfältigste*“ untersucht und zweitens „*auch wo es nicht allzu spaht ware,*“ behandelt werden, wobei Tallar vermelden konnte, dass

*„über 80 zu voriger gesundheit seind Restituiret worden. Die kürzlich aber, auch von 1. 2. bis 3. mohnaten verstorbene, mehrentheils ausgraben Laßen, und welche der richter des dorfes, geschwohrne, älteste, und das Volk, vor wirkliche Bluthsauger gehalten haben, Seciret worden.“*²⁴⁴

Damit war auch die dritte, der Kommission gestellte Aufgabe erfüllt. Wie wichtig sie auch allgemein war, ist Tallar ebenfalls bewußt, denn der „abgang in der bevölkerung bringet dem Landesherrn schaden“²⁴⁵, auch wenn dieser nur die Walachen beträfe, würden „öfters in so vihlen orthschaften auf einmahl etliche hundert Contribuenten“²⁴⁶, d. h. Steuerzahler, jährlich dahingerafft.

An welchen Orten die Kommission allerdings deshalb insgesamt tätig wurde, weiß man nicht, da sie nicht immer zusammen blieb, und unklar ist, wo Kömüves, außer wahrscheinlich in Rakasdia und

²³⁹ Die wiederholte Behauptung, Georg Tallar sei Deutscher, oder z. B. gar „um 1700 in Mainz geboren“ (Bräunlein: Furchterregende Randzonen. S. 71. Anm. 47) basiert einzig und allein auf Tallars Selbstaussage, er habe in Mainz studiert, was einem zumindest theoretisch weiterhelfen könnte, denn die Universitätsmatrikeln jener Zeit verzeichnen in der Regel die Herkunft. Obwohl die Matrikeln der Universität Mainz, wie der Universität Straßburg zum Großteil erhalten sind, oder rekonstruiert werden konnten, sind ausgerechnet die Einträge unter T unvollständig oder fehlen ganz (vgl. *Verzeichnis der Studierenden der alten Universität Mainz*. Hrsg. v. Präsident und Senat der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, bearb. v. Josef Benzing; Alois Gerlich. Wiesbaden : Steiner: o. J. [1982]; *Die alten Matrikeln der Universität Straßburg: 1621 bis 1793*. Hrsg. v. der Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg, bearb. v. Gustav C. Knod. 3 Bde. Strassburg: Trübner, 1897, hier Band Bd. 2: Die Matrikeln der Medizinischen und Juristischen Fakultät. Strassburg: Trübner, 1897.) Deshalb bleibt es eine Vermutung, dass er Siebenbürger war, auch wenn einige sprachliche Eigenheiten im Manuskript, diese unterstützen, wie u. a. das Wort „*Kuchel*“ (Tallar: Visum Repertum, Summarischer Bericht, fol. 10r), das aber auch auf Tirol, Schlesien oder einige Regionen Bayerns oder Schwabens verweisen könnte.

²⁴⁰ Ebd., fol. 10r.

²⁴¹ Ebd., fol. 3r.

²⁴² Auf Grund seiner Sprachkenntnisse wäre zwar auch eine Herkunft Tallars aus dem Banat selbst möglich, dann aber wüsste er mehr über sie und würde wahrscheinlich auch ihre Sprache sprechen. Beides ist aber offensichtlich nicht der Fall, denn seine Behauptung, die Raitzen würden von der den Vampiren zugeschriebenen Krankheit selten befallen, ist, wie gesehen, ebenso falsch, wie seine Vermutung, dies läge am scharfen roten Pfeffer, den sie mehr als die Wallachen konsumieren würden (vgl. ebd. fol. 19r)

²⁴³ Um wen es sich dabei handelt, ist allerdings bisher unbekannt, sodass es sich weder sagen lässt, ob Tallar tatsächlich einen gelehrten Theologen meinte, oder nur einen Geistlichen, noch ob dieser katholisch oder orthodox war.

²⁴⁴ Ebd., fol. 2r.

²⁴⁵ Ebd., fol. 4r

²⁴⁶ Ebd., fol. 4.

vermutlich Stamora (rum. Stamora, ung. Felsőztamora)²⁴⁷ und Wermesch (rum. Vermeş, ung. *Krassóvermes*) genau war.²⁴⁸

Weder in Klein Dikvan noch Schebell oder in Kallacsá (ung. auch *Kalácsa*; dt. *Kalatscha*,; rum. Călăcea), wo er anschließend alleine war,²⁴⁹ konnte Tallar eine Epidemie feststellen. Eine solche hätte schließlich auf Soldaten und deutsche Siedler übergreifen müssen, was aber nie der Fall war, weshalb er sich fragte:

„Was haben dann die so häufig vor und nach dem krieg hier zu Land ney angesiedelte teitsche Dorfschaften vor ein kräftiges privilegium bekommen, das doch nicht ein einziger, weder zuvor noch bis dato von denen Bluthsaugern ist angefochten worden[?] [Sie seien] weder erkranket noch gestorben, auch keiner nach dem Tot den anderen hatt heim gesucht, noch verzehret, wo doch sehr vihle mitten unter den Wallachen wohnen, es muß ja doch eine wichtiche ursach haben.“²⁵⁰

Wie Glaser sah auch er den Hauptgrund für die Erkrankung in den strengen Fastengewohnheiten der orthodoxen Walachen in Kombination mit ihrer ohnehin schlechten Ernährung mit Gemüse

„welches doch ihre tägliche Speiß, als rohe zwiefflen, knoblauch, rettig, ruben, rohes sauerkrauth, nur im waßer gekocht und gesalzene kürbis, und wann auch sonst etwas garten gemüß, als sieses krauth oder kohl gekocht wird so ist doch alles ohne schmalz. da mus ja nohtwen[dig] bey solcher kost ist ja kein wunder krank zu werden [...] so dann von türkisch waizen mehl mit siedheißen waßer ein vest angemachter taig statt des brods, darzu ohn geschmalzene Visolen oder bohnen, fast taglich, [...] Eine vermentirt saure kleüen brühe, eßig von bierholzäpfel, und mit waßer zu einer suppen gekocht, von bemeltem taig eingebrökt worauß dann eine rohe seüre entstehen muß, dann eine zimlich scharfe, rohe, sauer krauth brühe ebenfals mit obigem taig eingebrökt, wovon dann eine Muratische seure [(Salzsäure) wird.] Wann er die mittel hatt, so ist sein trunk nicht balt wein, sondern brandwein und zwahr ein seidel auf ein mahl [...] und dieße selzame Kost ist so wohl kleinen kindern, erwachsenen, geseegneten, kindbetterinnen, alt, uhr alten, und denen kranken universal in der fasten [zeit], wann es nur manche noch also haben könten.“²⁵¹

Die Ärmsten hatten also nicht einmal Mămăligă (Maisbrei), Ciorbă und Murături (saure Suppe und sauer eingelegtes Gemüse). Kein Wunder, dass Georg Tallar befürchtete, bei so viel Säure würde die

²⁴⁷ Heute heißt der Ort Stamora Română, im Unterschied zu dem kurz darauf von Slowaken gegründeten, später aber von Österreichern und Deutschen besiedelten gleichnamigen Ort, der deshalb dann Deutsch-Stamora (dt. auch *Deutschstamora*, rum. *Stamora Germană*, ung. *Alsóztamora* oder *Németsztamora*) hieß.

²⁴⁸ Zumindest war auch aus diesen Orten am 7. bzw. 14. Februar gemeldet worden, dass dort Vampire umgingen (vgl. Baróti: *Adattár*. Bd. 1. S. 486; ders.: Beiträge zur Geschichte. S. 221). In der Korrespondenz über Kőműves' Reisekosten werden aber keine genauen Orte genannt. (Vgl. ÖStA, FHKA, SUS, Kur 01.3, fol. 92-117. Altsign. Banater Akten, r.Nr. 37; Kuriosa Nr. 01 (5. 4. 1753).)

²⁴⁹ Vgl. Tallar: *Visum Repertum*, Summarischer Bericht, fol. 6v, 19r.

²⁵⁰ Ebd. fol. 4r.

²⁵¹ Ebd. fol. 7v-8r.

Salzsäure im Magen überhand nehmen. Dass die Walachen anschließend, sobald die Fastenzeit vorbei ist, vor allem um Weihnachten, dann in Völlerei verfallen, wunderte Tallar ebensowenig. Für ihn war offensichtlich, dass sie spätestens als Folge davon krank wurden und sich von *moroi* verfolgt sahen, falls sie nicht schon vorher vom Fasten geschwächt waren, dass sie Krankheiten zum Opfer fielen. Dabei vermutete er sogar, dass sich einige dieser Krankheiten durch die Luft verbreiten könnten, denn er hatte selbst erlebt, dass der Wind in den Bergen zu Erkältungen und Erkrankungen der Atemwege führte.²⁵² Damit war er eigentlich schon den Vieren auf der Spur, wenn auch die meisten von ihm untersuchten Kranken vor allem Schmerzen in der Magengegend hatten:

„Die Kranke welche von denen Moroi angefochten zu sein uns vorgezeigt wurden, befragten wir erst., wie lang sie bettlägerich. Antwort, kaum 2 bis 3 tage, was sie klagen, das herz thäte ihnen wehe, mann fragte umb welche gegend ligt dann das herz, und sie zeigten uns die gegend des maagen und deren därmen, aber dießen schmerzen im unechten herz klagte ein jeder, nebst anderen nohtwendigen fragen auch umb den schlaaf, ja sie hetten wohl schlaaf, manche aber besonders zu Kallatsa sachten, wann sie einschlafen wolten, da seye gleich der Moroi da, mann fragte wie dießer moroi außsehe, und wer er seye, Einige sachten balt dießer verstorbene mann, andere wiedrumb balt jenes verstorbene Weib. Was dann dießer Moroi thäte, erst unde nur vor ihnen, oder in jenem winkel, ob er auch da zumahl da wir mit ihnen geredet, gegenwärtig wäre, nein, und letztlich sie seheten ihne bisweilen wann sie schlafen, bisweilen wann sie wachen, und dergleichen phantasmata noch mehr, wie dann fast alle in hizigen krankheiten irr zu reden pflegen, die mehreste Kranke aber sachten sie seheten nichts besonders welche ein wenig beßer bey vernunft waren; Ein jeder aber so wohl gesunde, als kranke, verlangten mann solle die gräber öffnen, und Moroi suchen, sonst müsten sie alle sterben. Obzwehr dieße gräber öfning schon einmahl vor unsrer dahinkunft von dem volk in allen 3 ortschaften, gegen allen Verwalteramtlichen verbott, beschehen ist, und die vermeinte Vampir, wie schon gemeldet, Exequiret worden seind, von ihrem Blut aufgefangen, auch alle Kranke zur genüge darmit geschmihret, sie starben aber auf das schmihren darnach wie zu vor, und noch vihl ärger.“²⁵³

Die Immunisierung gegen die Krankheit mit dem angeblichen Blut der *moroi* half also wenig, verschlimmerte die Situatuon sogar, ein einfaches Brechmittel war da oft schon effektiver, wenn es Tallar gelang, die Kranken davon zu überzeugen, es einzunehmen.²⁵⁴

Dass die *moroi* nur im Schlaf oder in Fieberträumen erscheinen, bringt ihn zu der Erkenntnis, dass sei eine Einbildung sind. Zwar haben diese Träume und die unverwesten Leichen seiner Ansicht nach nichts miteinander zu tun, da die schiere Anwesenheit der *moroi* in den Träumen aber offenbar schon

²⁵² Vgl. ebd. fol. 10r.

²⁵³ Ebd., fol. 6.

²⁵⁴ Vgl. ebd., fol. 4, 13r.

ausreicht, um die Kranken in eine solche Todesangst zu versetzen, dass sie deren Exhumierung forderten, die angeblich nur Samstag erfolgen könne, da sich die Verdächtigen sonst nicht in den Gräbern aufhielten.²⁵⁵ Befragt, was die Dorfbewohner sonst noch von der Exhumierung der Leichen in den Gräbern der Verdächtigen erwarteten, war die „Antwort [von] deren Ältesten:

1. *Das runde Löcher durch die erden des grabes, auch wohl in den sarch gingen worinnen bluthsauger wären, besachte aber durch die löcher, heimlich herauß kähmen, und denen gesunten das bluth auß saugten, folgsamen dadurch umb das leeben brachten.*
2. *Wann ihr sarch auf gemacht wurde, denen welche bluthsauger wären, zu maul und naaßen, manchem auch aus den ohren, häufiges bluthherauß quelle.*
3. *Das sie bluthsauger bey ihrer außgrabung vihl diker und fetter; als dazu mahl wie sie begraben worden seind befunden werden.*
4. *Das sie in dem grab eine schöne, rohte, und neye haut uberkommen.*
5. *Das die kranke, welche mit ihrem aufgefangenen bluth /: wann sienemblich decolliret oder auf gehauen :/ geschmihret genesen.*
6. *Wann mann einen kohlschwarzen ohn gelernten hengsten ohne zeigen, über eines bluthsaugers graab führen wolte, solchen darüber zu bringen unpracticabel seye.*²⁵⁶

All dies brachte Tallar dazu, sich als erster mit dem dahintersteckenden Volksglauben der Walachen nicht nur an *moroi* zu befassen,²⁵⁷ der für ihn natürlich ein Aberglauben war:

*„Dann sie werden mit unzahlbaren aberglauben gebohren, damit erzogen, und werden alt damit, es ist auch nicht genug, das sie damit sterben, dann wir haben in dießer Inquisition vihle gräber mit 2 finger langen stachlen von holz häufig versezet gefunden, da wir umb die ursachfragten, da hieß es damit keine bluthsauger zu ihnen hinein komen solten und sie in bluthsauger verwandelt wurden. So bekleidet sie jader aberglauben auch nach dem tot.“*²⁵⁸

Indem er auch an anderen Tagen Leichen angeblicher *moroi* ausgraben ließ, zeigte er, dass sich die Dorfbevölkerung genauso irrte,²⁵⁹ wie mit der Annahme, der schwarze Hengst würde die entsprechenden Gräber nie überspringen. Zwar zögere er wegen der Höhe des Grabhügels oder des Leichengeruchs, so Tallars Vermutung, gelegentlich etwas, täte es dann aber doch.²⁶⁰ Auch die Löcher, durch die die Untoten ihre Gräber angeblich verließen, untersuchte er und kam zu dem Schluss, dass sie entweder keine oder menschengemacht seien.²⁶¹

²⁵⁵ Vgl. ebd. fol. 5v.

²⁵⁶ Ebd. 13.

²⁵⁷ Allerdings beschränke ich mich hier auf diese Aspekte. Eine genauere Untersuchung von Tallars Bericht, aus ethnologischer, etnographischer, historischer und medizinischer Sicht steht noch aus.

²⁵⁸ Tallar: *Visum Repertum*, Summarischer Bericht, fol. 11v.

²⁵⁹ Vgl. ebd. fol. 5v.

²⁶⁰ Vgl. ebd. fol. 5v, 17r.

²⁶¹ Vgl. ebd. fol. 14v.

„Wann der sarg ist auf gemacht worden, mann betrachtete ihn aber zu vor aller orton; kein einziger hatte die geringste öfning, sondern befande sich überall zu und ohnversehret, wie sie ihn gemacht hatten. Da sahe man freylich nach dem er aufgemacht wurde, das bey mehreren ein schaumich, übel richend, schwarz brauner jauche, bey machen mehr; bey manchem weniger, zu maul und naaßen herauß gequollen. Da ware schon freide bey allem Volk und das geschrey, dieße seind bluthsauger.“²⁶²

Dass es sich bei dem angeblichen Blut um keines handelt, zumindest keines, das noch Lebenskraft enthält, kann er nachweisen und dass es stattdessen Gase sind, wie sie bei der Gärung entstehen, die den Körper anschwellen lassen. Auch dass die Haut nur frisch erscheint, weil sich die oberen Hautschichten ablösen, weiß er,²⁶³ weil er eine bessere Ausbildung hat, vor allem in Anatomie, als die meisten Militärärzte der Zeit.

Was die Vernichtung der Untoten angeht, verallgemeinert er offensichtlich seine Erfahrungen, denn über das Banat schreibt er,

„die Cörper aber werden hierzuland an theil orton wiederumb begraben, an andern verbrennet, in der Wallachey aber würden sie mit einem wagen auf des dorfesgemarkung geführet die Köpfe abgehauen, ein stein in das maul gestekt, der Leib aufgehauen, der leib mit siedendem wein außge-brühet ein pflok durch das herz geschlagen, und nachgehends denen Vögel oder den hunden überlaßen.“²⁶⁴

Doch finden sich wie gesehen, die von ihm als walachisch beschriebenen Bräuche auch im Banat. Dass die Krankheiten nicht aufhören, obwohl die angeblichen Untoten nun ein Ende gefunden haben, ist für ihn nicht überraschend, weil beides schließlich nichts miteinander zu tun hat.

Georg Tallar, der die Administration in Temeswar mit Wochenberichten versorgt hatte,²⁶⁵ machte sich im März 1753 nach dem Ende der Epidemie in Kalatscha, nachdem die Kommission ihre Aufgabe erfüllt hatte,²⁶⁶ daran, seinen zusammenfassenden Abschlussbericht zu verfassen, den er nach Temeswar schickte, von wo aus er am 24. Dezember 1753 an die Sanitätshofkommission in Wien geschickt wurde,²⁶⁷ die ihn zu den Akten legte, denn schließlich bestand nun keine Gefahr mehr. Georg Tallar selbst allerdings profitierte von seinem Engagement, weil er 1754 zum Medikus des

²⁶² Ebd. 14v-15r. Peter Mario Kreuter (Vampirglauben in Südosteuropa. S. 169) schreibt dazu: *„Zu gerne wüßten wir auch, was die Leute beim Anblick einer unverwesten Leiche im Sarg auf Rumänisch geschrieen haben. [...] Es nützt uns Tallars Bericht in dieser Hinsicht nicht viel, denn ‚Blutsäuger‘ werden die rumänischen Bauern wohl nicht gerufen haben, und was sie auf Rumänisch riefen, entzieht sich leider unserer Kenntnis.“* Doch stimmt das, meiner Ansicht nach nicht, denn Tallar verwendet schließlich nicht nur in seinem Werk, sondern sogar in dessen Titel Blutsauger synonym mit Moroi.

²⁶³ Vgl. Tallar: Visum Repertum, Summarischer Bericht, fol. 15-16.

²⁶⁴ Ebd. 13r.

²⁶⁵ Vgl. ebd., fol. 11v. Siehe auch: Baróti: Adattár. Bd. 1. (wie Anm. 47) S. 436, 438.

²⁶⁶ Die Schreiben nach Wien mit der Bitte um die Übernahme der Reisekosten für Kómúves und Tallar stammen vom 23. bzw. 24. 3. 1753. Vgl. ÖStA, FHKA, SUS, Kur 01.3, fol. 92-93; MNL-OL E 303, Bd. 43, n.p.

²⁶⁷ Vgl. MNL-OL E 303, Bd. 43, n.p.

Distrikts Karansebesch (ung. Karánsebes, rum. Caransebeș, serb. Karansebeš) ernannt wurde,²⁶⁸ ein Amt, das er bis zu seinem Lebensende 1762 inne hatte,²⁶⁹ wobei er sich auch weiterhin immer noch mit Vampiren befassen musste.²⁷⁰

Bis 1766 wurden mindestens ein Duzend umgehende Untoten nach Teneswar gemeldet.²⁷¹ Auch in Siebenbürgen gingen weiterhin Untote um, auch wenn man nur vereinzelt von ihnen hörte. So notierte Joseph Teutsch zum 20. September aus 1756 aus Kronstädter Walachischen Vorstadt in seiner Chronik, diesmal offenbar auf Grundlage eigener Kenntnisse:

„Hoc mense [diesen Monats] wird eine Walachin in der Oberrn Vorstadt, welche vor einem Vierteljahr gestorben, als eine Vampier oder Blutsaugerin ausgegraben, welche auf dem Rücken gelegen, die Hände auf die Arschbacken gelegt, auf der Brust ein blutiges Loch, auf der linken Schulter bis hinunter blutig, welcher Ohr geblutet, das Kopftuch zerrissen etc., wie solches ein Pestdokter selbst gesehen und in die Stadt gemeldet hat.“²⁷²

Irgendwann später – vielleicht war der Fall inzwischen Stadtgespräch – ergänzte er: *„Vielleicht ist sie lebendig begraben worden.“²⁷³* Vampire gab es immer noch, solange man an sie glaubte, unabhängig davon, ob man sich in Wien für die Glaubensvorstellungen von Walachen und Raitzen interessierte, oder wiederum nicht.

²⁶⁸ Vgl. MNL-OL E 303, Bd. 41, n.p.

²⁶⁹ Vgl. MNL-OL E 303, Bd. 71, S. 351v.

²⁷⁰ 1755 z. B. gingen sie wieder in Wermesch um, sodass Tallar diesmal dorthin reiste. Vgl. MNL-OL E 303, Bd. 81, n.p.

²⁷¹ Vgl. Mézes: Georg Tallar. S. 129.

²⁷² Joseph Teutsch: Nachlese. S. 468.

²⁷³ Ebd.

Abbildung 2: Karte 2: Vampirfälle 1738-1755. Karte des habsburgisch-osmanischen Grenzgebiets 1739-1751 (auf Grundlage einer frei zugänglichen Karte der Sammlung Wikimedia Commons und einer Idee von *Ádám Mézes*.)

3. Teil: Was steckt dahinter? – Erklärungen und Interpretationen

Warum sahen alle überall Vampire? – Alpträume, Schlaf lähmung und Gefühlsansteckung

Georg Tallar hatte nicht nur einen kritischen Blick auf die orthodoxe Religion, weil er überraschend viel vom walachischen Volksglauben verstand, er wusste auch mehr als die meisten seiner Zeitgenossen von Anatomie und Leichen. Ihm ist auch das ausführlichere Wissen darüber zu verdanken, wann und wo, die von dem Untoten gequälten Kranken diese sahen: Nachts oder tagsüber im Delirium vor ihrem Bett oder Schlafplatz, weshalb er das Erscheinen der Toten für Träume, Fieberfantasien oder pure Einbildung der Betroffenen hielt, obwohl diese darauf bestanden, die *moroi* tatsächlich gesehen zu haben.

Der Alp, wie in Albtraum, oder Mare, wie im heute weniger gebräuchlichen Wort Nachtmahr, das sich aber noch im Englischen *nightmare* und in vielen weiteren europäischen Sprachen wiederfindet, war für die Menschen damals, anders als heute, nicht bloß ein schlechter Traum. Er wurde meist als Dämon verstanden, der genau das tat, was die meisten Kranken im 18. Jahrhundert beschrieben: Er

setzte sich auch auf ihre Brust und nahm ihnen den Atem – eine verängstigende, körperliche Erfahrung.²⁷⁴ Jemand mit einem gesunden Schlaf, der die Nacht durchschläft, kann sich nicht an Träume erinnern. Anders sieht das aus, wenn man zwischendurch erwacht. Wie man heute aus der medizinischen Forschung weiss, träumen Menschen im Schlaf nur in bestimmten Phasen der Nacht, dem sogenannten REM-Schlaf (Rapid Eye Movement), so genannt, weil sich dabei die Augen bewegen, weil der Träumende tatsächlich sieht, was er träumt, nur viel schneller als gewöhnlich. Normalerweise würden wir die Träume mit allen Sinnen und unserem ganzen Körper erleben. Um dies zu verhindern, lähmt das Gehirn den Körper abgesehen von den Augen und der Atmung, damit der sich nicht bewegt und wir weder uns noch andere verletzen. Sonst wäre das Bett und erst recht das Ehebett nie erfunden worden. Diese sogenannte Schlaflähmung²⁷⁵ bemerken wir normalerweise im Schlaf nicht. Aber recht häufig – insbesondere wenn jemand körperlich erschöpft, emotional belastet oder krank ist – kommt es beim Einschlafen am Abend oder beim Aufwachen am Morgen vor, dass der Schlaf gestört wird. In dieser Schlafphase können äußere Einflüsse – meist auf die eine oder andere Weise transformiert – in Träume einfließen, weil diese weitergehen, obwohl man halb aufwacht. Weil man sich immer noch nicht bewegen kann, gerät man leicht in Panik und bekommt Angst. Da die meisten Menschen in dieser Situation ihren Atem nicht spüren können, wird es zu einer lebensbedrohlichen Erfahrung. Gleichzeitig hat man den Eindruck, die Umgebung, in der man sich normalerweise nur im wachen Zustand befindet, sehr klar zu sehen, obwohl der Traum nicht vorbei ist.

Dass man erst einmal annahm, man würde von Hexen gequält – nicht nur im serbischen Volksglauben ist die Mora eine lebende Frau – findet sich in vielen Gegenden Europas.²⁷⁶

Hier findet sich einmal mehr eine Verbindung zum Hexenglauben. Die Vorstellung von den wiederkehrenden Toten ist allerdings ähnlich naheliegend. Da kürzlich verstorbene Menschen ohnehin oft in den Träumen ihrer Angehörigen aufzutauchen, und dass Schwerstkranke sich an vergangene Zeiten erinnern und über ihr Leben nachdenken, ist es kein Wunder, dass die Lebenden davon überzeugt waren, von den Toten heimgesucht worden zu sein, und in gewisser Weise sind sie das schließlich auch. Warum in einer Familie, in der gerade jemand gestorben war, andere dann auch

²⁷⁴ Vgl. u. a. Kremer: *Draculas Vetter*. S. 31-34, 66-70, 73-76, 79-80, 98-103.

²⁷⁵ Vgl. ebd. S. 98-103, sowie insbes. Owen Davies: *The nightmare experience, sleep paralysis, and witchcraft accusations - Focus on 'the Nightmare'*. In: *Folklore* 114 (2003), Heft 2. S. 181-203; J. A. Cheyne, *Sleep Paralysis and the Structure of Waking-Nightmare Hallucinations*. In: *Dreaming* 13 (2003). S. 163-179; J. A. Cheyne, Steven D. Rueffer, I. R. Newby-Clark: *Hypnagogic and hypnopompic hallucinations during sleep paralysis: neurological and cultural construction of the night-mare*. In: *Consciousness and cognition* 8 (1999). Heft 3. S. 319-337; Ann M. Cox: *Sleep paralysis and folklore*. In: *Journal of the Royal Society of Medicine – open* 6 (28 July 2015). S. 1-4; Stephen Gordon: *Medical condition, demon or undead corpse? Sleep paralysis and the nightmare in medieval Europe*. In: *Social History of Medicine* 28 (2015), Heft 3. S. 425-444.

²⁷⁶ Vgl. bspw. Davies: *The nightmare experience*, passim.

behaupteten, von diesem Verstorbenen heimgesucht zu werden, ist auch noch nach vollziehbar, da sie alle denselben Verlust zu bewältigen hatten. Dies kann auch erklären, warum der Nächste, der aus dieser von einer ansteckenden Krankheit befallenen kleinen Gruppe stirbt, wahrscheinlich der nächste Wiedergänger wird. Beides lässt sich durch die sogenannte ‚Gefühlsansteckung‘ erklären, bei der nach der Erkenntnis der Psychologen sich positive Gefühle, aber auch negative bewusst oder unbewusst von einer Person auf die Menschen der Umgebung übertragen können, Freude ebenso wie Trauer oder Angst.²⁷⁷ Aber wie kommt es, dass ein ganzes Dorf beginnt, denselben Toten zu sehen oder zumindest zu behaupten, ihn zu sehen, den Außenstehende nie sehen?

Aber da war doch jene Geschichte des österreichischen Soldaten, der in der Nacht vor dem Tod des Haiduks den längst verstorbenen Vater seines Gastgebers mit der Familie am Tisch sah? Nur handelt es sich dabei weder um einen Bericht aus erster, noch aus zweiter Hand, denn die ursprüngliche Quelle war der kommandierende Offizier, der die Suche nach dem Vampir genehmigte, aber selbst nicht dabei gewesen war, als der Wiedergänger zum ersten Mal auftauchte. Er handelte lediglich auf Grundlage dessen, was ihm berichtet wurde. Es ist zwar zu viel Hörensagen, um vertrauenswürdig zu sein, ergibt aber eine gute Geschichte. Deshalb lässt sich aus meiner Sicht recht einfach erklären, was tatsächlich geschehen sein könnte: Der Soldat war bereits eine Zeitlang bei der Familie des Haiduks einquartiert, weshalb er sie wohl recht gut kannte. Als sein Gastgeber unerwartet in der Nacht starb, hörte er vielleicht am nächsten Morgen von der verängstigten Familie die Geschichte über den seltsamen Besucher. Da er verstand, was das für diese bedeutete und die Gefahr der Ausbreitung einer Krankheit bestand, erstatte er Meldung. Dabei wurde er sicherlich von seinen Vorgesetzten gefragt, woher er all das wisse. Da etliche dem seltsamen Volksglauben skeptisch gegenüberstanden, dachte er vielleicht daraufhin einfach, er solle besser erklären, er habe den Untoten selbst gesehen, weil man ihm sonst vielleicht nicht glaube und daher nichts unternehmen würde, ganz abgesehen davon, dass es so eine weitaus bessere Geschichte war, mit der österreichischen Armee als Helden. Der Erfolg gab ihm recht, denn der Vorgesetzte entschied sich, die geforderten Maßnahme zu ergreifen.

Außenstehende scheinen auf den ersten Blick auch in jener von Calmet überlieferten Erzählung eines Fähnrichs involviert, über eine Epidemie, die auf im Banat stationierte Soldaten übergegriffen hatte. Diese fand ihr Ende erst, nachdem ein Korporal in Abwesenheit der höheren Offiziere aktiv geworden war, und gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung den als Verursacher verdächtigten Leichnam vernichtet hatte. Georg Tallars Ansicht, dass die Soldaten nicht von Vampiren angegriffen wurden, scheint widerlegt. Allerdings nur scheinbar, denn weder wurde ein verstorbener Soldat als moroi

²⁷⁷ Vgl. zur Theorie der Gefühlsansteckung im Kontext mit Vampiren und Hexen neben Stephen Gordon: *Medical condition*, passim, auch ders.: *Emotional Practice and Bodily Performance in Early Modern Vampire Literature*. In: *Preternature. Critical and Historical Studies on the Preternatural* 6 (2017). Heft 1. S. 93-124.

verdächtig, noch waren es die Militärs, die die Krankheit einem Untoten anlasteten, sondern die Dorfbewohner. Von dem mit lokalen Sitten, Bräuchen und Glaubensvorstellungen offensichtlich vertrauten Korporal, der sich hatte überzeugen lassen, einmal abgesehen, scheint auch keiner der Soldaten an der wie üblich mit Hilfe eines schwarzen Pferdes ablaufenden Auffindung des Grabes, der Exhumierung und Vernichtung der Leiche beteiligt gewesen zu sein. Eigentlich lief alles ab, wie immer, mit dem Unterschied, dass in den Augen der Dorfbewohner, die bei ihnen einquartierten Soldaten inzwischen keine Fremden mehr, sondern Teil der Dorfgemeinschaft waren, weshalb ihnen nach Überzeugung der Einheimischen die *moroi* nun ebenfalls nach dem Leben trachteten, ohne dass diese etwas davon wussten – zumindest erfährt man darüber nichts.

Die Gefühlsansteckung hatte von der Familie auf das Dorf übergegriffen, war sozusagen von der psychologischen auf die soziologische Ebene übergesprungen. Der französische Arzt, Sozialpsychologe und Soziologe Gustave Le Bon (1841–1931) hatte bereits 1896 bei seinem Versuch, die Psychologie der Massen zu verstehen,²⁷⁸ festgestellt, dass eine Gruppe von Menschen „im Zustand gespannter Aufmerksamkeit“²⁷⁹ die Vorschläge anderer akzeptiert, so seltsam sie auch sein mögen, solange sie zur jeweiligen Situation passen. Daher kommt er zu folgendem Schluss:

„Nichts erscheint ihr unwahrscheinlich, und das darf man nicht vergessen, wenn man begreifen will, wie leicht die unwahrscheinlichsten Legenden und Berichte zustande kommen und sich verbreiten.“²⁸⁰

Obwohl man dazu neigt, Menschenmassen als groß anzusehen, stellt er fest, dass dies nicht unbedingt der Fall zu sein braucht:

„Eine Masse braucht nicht zahlreich zu sein, um die Fähigkeit richtigen Sehens zu verlieren und die wirklichen Tatsachen durch davon abweichende Täuschungen zu ersetzt. Die Versammlung einiger Einzelner, bildet eine Masse;“²⁸¹

Um Verwirrung zu minimieren und einige Unterschiede zu verdeutlichen, unterscheidet der Schriftsteller Elias Canetti (1905-1994) in seinem berühmten Essay über Masse und Macht²⁸² zwischen der Masse und der Meute. Die Meute, eine kleine Gruppe von Menschen, die sich gut kennen, ist eine geschlossene Gruppe – in der Antike ein Stamm, später eine Dorfgemeinschaft.²⁸³ Der Hauptunterschied zu einer Menschenmenge besteht darin, dass sie nicht ständig wachsen kann. Da sie klein ist, verwandelt sich die Gruppe im Falle einer Gefahr in eine Meute, um sich zu verteidigen,

²⁷⁸ Gustave Le Bon: *Psychologie der Massen*. Leipzig: Kröner, o. J. [5 1932].

²⁷⁹ Ebd. S. 28.

²⁸⁰ Ebd. S. 25.

²⁸¹ Ebd. S. 28.

²⁸² Elias Canetti: *Masse und Macht*. Frankfurt a. Main: Fischer Tb, 1981.

²⁸³ Vgl. ebd. 101-184.

und im Falle eines Verlustes. Letzteres ist der Anlass, aus dem die Meute entsteht, der hier von Interesse ist:

„Sie bildet sich, wenn ein Mitglied der Gruppe durch den Tod entrissen wird. Die Gruppe, die klein ist und jeden Verlust als unersetzlich empfindet, schließt sich für diese Gelegenheit zur Meute zusammen. Es mag ihr darum zu tun sein, den Sterbenden zurückzuhalten; [...] sie mag seine Seele beschwichtigen wollen, damit sie den Lebenden nicht zum Feinde wird. Auf jeden Fall erscheint ihr eine Aktion als notwendig, und es gibt nirgends Menschen, die ganz auf sie verzichten.“²⁸⁴

Das kommt einem bekannt vor. Waren mehrere Leute überraschend verstorben, befand sich die Gruppe sicherlich „im Zustand gespannter Aufmerksamkeit“.²⁸⁵ Gerüchte verbreiten sich schnell in einer geschlossenen Dorfgemeinschaft, und wenn jemand davon behauptet, er oder sie habe diesen oder jenen Wiedergänger gesehen, übernehmen die anderen bald die Führung. Allerdings scheint nicht jeder immer völlig überzeugt zu sein, denn wie das Beispiel Kapnik zeigt, kann es sein, dass ein Verdächtiger gar kein Wiedergänger ist, wie Anna Tonnerin, was dann akzeptiert wird, während man in Dorothea Pihsin nun sogar oder weiterhin eine Hexe sieht, denn warum man die beiden Frauen ursprünglich verdächtigte, teilen die Bergbeamten in ihrem Brief leider nicht mit. Zwar kann es sein, dass man sie als Hexen und damit als Außenseiter sah, genauso gut können sie aber auch ein anerkannter Teil der Gemeinschaft sein, was die im Ort um sich greifende Panik besser erklärt. Selbst als Hexen oder Zauberer verdächtigte kräuter- und heilkundige Menschen wurden meist zumindest von einem Teil der Gesellschaft anerkannt. Ursprünglich waren sie Teil derselben, wenn auch möglicherweise nicht so sehr, wie jene, die nicht aus eigenem Verschulden zu Wiedergängern wurden, obwohl sie bis wahrscheinlich unbescholten und ihre Familien seit Generationen Teil der Dorfgemeinschaften waren, wie beispielsweise Peter Plogojowitz.²⁸⁶ Der Albaner Pavle, Milica und Stana waren zwar aus dem Kosovo über die Grenze nach Medveđa gekommen, aber auch sie waren keineswegs Außenseiter, die man deshalb nach ihrem Tod verdächtigte, Vampire zu sein.²⁸⁷ Sie hatten

²⁸⁴ Ebd. 104.

²⁸⁵ Le Bon: Psychologie der Massen. S. 28.

²⁸⁶ Auch wenn nichts über sein Leben bekannt ist, deutet zumindest sein typisch serbischer Namen Petar Blagojević – Petar, Sohn des Blago – darauf hin, dass er kein Fremder im Ort war, wobei das Patronym Blago – Schatz – auch auf eine gewisse Wertschätzung des Vaters in Familie und Dorfgemeinschaft hindeuten könnte, wie Bohn (Vampir. Ein europäischer Mythos. S. 109f) vermutet.

²⁸⁷ Anders als Peter Plogojowitz scheint Pavle für Thomas Bohn geradezu das Paradebeispiel für einen Außenseiter zu sein: „Ein Patronym oder Vatersname wie bei Petar Blagojević aus Kisiľjevo ist bei Pavle nicht überliefert. Ist dies aber ein Indiz dafür, dass er in Medveđa ohne eigenen Familienanhang in die Rolle eines Außenseiters geriet, sein Auskommen gar als Knecht verdienen musste? Oder weist seine Position als von außen rekrutierter Grenzsoldat nicht eher darauf hin, dass er sich im Dorf Privilegien zulasten der Alteingesessenen verschaffte? Sein Tod, der nach einem Arbeitsunfall eingetreten sein soll, erscheint zumindest ominös: Warum ein erfahrener Hirte vom Heuwagen gefallen und sich dabei das Genick gebrochen haben soll, bleibt unklar. Vielleicht bediente er sich des Fuhrwerks nur, um für einen Auftraggeber eine wertvolle Last zu transportieren. Wurde er letzten Endes Opfer eines Gewaltaktes? Waren der Hintergrund soziale Konflikte oder fiel er der Blutrache zum Opfer? Über all das wurden die Behörden wohlweislich nicht informiert.“ (Bohn: Vampir. Ein europäischer Mythos. S. 120-121) Außer

vielmehr schon zu Lebzeiten befürchtet, nach ihrem Tod Vampire zu werden, obwohl sie Erde vom Grab der Vampire gegessen und sich mit deren Blut eingerieben hatten, um sich davor zu schützen. Diese im Ort wohlbekannten Geschichten, nicht die Herkunft ihrer Erzähler von der anderen Seite der Grenze, waren der Hauptgrund, dass man genau wusste, wer die Vampire waren und das reichte den beiden Militärärzten. Glaser hatte zwar von der Herkunft von Milica und Stana erfahren, hatte aber nie von Pavle gehört. Flückinger wiederum wusste nichts über die Herkunft der beiden Frauen, und hatte den Eindruck Milica sei ein wohlbekanntes langjähriges Mitglied der Dorfgemeinschaft. Sie waren keine Außenseiter, was die Situation um so schlimmer machte. Erst die aufgeklärten Gelehrten machten sie dazu. Zu gut passte es in ihr Bild des rückständigen Dorfes, erst recht im abergläubisch östlichen Europa, das die populäre, aber auch die wissenschaftliche Sicht bis heute prägt,²⁸⁸ und eine genauere Sicht auf religiöse Hintergründe des Volksglaubens und auf diesen selbst verstellt.

Der Tote, der nie hätte zurückkehren sollen – Aspekte des Volksglaubens bei Serben und Rumänen

Der Glaube an das Weiterleben der Seele nach dem Tod in einer anderen, jenseitigen Welt geht bis zu den Indogermanen, wahrscheinlich aber noch weiter zurück. Deshalb findet sich die Angst vor Wiedergängern – vor Toten denen der Übergang vom Diesseits ins Jenseits misslingt, oder nicht gestattet ist, seit Urzeiten in den meisten Kulturen. Belege dafür hatte schon Augustin Calmet in den dreißiger und vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts gesammelt.²⁸⁹ Dadurch gerieten die Unterschiede immer mehr aus dem Blick. Stattdessen wurden ab Mitte des 18. Jahrhunderts so viele Wiedergänger und Geister zu Vampiren erklärt, dass der schlesische Volkskundler Joseph Klapper (1880-1967) Anfang des 19. Jahrhunderts über den Vampir, jenes für die Volkskunde höchst zwiespältige Gespenst, „*das ihr von den Balkanvölkern gemacht worden war*“,²⁹⁰ nur stöhnen konnte,

seiner Herkunft, dass er von Vampiren gequält wurde, und sich folglich dagegen zu schützen versuchte, selbst einer zu werden, und dass er bei einem Sturz von einem Heuwagen starb, erfährt man von Flückinger (*Visum et Repertum*, fol 1138, abgedruckt in: Reiter: *Vampyr-Aberglaube*. S. 3, bzw. ders.: *dass*. S. 129; Equiamicus: *Geschichte der Vampire*. S. 71.) nichts über Pavle. Bohns Schilderung ist daher reine Spekulation, die für mich leiter nicht nachvollziehbar ist.

²⁸⁸ Ausgehend von Hexenglauben, so Thomas Bohn (*Vampir. Ein europäischer Mythos*. S. 292) resümierend, „kommt man nicht umhin, festzustellen, dass bevorzugt Fremde oder Außenseiter zum Vampir stilisiert werden.“ Bernhard Unterholzner (*Vampire im Habsburgerreich, Schlagzeilen in Preußen. Wie Mythen zu politischen Druckmitteln werden*. In: *Vampirismus und magia posthuma im Diskurs der Habsburgermonarchie*. Hrsg. v. Christoph Augustynowicz; Ursula Reber. Wien, Münster: Lit, 2011. S. 89-104, hier S. 94) bspw. sieht das ähnlich: „Der Vampir kommt häufig von außen, nicht nur in seiner sozialen Position als Außenseiter, sondern auch durch geographische Grenzüberschreitung.“

²⁸⁹ Vgl. Calmet: *Dissertations*; ders.: *Traité*. Tome II., sowie Gelehrte Verhandlung. Bd. 2., jeweils passim.

²⁹⁰ Josef Klapper: *Die schlesischen Geschichten von den schädigenden Toten*. In: *Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde*, 11 (1909). S. 58-93, hier S. 58.

denn „über keinen herrschen so unklare Vorstellungen, wie über den Vampirbegriff.“²⁹¹ Daran hat sich bis heute nicht viel geändert, denn Klappers Wunsch, den Ausdruck wieder, auf seine Heimat zu begrenzen, sollte sich nicht erfüllen.²⁹² Dabei kommt es meiner Ansicht nach vor allem auf die Unterschiede an.

Der Vampir ist ein Sonderfall des untoten Wiedergängers,²⁹³ wobei der Ahnenkult dabei eine besondere Rolle spielt, zumindest auf dem Balkan, wie der Historiker Vlado Vlačić betont:

„Der Mehrfamilienhaushalt gilt in diesem Zusammenhang als urelementare Einheit aller sozialer Verbindungen und des balkanischen Patriarchats. [...] Ahnen sprach man ein Einwirken auf das Schicksal der Lebenden zu und behandelte sie als aktive Mitglieder der Gemeinschaft. Für die Pflege der Beziehungen zu den verstorbenen Vorfahren innerhalb der patriarchalen Familienverbände hatte der Ahnenkult eine zentrale Funktion. Aus ihm entwickelte sich der Vampirglaube [...]“²⁹⁴

Daher ist es nicht verwunderlich, dass beides immer noch zusammenhängt: Zum einen findet der Zusammenhang zwischen Vampiren und Schlangen, der in dem 1730 aus der Nähe von Požega geschilderten Fall aufscheint, hier eine Ausstehenden unverständliche Erklärung: Die Ahnen erscheinen im kroatischen wie serbischen Glauben oft als Schlange, der Hauspatron ist bei Kroaten die „*zmija kućarica* [, die] *Hausschlange*“²⁹⁵ und für Serben die „*zmija čuvárkuca* ‚die das Haus hütende Schlange‘“²⁹⁶ Der Vampir kehrt daher zum anderen nach dem Tod an den vertrauten Ort zurück: Er erscheint den Lebenden seiner engeren Umgebung, meist der Familie, den Nachbarn oder der Dorfgemeinschaft, mehr oder minder in seiner bisherigen körperlichen Gestalt meistens abends oder nachts. Manchmal setzt er sein Leben mit der Familie scheinbar einfach fort, wohnt, isst und schläft – hier durchaus im zweideutigen, auch sexuellen Sinne zu verstehen – weiter in seinem Haus. Obwohl sich mit Hilfe des Vampirs auch uneheliche Kinder erklären ließen, war es auch eine Erklärung für Fehlgeburten, denn „*die gezeugten Kinder [...] haben keine Knochen.*“²⁹⁷, was sich auch in Kottwitz Brief wiederfindet. Auch wenn es auf den ersten Blick so scheinen mag, war der Vampir kein als hilfreicher Geist zurückgekehrter Toter. Er versetzt vielmehr seine Umgebung in Angst und

²⁹¹ Ebd.

²⁹² Vgl. ebd. Klapper sah die Heimat des Begriffs in Bulgarien und wollte ihn daher sogar nur auf seine bulgarische Heimat und nicht auf den südslawischen Raum beschränkt wissen. Auf Grund der unklaren Etymologie gehe ich allerdings nicht so weit, zumal sich sein Wunsch ohnehin nicht durchgesetzte.

²⁹³ Angesichts der Komplexität des serbischen Totenglaubens, der eng mit den Glauben an Vampire verbunden ist, sowie der vielfältigen regionalen Unterschiede, beschränke ich mich hier vor allem auf jene Aspekte, die in den hier dargestellten Quellen des 18. Jahrhunderts Erwähnung finden; gleiches gilt im weiteren auch für den rumänischen und albanischen. Dabei stütze ich mich zwar nicht ausschließlich auf die einschlägigen deutschsprachigen Publikationen, gebe aber vor allem dort diese als Belege an, wo sie meiner Ansicht nach immer noch aktuell sind, auch wegen der besseren Zugänglichkeit.

²⁹⁴ Vlačić: Militärberichte. S. 74; 75-76.

²⁹⁵ Schneeweis: Serbokroatische Volkskunde. S. 5.

²⁹⁶ Ebd.

²⁹⁷ Ebd. S. 9.

Schrecken, denn er schädigt sie auch immer, nicht nur dadurch, dass er sich auf ihre Brust setzt, sie bedrückt und ihnen so den Atem nimmt, sondern auch indem er ihnen die Lebenskraft raubt.²⁹⁸

Dass Menschen, die böse oder andersgläubig sind, solche die ein sündiges Leben führten, von der Kirche exkommuniziert wurden, Selbstmord begingen oder auch nur vorzeitig einen ungewöhnlichen Tod starben, Gefahr laufen Wiedergänger zu werden, weil sie nicht ins Jenseits gelangen können, ist nachvollziehbar und daher weltweit verbreitet.²⁹⁹ Oft wurden sie von der Gemeinschaft schon zu Lebzeiten als Außenseiter angesehen. Aus Angst vor ihrer Rückkehr entschied man sich deshalb beispielsweise, sie gleich bäuchlings mit den Gesicht nach unten zu begraben.³⁰⁰ oder sie zu pfehlen, wobei man meist davon ausgeht, dass man sie damit im Grab festnageln wollte.³⁰¹ Diese Vorstellungen ist auch Teil des Vampirglaubens.³⁰² Zumindest auf dem Balkan, beispielsweise unter Serben ist der Grund ein anderer, „*ihnen eine Nadel oder einen Schwarzdorn in den Nabel zu treiben.*“³⁰³ Herz und Nabel sind dabei das Gleiche, wie schon Tallar feststellte, der auch bemerkte, dass man verdächtige Leichen auch pfehlte, ohne sie zu exhumieren, indem man einen Weißdorn- oder Schwarzdornpfahl in den Grabhügel schlug. Es reichte dabei offenbar ein Loch in den Leichnam zu schlagen, denn man wollte sie nicht festhalten, sondern verhindern, dass sie sich aufblähten und so zu Vampiren wurden.³⁰⁴ Doch der serbische Volksglaube sichtet sich nicht nur gegen verdächtige Individuen, wie beispielsweise der Geisterglaube. Er reicht weiter, wie der Historiker und Philologe Peter Mario Kreuter zurecht feststellt:

*„Als Mensch, der nach seinem Tode zum Vampir wird, kann man geboren werden. Ebensogut kann man aber auch erst im Laufe seines Lebens zu einem solchen werden: als Kind, als reifer Mensch oder als Greis. Oder aber man wird erst nach seinem Tode zu einem Vampir, nachdem man zu Lebzeiten von einem dieser Untoten heimgesucht worden ist. Es ist aber auch möglich, erst im Grabe zu einem Vampir zu werden, ohne daß vorher auch nur irgendein Kontakt stattgefunden hätte. Wie man sieht, gibt es keinen Moment im Leben eines Menschen, in dem nicht die Gefahr drohte, zu einem Vampir zu werden.“*³⁰⁵

²⁹⁸ Vgl. ebd. S. 8.

²⁹⁹ Am Anfang stand Calmet mit einer Suche nach ähnlichen Vorstellungen, wie die des Vampirs. Inzwischen ließen sich mit eklektischen Werken, Enzyklopädien und Sammlungen über Untote und Wiedergänger wahrscheinlich ganze Bibliotheken füllen, weshalb hier nur ein Werk aus jüngerer Zeit herausgegriffen sei: David Keyworth: *Troublesome Corpses. Vampires and Revenants from Antiquity to the Present.* Southend-On-Sea: Desert Island Books, 2007.

³⁰⁰ Vgl. u.a. Hedeşan: *Strigoiul.* S. 8.

³⁰¹ Vgl. bspw. Angelika Franz, Daniel Nösler: *Geköpft und gepfeilt. Archäologen auf der Jagd nach den Untoten.* Darmstadt: Theiss 2016, u. a. S. 11, 103.

³⁰² Vgl. u. a. Schneeweis: *Serbokroatische Volkskunde.* S. 8.

³⁰³ Schneeweis: *Serbokroatische Volkskunde.* S. 9.

³⁰⁴ Vgl. ebd. S. 88-89.

³⁰⁵ Kreuter: *Vampirglaube.* S. 32-33.

Schon der Zeitpunkt der Zeugung kann dabei entscheidend sein: Gelten anderorts an Feiertagen gezeugte Kinder als Glück, ist hier meist das Gegenteil der Fall.³⁰⁶ Als Zeichen des Glücks sieht man zwar beispielsweise weiter westlich in Europa den seltenen Fall an, dass ein Säugling noch ganz oder teilweise in der Fruchtblase geboren wird oder Teile davon noch auf dem Kopf hat, weshalb diese dann auch als Glückshütchen oder Glückshäubchen bezeichnet wird.³⁰⁷ Unter Serben gilt es aber als ausgemacht, dass es sich bei diesem Kind schon zu Lebzeiten um einen Vampir handelt, oder zumindest nach der Hochzeit um eine mit übernatürlichen Kräften begabten Hexe und Mora, die nach dem Tod zum untoten Vampir wird.³⁰⁸ Da diese keineswegs nur auf weibliche Personen beschränkte Vorstellung auch für den Werwolf, einen sich zeitweilig in einen Wolf verwandelnden und damit mit dessen übermenschlichen Kräften ausgestatteten Menschen gilt, wurde das serbische Wort dafür ‚*vukodlak*‘ (‚Wolfspelz‘) mehr und mehr zum Synonym für Vampir.³⁰⁹

Zu diesen lebenden Vampiren kommen noch jene hinzu, die zu Lebzeiten das Fleisch der von Vampiren getöteten Tiere gegessen hatten,³¹⁰ wie die Meldung aus Slavonien 1730 oder Glasers und Flückinges Berichte über Milica und Stana rund zwei Jahre später zeigen. Außerdem gib es noch die, die von einem Vampir gequält wurden, dies zwar überlebten, dann aber nach ihrem selbst zu Vampiren wurden, wie der Albaner Pavle aus Flückingers Schreiben oder der eine der Brüder aus Kottwitz’ Brief.

Die Zahl an Berichten über solche oder über geborene Vampire ist aber vergleichsweise gering verglichen mit der über nach dem Tod unverschuldet zu Vampiren gewordenen, wie Kreuter zurecht feststellt.³¹¹ Dazu muss beispielsweise nur versäumt werden, rechtzeitig in dem Moment in dem jemand sein Leben aushaucht, die Sterbekerze anzuzünden, die zwar nach kirchlicher Vorstellung eher die Hoffnung auf die Auferstehung symbolisiert,³¹² gemäß dem Volksglauben aber dem Verstorbenen den Weg ins Jenseits leuchten soll, den er ohne sie im Dunkeln nicht finden kann, weshalb er zum Wiedergänger, zum Vampir wird.³¹³ Anschließend reicht aber auch, dass nur ein gewöhnliches, aber als unrein angesehenes Tier, wie Hund, Katze, Maus über die aufgebahrte Leiche springt oder eine Henne oder eine Elster darüber fliegen, womit die unreine Tierseele sozusagen die

³⁰⁶ Burkhart: Vampirglaube in Südosteuropa. S. 70.

³⁰⁷ Vgl. Dieter Harmening: *Wörterbuch des Aberglaubens*. Stuttgart: Reclam, 2009. S. 180; Ernst Bargheer: *Glückshaube*. In: *Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens*. Hrsg. v. Hanns Bächtold-Stäubli. Bd. III. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter, 1931. S. 890-894.

³⁰⁸ Vgl. Schneeweis: Serbokroatische Volkskunde. S. 8; 22-24.

³⁰⁹ Vgl. u. a. ebd. S. 10-11.

³¹⁰ Vgl. Burkhart: Vampirglaube in Südosteuropa. S. 71.

³¹¹ Vgl. Kreuter: Vampirglaube. S. 34-35.

³¹² Diese Vorstellung geht vor allem zurück auf das Jesuswort in NT, Joh. 8, 12: „*Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.*“ Hier deutsch zitiert nach Übersetzung in der Lutherbibel seit 1545.

³¹³ Vgl. Schneeweis: Serbokroatische Volkskunde. S. 8; 85.

in den Leichnam übergeht. Ähnlich suspekt ist der menschliche Schatten, der ebenfalls nicht auf einen Toten fallen darf.³¹⁴ Schon allein deswegen darf der Sterbende und dann Verstorbene zu keiner Zeit alleine gelassen werden. Während der Totenwache bei der Klagelieder gesungen werden, ist der Tote allerdings auch weiterhin Teil der Gemeinschaft, in deren Mitte er sich noch befindet. Man ist und trinkt mit ihm oder bittet ihn beispielsweise, schon früher Verstorbenen Grüße auszurichten.³¹⁵

Peter Plogojowitz allerdings wurde 1725 in Kisilova weder ein Versäumnis im Moment seines Todes, noch während der Aufbahrung oder seiner Beerdigung zum Verhängnis, sondern, dass seine Frau schlicht vergessen hatte, dem Verstorbenen dem Volksglauben entsprechend seine Schuhe für die Wanderung ins Jenseits mit ins Grab zu geben.³¹⁶

Dass den Toten nach allgemeiner Vorstellung selbst mit Licht ein beschwerlicher Weg ins Jenseits bevorstand, wird auch dadurch deutlich, dass man Lahmen Krücken mit in Grab gab,³¹⁷ oder – sozusagen als Ausnahme von der Regel – dass man in Slawonien den Toten keine Lederstiefel mitgab,³¹⁸ weil diese zu stabil und dauerhaft waren und deren Besitzer sonst zurückgekommen wären. „Zugrunde liegt wohl“, vermutet der Ethnologe Edmund Schneeweis, „der Glaube, daß der Tote solange umgeht, bis die Schuhe zerrissen sind.“³¹⁹

Überhaupt versucht man es, den Toten im Grab so bequem wie möglich zu machen, in der Hoffnung, dass sie nicht mehr zurückkommen. Damit hängt wohl auch der Brauch zusammen, dem Toten unter anderem Knoblauch mit in den Sarg mitzugeben. Demjenigen, den man ohnehin verdächtige, wiederzukehren, müsse man sogar, wie ein rumänischer Ethnograph „1968 von einem Mann mittleren Alters aus Birchis“³²⁰ im Banat erfuhr, „eine Knoblauchzehe in den den Hintern stecken“³²¹ oder womöglich in den Mund legen, obwohl das auch etwas mit der heilenden Wirkung des Knoblochs zu

³¹⁴ Vgl. ebd. S. 8; Burkhart: Vampirglaube in Südosteuropa. S. 71.

³¹⁵ Vgl. Schneeweis: Serbokroatische Volkskunde. S. 93-94.

³¹⁶ Eindeutig ist die oben zitierte Stelle allerdings nicht, da mit „ein anderes“ (Frombald: *Copia eines Schreibens aus dem Gradisker District*. S. 11.) entweder das Jenseits oder ein anders Dorf gemeint sein kann. Eine geregelte Groß- und Kleinschreibung, die uns heute weiterhelfen würde, gab es damals ebenso wenig, wie eine einheitliche Rechtschreibung. Frombald enthält sich außerdem in seinem Brief jeder Wertung und jeden Kommentars. Deshalb besteht auch die Möglichkeit, dass schon Frombald, rational denkend, das ihm Berichtete falsch verstand, wie bspw. Peter Kremer (Draculas Vettern. S. 28, insbes. Anm. 110) vermutet. Das selbst Thomas Bohn diese naheliegende Deutung mit dem Jenseit nicht einmal anspricht, sondern explizit offen lässt, worin der Grund für „das Vorhaben einer längeren Wanderung“ (ders.: *Der Vampir. Ein europäischer Mythos*. S. 109) liegt, ist allerdings verwunderlich, deckt sich aber mit seinem eher rationalistischen Ansatz, denn „Bohn will die Konstruktion des Vampirs vom „Volksglauben“ unterscheiden.“, wie Heiko Haumann (Rezension zu: *Bohn, Thomas: Der Vampir. Ein europäischer Mythos. Köln 2016*. In: H-Soz-Kult, 24. 11.2016, online unter: <https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-24307>, Stand: 24.3.2024) es auf den Punkt brachte.

³¹⁷ Vgl. Schneeweis: Serbokroatische Volkskunde. S. 91.

³¹⁸ Vgl. ebd. S. 87.

³¹⁹ Ebd.

³²⁰ Kreuter: *Vampirglaube*. S. 40.

³²¹ Ebd. S. 41, der selbst zitiert nach: Otilia Hedeşan: *Strigoiul. Analize de text*. In: *Mitologii*. Hrsg. v. Gheorghe Sechesan. Timisoara: Universitatea de Vest din Timişoara, 1995, S. 72-122, hier S. 72, allerdings ohne anzugeben, worauf sich Hedeşan an dieser Stelle beruft. Da mir deren Artikel leider nicht vorliegt, kann auch ich keine weiteren Angaben dazu machen.

tun haben kann.³²² Da Knoblauch auf dem Balkan so verbreitet ist, dass er aus den Speisen und damit dem Leben der Menschen schwerlich wegzudenken und ihnen sozusagen ins Blut übergegangen ist, dient die Grabbeigabe offensichtlich dazu, dass sich der Tote im Sarg heimischer fühlt. Bestätigt wird dies von dem zitierten Banater Rumänen, der zu berichten weiß, dass man den Sarg eines verdächtigen Toten sogar mit Knoblauch ausräuchern und anschließend „mit der Asche und mit dem verbrannten Knoblauch“³²³ ausreiben muss. Damit sollte sich der Tote anscheinend in seinem Sarg wie zuhause in der Küche fühlen. Knoblauch ist daher ursprünglich wohl kein Abwehrmittel, oder nur indirekt. Zwar dient er im serbischen Volksglauben auch zur Abwehr von Dämonen wie der Mora,³²⁴ aber das wäre hier kontraproduktiv, weil der Tote dann durch die Beigabe von Knoblauch in den Sarg aus seinem Grab vertrieben würde. Dadurch dass Knoblauch den Toten aber im Grab hält, ist er aber zumindest indirekt ein Schutzmittel für die Lebenden. Dadurch kann es leicht zu einer Übertragung der Vorstellung vom Knoblauch als Abwehrmittel gegen die *mora*, auf *moroi*, *strigoi* und Vampire gekommen sein.³²⁵

Wichtig ist, dass der Tote bleibt, wo er nun hingehört, weshalb man ihn auch nach der Beerdigung, vor allem am 7. und 40. Tag, nach einem halben Jahr und an den Jahrestagen wieder aufsucht.³²⁶ Wie eine serbische Ethnologin

„aus dem Banat berichtet, gehen die Frauen des Hauses am Morgen nach dem Begräbnis schweigend mit Kuchen, Fleisch, Käse, Schnaps und einem Klappmesser zum Grab. Die Sachen legen sie auf dem Grabhügel auf ein Tüchlein, beräuchern sie, dann umkreisen sie dreimal das Grab. Nachher ziehen sie einen roten Wollfaden um das Grab und stechen das Messer neben das Kreuz. Sie sprechen dann: ‚Naruceno ti je da se ne kreces s tvojega mesta, dobio si sve tvoje zadovoljstvo!‘ ‚Es ist dir bestellt, daß du dich nicht von deiner Stelle rührst, du hast alles erhalten, was du brauchst!‘“³²⁷

Dass der Tote wiederkehrt, weil er nicht im Grab bleiben, aber auch nicht ins Jenseits kann,³²⁸ stellt eine existentielle Bedrohung für die Gemeinschaft dar, die er zuvor verlassen hat und in die er nie hätte zurückkehren sollen.

³²² Vgl. Hedeşan: Strigoiul. S. 72, nach: Kreuter: Vampirglaube. S. 40.

³²³ Hedeşan: Strigoiul. S. 72, nach: Kreuter: Vampirglaube. S. 41.

³²⁴ Vgl. Schneeweis: Serbokroatische Volkskunde. S. 23-24, 44.

³²⁵ In der Mythensammlung des rumänischen Schriftstellers, Sagen- und Märchsammlers Tudor Pamfile (1883-1921) findet sich beispielsweise eine Erzählung, nach der es sogar ausreicht, dass eine Frau eine *strigoaica*, die sie töten will, nur warnt, sie habe Knoblauch gegessen, um ihr zu entkommen. Vgl. Ders.: *Mitologie românească*. [Rumänische Mythologie. Band I.:

] Bd. I.: *Duşmani şi prieteni ai omului*. [Feinde und Freunde des Menschen.] Bucureşti: Socec-Sfetea, 1916. S. 194.

³²⁶ Vgl. Schneeweis: Serbokroatische Volkskunde. S. 100.

³²⁷ Ebd. S. 100. Schneeweis paraphrasiert hier Sofija Dimitrijević: *Oblik lica i mesa životinja*. [Die Form Gesichts und das Fleisch von Tieren.] In: *Banat Hera*. Novi Sad: Vojvođanski muzej, 1958. S. 232–263, hier S. 243.

³²⁸ Den Toten, denen der Himmel vermutlich verwehrt bleibt und von deren Wiederkehr man deshalb von Anfang an überzeugt ist, wie z. B. von Verbrechern, werden deshalb die Sehnen an den Beinen durchgeschnitten, damit sie nicht zurückkehren können. Vgl. Schneeweis: Serbokroatische Volkskunde. S. 9.

War trotz aller Vorsicht, ein Toter dennoch wiedergekehrt, begann das Sterben unter Mensch und Vieh, für das man wie gesehen den Vampir verantwortlich machte.³²⁹ Obwohl sich die meisten bis heute vor allem für Vampire interessierten, weil sie unter den Menschen Opfer fordern, war für die südslawischen Dorfbewohner keineswegs so eindeutig, ob sie für das Vieh oder die Menschen gefährlicher waren. Dafür liefert Der Altphilologe und Volkskundler Friedrich Salomo Krauss (1859-1938), der selbst aus Slawonien stammte, allerdings aus einer jüdischen, nicht einer christlich-orthodoxen Familie, ein anschauliches Beispiel von seiner Forschungsreise, die er 1884/85 im Auftrag der ‚*Anthropologischen Gesellschaft in Wien*‘ durch die Südslawischen Gebiete unternahm:

„Bemerkenswert ist die Definition eines serbischen Bauers von ‚vukodlak ili vampir‘. Er sagte: ‚Wir nennen so verstorbene Menschen, in die 40 Tage nach ihrem Tode ein höllischer Geist fährt und sie belebt. Der Vampir verlässt nächtlich sein Grab, würgt die Menschen in den Häusern und trinkt ihr Blut.‘ Ein anderer Bauer verbesserte den Sprecher: ‚Nein, du hast es gefehlt. Die verfluchte Seele findet weder in den Himmel noch in die Hölle Eingang. Der Vampir ist den Tieren (dem lieben Vieh) noch weit gefährlicher als getauften Seelen‘ (Menschen).“³³⁰

Wie auch immer, ging ein Vampir um, war höchste Eile geboten, denn es galt diesen ausfindig zu machen. Oft war man sich wie die bekannten Fälle von 1725 und 1732 oder Georg Tallars Bericht von 1753 zeigen zwar einig, wer wahrscheinlich der für das Sterben verantwortliche Vampir war, aber nicht immer. Dann müsste man ihn erst aufspüren, genau wie in dem Fall, wenn wider Erwarten das Sterben nicht aufhörte, obwohl man gegen den Verdächtigen vorgegangen war. In einem solchen Fall sucht man das Grab auf dem Friedhof und *„findet es mit Hilfe eines schwarzen Füllens, denn dieses gilt als geistersichtig und steigt deshalb nicht über das Grab eines Vampirs.“*³³¹ – eine Szene, wie sie auch der österreichische Quartiermeister schon 1718 im walachischen Merul beobachtete und Tallar gleich mehrfach erlebte. Der von Tallar ebenfalls widerlegte Glauben, dass die Untoten an Samstagen ihr Grab nicht verlassen würden, erklärt sich aus der Vorstellung heraus, dass am Samstag geborene Menschen sie sehen und töten könnten, weil sie diesen nichts anhaben könnten.³³² Die Löcher in den Gräbern, die der wissbegierige Arzt ebenfalls untersuchte, sind deshalb von Bedeutung, da man überzeugt war, die Wiedergänger könnten sich in verschiedene Tiere verwandeln und den Menschen als Wolf, Pferd, Esel, Ziege, Hund, Katze, Maus, Henne, Frosch oder Schmetterling erscheinen und

³²⁹ Ebd. S. 10.

³³⁰ Friedrich Salomo Krauss: *Slavische Volksforschungen. Abhandlungen über Glauben, Gewohnheitsrechte, Sitten, Bräuche und die Guslarenlieder der Südslaven, vorwiegend auf Grund eigener Erhebungen.* Leipzig: Wilhelm Heims, 1908. S. 125.

³³¹ Schneeweis: *Serbokroatische Volkskunde.* S. 10.

³³² Ebd. S. 9.

sich außerdem noch vergrößern oder verkleinern, wodurch es einfach für sie sei, ihr Grab zu verlassen.³³³ All das sind Vorstellungen, die bis heute noch unter Serben wie Rumänen zu finden sind. Die Parallelen zwischen dem rumänischen und serbischen Volksglauben an Untote sind dabei trotz regionaler Unterschiede ohnehin unübersehbar,³³⁴ wie beispielsweise ein Blick auf die Forschung der Temeswarer Ethnologin Otilia Hedeşan zeigt³³⁵. Auch für Walachen werden vor wichtigen Feiertagen gezeugte Kinder oder mit der Fruchtblase auf dem Kopf geborene Kinder schon zu Lebzeiten als *strigoi* angesehen.³³⁶ *Strigoi vii* gelten auch als höchst gefährlich, denn auch sie „richten sowohl bei Menschen als auch bei Tieren Schaden an“³³⁷ und „verbreiten Epidemien unter Menschen und Vieh“³³⁸, genau wie untote *strigoi morți*. Auch diese „gehen umher/spazieren/zeigen sich an ihren Häusern/auf den Straßen/an den Wegkreuzungen/auf Friedhöfen/in der Nähe von Kirchen/an unbekanntem Orten/auf Brücken/an Bächen“³³⁹ Sie treten mit anderen Menschen in Kontakt als seien sie noch am Leben und „bitten ihre Verwandten, ihnen Kleidung zu machen, ihnen Essen zu geben, ihnen einen Brunnen zu bauen“³⁴⁰, „sprechen, als wären sie lebendig/rufen Menschen beim Namen, und die Menschen sehen niemanden“³⁴¹ Harmlos ist das keineswegs, denn „sie tun der Familie, den Verwandten, den Menschen, dem Vieh Böses: sie quälen/peinigen/verunstalten/ belästigen /würgen/ ersticken/erschrecken/zerstören alles, was ihnen begegnet/quälen/kratzen/ verfolgen Menschen und jagen sie/[...] kommen nachts ins Haus und richten viel Schaden an“.³⁴²

Die Gefahr für Leib und Leben ist zwar auch für die Walachen die größte, aber nicht alle *strigoi* sind tödlich, beziehungsweise nicht jeder Schaden, den sie nach allgemeinem Glauben anrichten, ist

³³³ Ebd.

³³⁴ Die neuere rumänische Forschung wird von dem Vampirinteressierten meist, auch wegen mangelnder Sprachkenntnisse, gar nicht und die ältere nur indirekt wahrgenommen, entweder über Perkowskis Aufsatz zum rumänischen Vampirglauben (*The Romanian Folkloric Vampire.*) und oder die auf Feldforschung von 1977 basierenden Monographie des Romanisten Harry A. Senn: *Were-Wolf and Vampire in Romania*. New York: Boulder, 1982, wenn sie sich nicht den Artikel von Agnes Murgoci (*The Vampire in Roumania*. In: *Folklore* 37, Heft 4, (Dez. 31, 1926), S. 320-349) geschränkten. Die in Australien geborene Schottin war promovierte Naturwissenschaftlerin, hatte mit ihrem Mann, dem rumänischen Mineralogen Gheorghe Munteanu-Murgoc in Rumänien gelebt, sich dort aber vor allem mit der rumänischen Folklore befasste.

³³⁵ Vgl. Otilia Hedeşan: *Cuvinte, credințe, idei*. [Begriffe, Überzeugungen, Ideen.] In: Dies.: *Șapte eseuri despre strigoi*. [Sieben Essays über Strigoi.] Timișoara, Marineasa, 1998. S. 7-46. Sie stützt sich dabei v. a. auf die ausführliche Feldforschung von Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907) aus dem Jahr 1884, bzw. auf deren Auswertung durch Ion Mușlea und Ovidiu Bîrlea: *Tipologia folclorului. Din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu*. [Typologie der Volkskunde. Aus den Antworten auf die Fragebögen von B. P. Hasdeu.] București: Minerva, 1970.

³³⁶ Vgl. Hedeşan: *Cuvinte, credințe, idei*. S. 26, siehe dazu auch: Mușlea; Bîrlea: *Tipologia folclorului*. S. 245.

³³⁷ Mușlea; Bîrlea: *Tipologia folclorului*. S. 246. „fac stricăciuni atât oamenilor cât și animalelor“.

³³⁸ Ebd. „răspândesc epidemii între oameni și vite“

³³⁹ Ebd. 262. „*umblă/se plimbă/se arată pe la casele lor/pe drumuri/pe la răspântiile drumurilor/prin cimitire/pe lângă biserici/ prin locuri necunoscute/pe la poduri/gârle*“

³⁴⁰ Ebd. 163. „cer rudelor să le facă haine, să le facă mâncare, să le facă vreo fântână“

³⁴¹ Ebd. „vorbesc ca și când ar fi în viață/ strigă oamenii pe nume și oamenii nu văd pe nimeni“

³⁴² Ebd. „*fac rău familiei, rudelor, oamenilor, vitelor: necăjesc/chinuiesc/pocesc/cășunează/sugrumă/ înnăbușesc/sperie/strică tot ce întâlnesc/năpăstuesc/zgârie/se iau după oameni și îi fugăresc [...] vin noaptea acasă și fac multe stricăciuni*“

tödlich, denn so wurde berichtet: „*Es gibt neun Arten von Strigoi: 1. Milch-Strigoi; 2. Speisen-Strigoi; 3. Eier-Strigoi; 4. Strigoi, die das Herz des Menschen anfressen; 5. Strigoi, die das Herz des Viehs anfressen; 6. Feuer-Strigoi; 7. Regen-Strigoi,*“³⁴³ sowie zwei, die den befragten alten Frauen damals nicht einfielen, bei denen es sich aber vermutlich um 8. Korn-Strigoi und 9. Honig-Strigoi handelt.³⁴⁴ Während die das Herz der Menschen und Tiere anfressenden *strigoi*, egal ob lebend oder tot, die gefährlichsten sind, erscheinen die übrigen vergleichsweise harmlos, vielleicht abgesehen vom Feuer- und vom Regen-Strigoi, die für verheerende Brände, Dürren und Überflutungen verantwortlich gemacht werden. Nur lassen auch die anderen nicht nur Milch, Speisen, Eier, Korn, oder Honig einfach verschwinden. Sie sind nicht nur Diebe der Grundnahrungsmittel, sondern werden, wie Hexen, auch dafür verantwortlich gemacht, wenn Hühner keine Eier mehr legen, Kühe keine Milch geben oder das Korn auf dem Feld des einen verdorrt, während es auf dem Feld eines anderen, des Verstorbenen beispielsweise, plötzlich wächst und gedeiht. Damit war einmal mehr die Existenz der Familie, wenn nicht sogar der Dorfgemeinschaft bedroht.³⁴⁵ Unabhängig davon, was sie in rumänischen oder serbischen Dörfern treiben, müssen sie deshalb, egal ob man sie nun *strigoi*, *moroi* oder Vampire nennt, mit Hilfe eines meist schwarzen Pferdes oder manchmal auch eines schwarzen Hahnes aufgetrieben,³⁴⁶ und bekämpft werden.

War das Grab gefunden, wurde der verdächtige Leichnam ausgegraben. Erwies sich der Verdacht nach allgemeiner Meinung als berechtigt, wurde manchmal sein Herz gekocht, meist gepfählt, er manchmal geköpft und oft ganz verbrannt,³⁴⁷ wenn er das Aussehen eines Vampirs aufwies.

„Hässlicher als zu Lebzeiten“ – Die unverstandene Verwesung der Leichen

Das Aussehen eines verdächtigen Toten spielt im Vampirglauben eine entscheidende Rolle, denn wenn der Leichnam jene von Ernst Frombald und Georg Tallar beschriebenen Merkmale aufwies, handelte es sich um einen Vampir.

War der Vampir denjenigen, die von ihm gequält worden waren, bis dahin kaum anders erschienen, als zu Lebzeiten, vermischte sich das Bild offenbar so mit dem der exhumierten Leiche, dass ein nach

³⁴³ Ebd. S. 27. „Strigoi sunt de nouă feluri: 1. de lapte; 2. de bucate; 3. de ouă; 4. care rod inima omului; 5. care rod inima vitelor; 6. de foc; 7. de ploi“

³⁴⁴ Vgl. Kreuter: Vampirglauben in Südosteuropa. S. 170-171.

³⁴⁵ Vgl. ebd.

³⁴⁶ Vgl. Schneeweis: Serbokroatische Volkskunde. S. 10; Kraus: Slavische Volkforschungen. S. 130; Burkhart: Vampirglaube in Südosteuropa. S. 76; Muşlea; Bîrlea: Tipologia folclorului. S. 266; Kreuter: Vampirglauben in Südosteuropa. S. 42-43.

³⁴⁷ Schneeweis: Serbokroatische Volkskunde. S. 10; Kraus: Slavische Volkforschungen. S. 133; Burkhart: Vampirglaube in Südosteuropa. S. 76-77; Muşlea; Bîrlea: Tipologia folclorului. S. 267; Kreuter: Vampirglauben in Südosteuropa. S. 43-44. In einigen Gegenden beschränkte man sich darauf, nur das Herz zu verbrennen, oder es zu zerschneiden, oft in Wein statt Wasser zu kochen und wieder zurückzulegen.

dem Aussehen eines *strigoi* Befragter Ende des 19. Jahrhunderts meinte, dieser sehe aus „*genau wie zu Lebzeiten, aber hässlicher als zu Lebzeiten.*“³⁴⁸

Wie heute unschwer erkennbar, geht diese Vorstellung von einem Vampir oder *strigoi* dabei darauf zurück, dass der Ablauf der Verwesungsprozesse damals noch weitgehend unbekannt war und nicht verstanden wurde.

Zwar war bekannt, wie schnell die Verwesung an der Luft, insbesondere in den warmen Sommermonaten einsetzen konnte, denn schließlich war die Haltbarmachung von Fleisch noch bis weit ins 19. Jahrhundert ein nicht unwichtiges Problem. In einer von Kriegen und Seuchen geprägten Zeit war man sich auch bewusst, was mit den auf den Schlachtfeldern liegengelassenen Leichen geschah, und dass die Verwesung an der Luft schon nach kurzer Zeit einsetzte. Unbekannt dagegen war, so der österreichische Rechtsmediziner Christian Reiter,

*„dass Leichenveränderungen im Erdreich um ein vielfaches langsamer ablaufen, als an der Luft. Die Erkenntnisse der Gerichtsmedizin im Umgang mit Exhumierungen zeigt, dass Verstorbene nach einem halben Jahr Erdbestattung – insbesondere in der kühleren Jahreszeit – ein Erscheinungsbild aufweisen können, das dem von unbestatteten Verstorbenen nach einigen Tagen gleichkommt.“*³⁴⁹

Was seine Landsleute Frombald, Glaser, Flückinger, Buchleitner und andere zu sehen bekamen, ist ihm genauso vertraut wie dem deutschen Kriminalbiologen und Forensiker Mark Benecke, der sich ebenfalls intensiv mit dem Thema Vampire befasst:

*„Das, was passiert, wenn sich ein Leichnam zersetzt, erklärt, warum Menschen dachten, dass es sich bei den exhumierten Körpern um Vampire handelt. [...] Wenn man stirbt, beginnen sich Bakterien zu vermehren, und zwar ganz besonders in den Eingeweiden. [...] Beim Wachsen der Bakterien entsteht sehr viel Gas, was den Körper aufgedunsen und angefüllt aussehen lässt. [...] Während das Blut sich weiter zersetzt, breitet sich die rötliche Farbe der Venen weiter in die winzigen Kapillaren aus, was dem Leichnam eine rötliche, blutgetränkte Erscheinung verleiht [...].“*³⁵⁰

Dass man glaubte, der Tote sei wohlgenährter und seine Haut frischer und rosiger als zu Lebzeiten, ist aus heutiger Sicht für Reiter ebenso wenig überraschend, wie die Vorstellung, der verdächtige Tote habe lange, neue oder keine Fingernägel³⁵¹:

„Durch den Druck im Inneren des Leichnams wird Flüssigkeit aus den Geweben unter die Oberhaut gepresst, weshalb sich diese an der Grenze zwischen Lederhaut und Oberhaut

³⁴⁸ Muşlea; Bîrlea: Tipologia folclorului. S. 260. „întocmai cum a fost viu, dar mai urât de cum era în viață“

³⁴⁹ Christian Reiter: Vampyr-Aberglaube. S. 10, bzw. ders.: dass. S. 143.

³⁵⁰ Mark Benecke: Die ruhelosen Toten. Vampire und Verwesung. In: Ders. et al.: *Vampire sind unter uns! Vol. I: Rh. pos.* Rudolstadt: Ed. Roter Drache, ³2010. S. 59-64, hier S. 61-62.

³⁵¹ Vgl. ebd.

*ablöst, so dass die Haut an Händen und Füßen handschuhartig mitsamt den Nägeln abgeht. Die darunter liegende glänzende Lederhaut sowie die leeren Nagelbetten täuschen die Entstehung einer neuen Haut und neuer Nägel vor.*³⁵²

Doch wie schon Frombald beobachtete, löst sich die Haut nicht immer überall so vollständig, dass bei einigen Leichen alte und neue Haut gleichzeitig zu sehen sind, und sie weiterhin Nägel haben. Nur erscheinen die nun aber länger als üblich, weil die Haut der Finger sich eintrocknend zurückgezogen hat, weshalb man glaubte, sie seien wie auch die Haare gewachsen.³⁵³

Ebenfalls auf eine Beobachtung der Verwesung bei den ausgegrabenen Leichen geht offensichtlich auch der verbreitete Glaube zurück, die untoten Wiedergänger hätten „keine oder eine eingefallene Nase“³⁵⁴, was 1725 auch Frombald, dem die Leiche von Peter Plagojewitz sonst ganz frisch erschien, aufgefallen war. Auch der Eindruck, der untote Leichnam habe „einen bluttriefenden Mund“³⁵⁵ – eine weitere Beobachtung Formbalds – ist durch Verwesungserscheinungen erklärbar, wie Reiter weiß: „Durch den Gasdruck im Inneren des Leichnams und die Kompression der Lungen tritt rötlich gefärbte Fäulnisflüssigkeit aus Mund und Nase hervor, wodurch ein kurz davor stattgefundenes Blutabsaugen von Lebenden vorgetäuscht werden kann [...]“³⁵⁶, wie er meint. Nur handelt es sich meiner Ansicht nach eher um eine Selbsttäuschung, als um einen Vorsatz. Wenn man sich ohnehin auf der Suche nach jemandem befindet, der den Lebenden die Lebensenergie – das Blut – aussaugt, sind die vorgefassten Erwartungen erfüllt, wenn der Leiche nun rötlich-braune Flüssigkeit aus Mund, Nase oder Ohren kommt, wie beispielsweise ein Auszug aus einer Erzählung vom Anfang des 20. Jahrhunderts über *moroi* zeigt:

*„Einmal ausgegraben, zeigt sich der moroi so: rot, rot, im Gesicht, nach Monaten und Jahren genauso wie vor dem Begräbnis; [...] außerdem mit einem blutverschmierten Mund, wenn ihm von seinen lebenden Verwandten oder von seinem Vieh wer gestorben ist, oder beschmiert mit Mehl oder Maismehl, falls er nur Schaden angerichtet hat.“*³⁵⁷

Wie unschwer erkennbar sind hier die Menschen oder Vieh schädigenden *moroi* gemeint, sowie unter den ‚nur‘ Schaden anrichtenden der das Korn schädigende.³⁵⁸ Interessant ist hier vor dem Hintergrund

³⁵² Reiter: Vampyr-Aberglaube. S. 144.

³⁵³ Vgl. Benecke: Die ruhelosen Toten. S. 62.

³⁵⁴ Kreuter: Vampirglauben in Südosteuropa. S. 30.

³⁵⁵ Burkhart: Vampirglaube in Südosteuropa. S. 73.

³⁵⁶ Reiter: Vampyr-Aberglaube. S. 10, bzw. ders.: dass. S. 143.

³⁵⁷ N. I. Dumitrașcu: *Strigoii. Din credințele. Datinile și povestirile poporului român*. București: Cultura Națională, 1929. S. 5, hier deutsch zitiert nach: Kreuter: Vampirglauben in Südosteuropa. S. 171. „*Odată desgropat, moroiul se arată astfel: roșu, roșu, la față, după luni și ani ani chiar dela înmormântare; [...] apoi cu gura mânjită de sânge, – dacă i-a pierit din neamul lui cel viu, sau din vite; mânjit de făină sau mălai, – dacă a făcut numai stricăciuni.*“

³⁵⁸ Es handelt sich um die gleichen drei schädigenden Untoten, die weiter oben von Befragten aus einer anderen Region noch *strigoii* genannt wurden in der Aufzählung der neun verschiedenen Arten von schädigenden Wiedergängern. Zur Austauschbarkeit der Namen je nach Region siehe unten, sowie Hedeșan: Cuvinte, credințe, idei. S. 9.

des bisher über die Zersetzung von Leichen Gesagten, die Unterscheidung der Untoten anhand dessen, was sie scheinbar im Mund haben. Die, die Mensch und Tier töten, sind die blutigen, da sie die Essenz des Lebens – das Blut – in sich haben, während der, der dem Korn oder dem Mais die Kraft entzieht, dessen Essenz – das Mehl – in sich hat. Natürlich handelt es sich bei der gelblich weißen Substanz, die man im Mund des Toten sieht, ebenso wenig um Mehl, wie es sich bei der Flüssigkeit, die man sonst in der Mundhöhle erwartet, um Blut handelt. Vielmehr sind es Bakterien oder Schimmelpilze, die sich im Zuge des Zersetzungsprozesses dort angesiedelt haben, für die die noch unwissende Bevölkerung analog zur Fäulnisflüssigkeit ihre eigene Erklärung fand.

Abgesehen davon, dass der Verwesungszustand der Leiche nicht nur das Bild vom Aussehen des Wiedergängers beeinflusst, heißt das aber auch, dass nicht nur die Frage, ob ein Verstorbener überhaupt ein *strigoi* oder *moroi* ist, sich erst am Grab nach der Exhumierung entscheidet, sondern auch welcher Untote er gegebenenfalls ist. Falls die Leiche mehr oder minder verwest ist, oder zumindest den Anwesenden so erschien, kann sie damit nicht der gesuchte Untote sein.

Der Übergang zwischen verwest und unverwest war ganz offensichtlich fließend und der Eindruck, ob man nun einen gefährlichen Wiedergänger vor sich hat oder nicht, subjektiv. Objektive Kriterien gibt es ohnehin nicht, zumal der unverstandene Verwesungsprozess, so Reiter „*im Erdreich durch Sauerstoffmangel und Kälte entsprechend verzögert*“³⁵⁹ war und viel langsamer voranschritt als vermutet. „*Eine vollständige Verwesung eines Leichnams, so dass am knöchernen Skelett nur mehr bindegewebige Reste vorliegen, wird selten vor dem 10. Jahr nach der Beerdigung erreicht.*“³⁶⁰ Fast jede Leiche hätte man daher wohl noch als Vampir ansehen können, denn so gut wie keine der in den hier geschilderten Fällen exhumierte Leichen dürfte tatsächlich skelettiert und damit nach christlich-orthodoxer Glaubensvorstellung mit Sicherheit kein Vampir oder *strigoi* gewesen sein.

Analog dazu kann eine Leiche, die nur eine weiße Substanz im Mund hat, je nach Konsistenz, nur ein Wiedergänger sein, der das Korn- oder die Milch auf dem Gewissen hat, und nicht der lebensgefährliche Blutsauger mit dem Blut seiner Opfer im Mund.

Die Feststellung, dass viele der ausgegrabenen Leichen Blut im Mund hatten, machte sie zu Blutsaugern und das meiner Ansicht nach nicht nur in den Augen der Militärärzte und österreichischen Offiziere. Es bestätigte den Anwesenden, dass der Tote tatsächlich derjenige war, der den Kranken die Lebenskraft aussaugte. Dass dazu gar kein direkter Kontakt nötig war, war bekannt, denn schließlich konnten auch Hexen und Zauberer einem telepathisch die Lebenskraft rauben, ohne einem gleich physisch das Blut auszusaugen. Die eingangs wiedergegebene, verbreitete These, die Vorstellung vom Blutsauger gehe auf Johann Flückinger zurück, denn „*das Bluttrinken der*

³⁵⁹ Reiter: *Vampyr-Aberglaube*. S. 10, bzw. ders.: *dass*. S. 144.

³⁶⁰ Ebd.

„Vampyr“ [gehe] aus seiner Interpretation hervor, während die Dorfbewohner/innen eher von Beklemmungszuständen im Brustraum [...] berichten, [...]“³⁶¹ ist schon daher wenig überzeugend. Dass aber János Racz, der selbst offenbar mit diesem Glauben großgeworden war, schon am 10. April 1725 ganz selbstverständlich von einem „bluthsaugerer“³⁶² spricht, macht deutlich, dass diese Vorstellung auf die lokale Bevölkerung zurückgeht, und nicht auf die österreichischen Militärärzte.³⁶³ Einzig die Frage, ob nur Ärzte und Offiziere in Hautausschlägen, Druckstellen oder Leichenflecken die Male sahen, die das Saugen selbst hinterlassen, oder ob die Einheimischen diese auch sahen, ist schwer zu sagen, da unklar ist, ob Hauptmann L. v. Beloz, oder Fähnrich v. Kottwitz sich wie Flückinger auf eigene Beobachtungen stützen, auf die Meinung ihrer Kameraden oder auf die der Dorfbewohner.

Wie es auch sei, Flückinger ist höchstens für die Verbreitung des Begriffs Blutsauger in Europa verantwortlich zu machen, genau wie für den des Vampirs, der dank seines Berichts in den Hauptstädten Europas in den 1730er Jahren in aller Munde war, dann in den 1740er Jahren seinen Weg zurück ins Banat findet und nun dort auch gebraucht wird, wenn es gar nicht um serbische Dörfer geht. Georg Tallar zumindest verwendet ihn, wenn er allgemein von dieser Glaubensvorstellung spricht, während er im konkreten Fall bei *moroi* oder Blautsauger bleibt.

Das Monster mit dem vielen Namen – Anmerkungen zu einigen Namen für die Untoten

Ohne mich auf die nun schon fast dreihundert Jahre andauernde Diskussion über den Begriff Vampir, seine Etymologie und die Frage, ob er nun aus dem slawischen oder dem türkischen kommt, einlassen zu wollen – schließlich bin ich kein Sprachwissenschaftler – sei hier zumindest darauf hingewiesen, dass auch die These, der Begriff Vampir ginge auf Ernst Frombald zurück, der sich verhöhrt und ein neues Wort kreiert habe, nicht so recht überzeugt. Zwar wurde dessen Brief hier und da nachgedruckt, so dass nicht auszuschließen ist, dass sich das Wort dadurch weiter verbreitete.

Dass es das auf diesem Wege in Zentraleuropa tat, mag sein. Aber dass es sich erst in den sieben Jahren zwischen 1725 und 1732 in Serbien ausbreitete, und das in diversen slawischen Sprachen gebräuchliche Wort Upir, Upiór etc. im serbischen Raum ablöste, ist angesichts der damaligen Kommunikationswege im durch Kriege und Seuchen sehr dünn besiedelten ländlichen Raum

³⁶¹ Ruthner: *Verzahnte Heimsuchungen*. S. 21-22.

³⁶² R á c z : Brief des Distriktprovisors, fol. 6, , zitiert nach: B a r ó t i : Beiträge zur Geschichte (wie Anm. 48). S. 219.

³⁶³ Dies wird mehr oder minder auch von Tallar bestätigt, der *moroi* ebenfalls ohne zu zögern mit Blutsauger übersetzt, sehr wahrscheinlich ohne Flückingers Bericht und die anschließende Debatte zu kennen. Freilich kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mitte des 18. Jahrhunderts die Gleichsetzung schon im Banat so verbreitet war, dass dies nicht mehr nötig war.

unwahrscheinlich.³⁶⁴ Da Frombald den Begriff auch nur nebenbei in seinem Brief erwähnt und dieser, als die Kunde davon über den Umweg Wien schließlich nach Belgrad ankam, dort offenbar kein Aufsehen erregte, ist es wahrscheinlicher, dass das Wort Vampir unter der ländlichen Bevölkerung längst verbreitet war, sich aber in der ursprünglichen Form noch im Kirchenslavisch erhalten hatte. Friedrich Salomo Krauss meinte zumindest Mitte der 1880er Jahre im Zusammenhang mit den von den Serben verwendeten Begriffen „*vampir, lampir, lapir, upir, und upirina*. *Letztere zwei Ausdrücke vernahm ich meist aus dem Munde von Popen*.“³⁶⁵

Auch im Rumänischen existieren verschiedene Namen für den für die Untoten. Nur das Wort Vampir gab es ursprünglich nicht, egal wie oft der Satz des Filmkritikers und Dracula-Experten David J. Skal: „*The Romanian word for vampire is vampir*.“³⁶⁶ wiederholt wird. Wenn Rumänen das Wort Vampir benutzen, meinen sie einen Ausbeuter. Voltair hatte schließlich in seinem Vampir-Artikel um 1770 über Paris und London gelästert:

*„Ich gestehe, daß es in diesen beiden Städten Börsenspekulanten, Händler, Geschäftsleute gibt, die eine Menge Blut aus dem Volk heraussaugen, aber diese Herrn sind überhaupt nicht tot, allerdings ziemlich angefault. Diese wahren Sauger wohnen nicht auf Friedhöfen, sondern in wesentlich angenehmeren Palästen.“*³⁶⁷

Dieses in Frankreich verbreitete Verständnis von Vampiren gelangte durch den berühmten Schriftsteller I. L. Caragiale gut ein Jahrhundert später auch nach Rumänien,³⁶⁸ und da es auch in Zeiten des Sozialismus passend erschien, ist es bis heute noch in den Wörterbüchern zu finden, ohne etwas mit dem rumänischen Volksglauben an *strigoi* oder *moroi* zu tun zu haben. Normalerweise werden die beiden Begriffe aus dem Volksglauben dabei entweder synonym verwendet und mit Vampir gleichgesetzt, wie beispielsweise mehrfach von Thomas Bohn,³⁶⁹ oder nur *strigoi* wird als Vampir verstanden, während, wie er kurz darauf selbst schreibt, „[i]m Kulturgrenzen überschreitenden Volksglauben die Mora oder der Moroi (fem. Moroaică) die slawische oder rumänische Variante des Alps [bilden], der sich beim Menschen im Schlaf durch Drücken und Würgen bemerkbar macht.“³⁷⁰ Über diesen Widerspruch wird in der Vampirliteratur üblicherweise hinweggesehen. Er zeigt aber, dass das Verhältnis von *strigoi*, das sich vom Altgriechischen

³⁶⁴ Zumindest die Serbischen Sprachwissenschaftler gehen davon aus, dass der Wandel von Upir zu Vampir schon irgendwann in den beiden vorangegangenen Jahrhunderten erfolgte. Vgl. Nikola Pantelić: *Vampir*. In: *Srpski mitološki rečnik*. [Serbisches mythologisches Wörterbuch.] Hrsg. v. Špiro Kulišić, Petar Ž. Petrović, Nikola Pantelić. Belgrad, Nolit 1970. S. 59-61, hier S. 61.

³⁶⁵ Krauss: *Slavische Volksforschungen*. S. 124.

³⁶⁶ Skal: *Hollywood Gothic*. S. 80.

³⁶⁷ Voltaire: *Vampires*. S. 130, deutsch zitiert nach: Voltaire: *Vampire*. In: Sturm, Völker: *Von denen Vampiren und Menschengauern*. S. 484. Siehe auch: Ders.: *dass*. In: Hamberger: *Mortuus non mordet*. S. 263.

³⁶⁸ Vgl. Hedeşan: *Cuvinte, credințe, idei*. S. 12-14.

³⁶⁹ Vgl. z. B. Bohn: *Vampir. Ein europäischer Mythos*. S. 291.

³⁷⁰ Ebd. S. 293.

beziehungsweise Lateinischen Strix für Hexe herleitet und ursprünglich auch in dieser Bedeutung verwendet wurde, und *moroi* weitaus komplexer ist, als man annimmt, denn dort wo ein Begriff dominiert, tritt der andere nur in einer Nebenbedeutung auf, so Otilia Hedeşan:

„In den meisten Gebieten Siebenbürgens, vor allem in Țara Moşilor und in Pădurenimea Hunedoarei, sind moroi – manchmal auch in der Form moroiniță – ‚die, die die Milch von den Kühen holen‘, im Gegensatz zu strigoi, ‚den Toten, die aus ihren Gräbern steigen und nach Hause zurückkehren.‘³⁷¹

Umgekehrt waren im Banat die *moroi* die gefährlichen Untoten. *Priculici* ist dort das Äquivalent zum Werwolf, der anderswo *vârcolac* heißt³⁷², wobei eine Abgrenzung zu lebenden *moroi* oder *strigoi* schwer zu ziehen ist.

Dass eine hochsprachliche und eine verschliffene umgangssprachliche Form wie Upir und Vampir nebeneinander existieren, findet sich auch im Rumänischen. Auch dort hat das Fehlen des Wortes in der Hochsprache zu dem Verdacht geführt, wie Vampir gäbe es das Wort *Murony* gar nicht.

Diesmal sollen es der Stuttgarter Gymnasiallehrer Albert Schott (1809–1847) und sein Bruder Arthur (1814–1875) gewesen sein, die 1845 Walachischen Märchen veröffentlicht hatten.³⁷³ Doch, so Thomas Bohn,

„erwähnen sie ‚Moroi‘ und ‚Strigoi‘ nur beiläufig als böse Geister; setzen sich aber ausführlich mit dem ‚Murony‘ und dem ‚Wampyr‘ auseinander. Es handele sich in beiden Fällen um den illegitimen Spross zweier ebenfalls unehelich Gezeugter oder um das Opfer eines Blutsaugers. Nachts verlasse der unsterbliche ‚Murony‘ sein Grab und könne dabei Tiergestalten vom Hund bis zum Floh annehmen. Als sein Markenzeichen sei der Biss am Hals seiner Opfer festzuhalten – eine provokative These, die im rumänischen Volksglauben sonst keine Bestätigung findet. Öffne man ein Grab, könne man den ‚Murony‘ daran erkennen, dass er verkehrt herum liege und über ein blühendes Aussehen verfüge. Zu vernichten sei er, indem man ihm einen Nagel durch die Stirn oder einen hölzernen Pfahl durch das Herz treibe oder ihn verbrenne.

Als Vorbeugemaßnahme werde in Todesfällen ein dorniger Rosenstock als Grabbeigabe gereicht. Indem mit dem ‚Murony‘ bewusst oder unbewusst ein Kunstwort kreiert wurde, konnte ein blutsaugender Dämon in die Welt des rumänischen Aberglaubens implementiert werden, der mit den Vorstellungen der Bauern nur bedingt etwas zu tun hatte.³⁷⁴

³⁷¹ Hedeşan: Cuvinte, credințe, idei. S. 9. Sie zitiert hier den bekannten rumänischen Sprachwissenschaftler Emil Petrovici (1899–1968). „În majoritatea zonelor ardelene, în primul rând în Țara Moşilor și în Pădurenimea Hunedoarei, moroi - câteodată cu forma moroiniță - ‚sunt de ia laptele de pe la vaci‘, spre deosebire de strigoi, ‚morții care ies din mormânt și revin acasă‘.“

³⁷² Vgl. ebd. S. 10-11.

³⁷³ *Walachische Märchen*. Mit einer Einleitung über das Volk der Walachen und einem Anhang zur Erklärung der Märchen. Hrsg. v. Arthur u. Albert Schott. Stuttgart, Tübingen: Cotta, 1845.

³⁷⁴ Bohn: Vampir. Ein europäischer Mythos. S. 256. Bohn fasst hier vor allem Schott, Schott: *Walachische Märchen*. S. 297-298 zusammen.

Nur kann davon keine Rede sein, denn das hier Berichtete klingt nicht nur vertraut, auch der hier verwendete Begriff ist keineswegs ein Kunstwort, sondern zumindest in Teilen des Banats dialektal durchaus gebräuchlich, wenn auch nicht in der sich am Ungarischen orientierenden Schreibweise *murony*, sondern in der rumänischen als *muroni*.³⁷⁵ Arthur Schott war schließlich nicht nur ein zufälliger Reisender, sondern sechs Jahre lang Gutsverwalter in Orawitz (ung. *Oravica*, rum. *Oravița*, tsch. *Oravice*, serb. *Oravica*) im Banat. Vom Hörensagen kannte er die umgangssprachliche Form sicherlich,³⁷⁶ die lokal die sonst gängigeren Formen verdrengt hatte.

Rund ein halbes Jahrhundert später notiert Emily Gerard, auf die sich dann Bram Stoker stützt, ähnliches im Zusammenhang mit den rumänischen Todesvorstellungen und den damit verbundenen Rituale, wie *Pomană*.³⁷⁷ Das wiederholte Totenmahl am Grab war zwar keineswegs einzigartig, sondern unter der orthodoxen Bevölkerung überall in Ost- und Südosteuropa in ähnlicher Form anzutreffen, aus schottischer Sicht mögen diese Totenmale aber überaus originell erschienen sein, da zwar die Totenwache und ein ausgiebiges Totenmahl am Tag nach der Beerdigung, üblich waren,³⁷⁸ nicht aber wiederholte feierliche Mahle zum Gedenken an die Toten.

„[A]lso, whenever the defunct has appeared in dream to any member of the family, this likewise calls for another Pomana; and when these conditions are not exactly complied with, the soul thus neglected is apt to wander complaining about the earth, and cannot find rest. These restless spirits, called Strigoi, are not malicious, but their appearance bodes no good, and may be regarded as omens of sickness or misfortune.

More decidedly evil, however, is the vampire, or nosferatu, in whom every Roumenian peasant believes as firmly as he does in heaven or hell.“³⁷⁹

³⁷⁵ Die Ähnlichkeit zu *moroi* ist hier keineswegs zufällig, handelt es sich bei der Form, die Arthur Schott phonetisch wiedergibt, um den Augmentativ desselben Wortes. Während der Diminutiv eine Verkleinerungs- oder Verniedlichungsform ist, ist der Augmentativ die Vergrößerungs- oder Vergrößerungsform. (Vgl. u. a. Florica Dimitrescu: *Note asupra relației dintre diminutive și augmentative*. [Anmerkungen zur Beziehung zwischen Diminutiven und Augmentativen.] In: Bukarest: Verlag der Akademie, 1958. S. 241–255. In: *Omagiul lui Iorgu Iordan*. Cu prilejul împlinirii a 70 de ani. [Homage an Iorgu Iordan. Anlässlich seines 70. Geburtstags.] București: Editura Academiei, 1958. S. 241–255.) Für den tödlichen Wiedergänger auch grammatikalisch eine Form zu verwenden, die ihn bedrohlicher macht, ist nachvollziehbar, insbesondere wenn der gängige Begriff *moroi* schon für „*unholde, feindselige geister aller art*“ (Schott, Schott: *Walachische Märchen*. S. 297) verwendet wird und auch *strigoi* nur eine untergeordnete Rolle spielt,

³⁷⁶ Artur Schott nennt seine Informanten ausführlich und bemühte sich sogar seine Umgebung zu verstehen und ihre Sprachen zu lernen. Vgl. Schott, Schott: *Walachische Märchen*. S. 80-82.

³⁷⁷ Im Rumänischen wird *Pomană* zwar im religiösen Kontext als Mahl, das man mit anderen, sei es mit Armen, Kranken oder Toten, teilt, verstanden, etymologisch kommt es allerdings wohl vom kirchenslawischen *pómniiti* – sich erinnern, dass sich in allen slavischen Sprachen in dieser Bedeutung in ähnlicher Form findet und *a pomeni* wird zwar meist im Sinne von erinnern oder gedenken gebraucht, bedeutet aber eher jemanden erinnernd erwähnen, über jemanden erinnernd sprechen, was das ist, was am Grab geschieht. Vgl. Gheorghiu Geană: *Remembering Ancestors: Commemorative Rituals and the Foundation of Historicity*. In: *History & Anthropology* 16/3 (2005), S. 349-361, hier S. 352.

³⁷⁸ Vgl. bspw. Gordon David Raeburn: *The Long Reformation of the Dead in Scotland*. Doctoral-Theses, Department of Theology and Religion, Durham University, Durham: 2012. S. 163-169; 173-175.

³⁷⁹ Gerard: *Transylvanian Superstitions*. S. 142.

Mit dieser Unterscheidung zwischen nicht böartigen *strigoi* und den gefürchteten, *Nosferatu* genannten Vampiren hat die Amateurethnologin³⁸⁰ Generationen von späteren Wissenschaftlern und sonstigen Vampirologen in Verwirrung gestürzt.³⁸¹ Abgesehen davon, dass sie nicht verstanden, wie Gerard in den gefürchteten *strigoi* harmlose Geister sehen konnte, kamen sie zu der überraschenden Erkenntnis, dass das von Stoker in seinen Roman übernommene Wort *Nosferatu* im Rumänischen unbekannt ist. Da sich das Wort *Nosferatu* auch in keiner anderen Sprache fand,³⁸² verdächtigte man Gerard, nachdem ihr Text Anfang der 1970er Jahre als eine der wichtigsten Quellen Stokers zu Transsylvanien entdeckt worden war,³⁸³ lange, sich sich verhört zu haben. Schließlich sprach sie zwar Deutsch, aber weder sie noch ihr Ehemann konnten Rumänisch.³⁸⁴ Welches Wort sie allerdings gehört haben könnte, war umstritten, da auch unklar bleibt, woher sie ihre Information hatte, da sie wie damals durchaus üblich, keine Quellen nennt. Man nahm daher an, sie habe sich verhört, als einer ihrer bäuerlichen Informanten einen Euphemismus für den Teufel gebrauchte,³⁸⁵ ohne zu merken, dass zwar der Vampir gemeint war, das Wort aber nicht sein Namen war.³⁸⁶ Alternativ vermutete man, dass als sie mit einem orthodoxen Popen (oder Mönch) sprach, was bei diesem Thema aus ihrer Sicht naheliegend wäre, dieser dann der offensichtlich gebildeten Fremden, die allerdings Probleme hatte, ihn zu verstehen oder ihrem Dolmetscher gegenüber das griechische *nosophoros* (νοσοφόρος) –

³⁸⁰ Emily Gerard stammte aus schottischem Adel, war mit einem aus Galizien stammenden polnischen Adligen verheiratet, der als Kavallerieoffizier 1883-1885 in Siebenbürgen stationiert war, wo sie sich einsam und wie auf einer Insel gestrandet vorkam, die sie deshalb erkunden wollte. Vgl. Emily Gerard: *The Land Beyond the Forest. Facts, Figures, and Fancies from Transsylvania*. 2 Vols. London; Edinburgh: Blackwood, 1888, Bd. 1. S. 1. Dieses Werk ist die erweiterte Buchausgabe der genannten Reportage, sie war Stoker allerdings unbekannt.

³⁸¹ Ursprünglich war dem Wort, das in Stokers Roman nur an zwei Stellen Verwendung findet, kaum Beachtung geschenkt worden. Erst der Filmregisseur Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931) verhalf ihm zu größerer Bekanntheit, als er nach dem Ersten Weltkrieg das Buch verfilmen wollte. Stokers Witwe verweigerte dem Deutschen und damit ehemaligem Kriegsgegner allerdings das Recht es zu verfilmen, was diesen aber nicht daran hinderte, es trotzdem zu tun, wobei er nur einige Details änderte, darunter den Titel: Aus ‚*Dracula*‘ wurde so ‚*Nosferatu*‘. Vgl. Skal: *Hollywood gothic*. S. 77-101.

³⁸² Ebenso wenig wie die grammatikalisch naheliegenden Formen *nosferatul* oder *nosferat*, den die in der gesprochenen Sprache oft zu u verschliffene Endung ist schließlich nur der bestimmte maskuline enklitische Artikel.

³⁸³ Vgl. Antony Hogg: *Historical References to Nosferatu*. In: *Journal of Vampire Studies* 2/2 (2022), S. 169-197, hier S. 179.

³⁸⁴ Gerard selbst beschreibt eine Szene, in der ihr Mann in gebrochenen Italienisch und sie mit Hilfe von Pantomime mit einer rumänischen Bäuerin kommunizierten. Vgl. Gerard: *The Land Beyond the Forest*. Vol. 1. S. 94-95.

³⁸⁵ Als mögliche missverstandene Worte wurden ursprünglich *necuratul* – der Unreine – (vgl. u. a. Stoker, Bram. *The Essential Dracula*. Ed. by Radu Florescu and Raymond McNally. New York: Mayflower, 1979. S. 178, Anm. 264) oder *nesuferitul* – der Unerträgliche – vorgeschlagen (vgl. u. a. Stoker, Bram. *The New Annotated Dracula*. Ed. by Leslie S. Klinger. New York: W.W. Norton, 2008. S. 310. Anm. 24), obwohl letzteres damals eigentlich nicht gebräuchlich war. Schon das Adjektiv *nesuferit* ist eher hochsprachlich, urban und literarisch. In den damals gängigen Wörterbüchern wie dem dem sogenannten *Lexiconul de la Buda* (*Lexicon Romanescu-Latinescu-Ungurescu-Nemtescu*. Buda: Typographia Regiae Universitatis Hungaricae, 1825), taucht es gar nicht erst auf, von der nominalisierten Form ganz zu schweigen. Jüngst kam mit dem Wort *nefärtatul*, – der Unbrüderliche oder der Unfreund –, das zu der Zeit in Siebenbürgen *nefertatul* oder *nefertatul* gelautet hätte, ein weiterer Vorschlag hinzu, für den nicht nur lautlich einiges spricht. Das Wort ist nämlich bevorzugt in Märchen und Sagen überliefert. (Vgl. Stoker: *Dracula*. Postcolonial Ed. S. 222. Anm. 377, sowie Cristina Arteni: *Dracula: A Study of Editorial Practices*. Montreal: Universitatis, 2016. S. 199-211.)

³⁸⁶ Einige Wissenschaftler gingen sogar davon aus, dass sich Gerard gar nicht verhört habe, sondern glaubten ihr, genau wie Stoker offenbar schlicht, dass es sich um ein rumänisches Wort handelte.

Seuchenbringer – verwendet habe,³⁸⁷ denn schließlich sind die wiederkehrenden Toten des orthodoxen Volksglaubens, wie schon Samuel Köleséri festgestellt hatte, genau das. Nur hatte Gerard das ominöse Wort Nosferatu gar nicht selbst zu hören bekommen, sondern nur in einem Aufsatz des gelesen.

1865 hatte Wilhelm Schmidt (1817-1901), Oberlehrer, oder wie es damals hieß: Professor am kaiserlich königlichen Staats-Gymnasium in Hermannstadt, mit den Bräuchen der Rumänen befasst,³⁸⁸ darunter auch mit dem „*Prikolitsch*“³⁸⁹, um dann nicht auf strigoi zu sprechen zu kommen, sondern überraschenderweise fortzufahren:

*„Hieran reihe ich den Vampyr – nosferatu. Es ist dies die uneheliche Frucht zweier unehelich Gezeugter oder der unselige Geist eines durch Vampyre Getödteten, der als Hund, Katze, Kröte, Frosch, Laus, Floh, Wanze, kurz in jeder Gestalt erscheinen kann und wie der altslawische und böhmische Blkodlak, Vukodlak oder polnische Mora und russische Kikimora als Incubus oder Succubus – zburatorul – namentlich bei Neuverlobten sein böses Wesen treibt. Was hierüber vor mehr als hundert Jahren geglaubt und zur Abwehr geübt wurde, ist noch heute wahr; und es dürfte kaum ein Dorf geben, welches nicht im Stande wäre Selbsterlebtes oder doch Gehörtes mit der festen Überzeugung der Wahrheit vorzubringen.“*³⁹⁰

Während sich die meist anglo-amerikanischen Dracula-Forscher freuten, dass Gerard nun nicht mehr unter dem Verdacht stand, Urheberin des Kunstwortes zu sein,³⁹¹ interessierte sich niemand für Schmidt. Dann hatte sich eben dieser verhört – was gar nicht so unwahrscheinlich ist, wenn man weiß, dass er sich zwar für die lokale Geschichte und Kultur interessierte, nicht aber für deren Sprachen.³⁹² Damit wäre zumindest dieses Rätsel gelöst, warum es das angeblich rumänische Wort

³⁸⁷ Peter Kremer (*Draculas Vettern*. S. 84, insbes. Anm. 336) z. B. erzählt die hypothetische Geschichte zur Erklärung der Verwechslung auf ähnliche Weise. Viele Autoren einschlägiger Vampir-Enzyklopädien und -Handbücher nennen zwar ebenfalls eine Verballhornung von *nosophoros* als Grund für das rätselhafte Wort Nosferatu, behaupten dabei aber entweder schlicht fälschlich dieses sei aus dem Griechischen ins Rumänische übernommen worden oder über einen slawischen Umweg dorthin gelangt, wobei für beide Behauptungen keine Belege geliefert werden. Vgl. u. a. J. Gordon Melton: *The Vampire Book. The Encyclopedia of the Undead*. Detroit, MI, Visible Ink Press, 1999, S. 435.

³⁸⁸ Wilhelm Schmidt: *Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Rumänen Siebenbürgens*. In: *Österreichische Revue* 3, Heft 1. Wien: Carl Gerold's Sohn, 1865. S. 211-226.

³⁸⁹ Ebd. S. 224.

³⁹⁰ Ebd.

³⁹¹ Vgl. Hogg: *Historical References to Nosferatu*. S. 186-187.

³⁹² 1817 in Olmütz (tsch. *Olomouc*) in Mähren geboren, studierte er Geschichte, Germanistik, Geografie und klassische Philologie in Lemberg (pol. *Lwów*, ukr. *Lviv*) und Wien und wurde Lehrer im galizischen Bochnia unweit von Krakau (pol. *Kraków*) und 1854 in Hermannstadt. Auch dort brauchte und benutzte er nur Deutsch, abgesehen von Griechisch und Latein. Weder für Ungarisch noch Rumänisch scheint er sich interessiert zu haben. Das brachte ihn in Probleme, als mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 Ungarisch auch in Siebenbürgen offiziell Amtssprache wurde, die die Beamten und damit auch die Gymnasiallehrer beherrschen mussten. Deshalb musste er sich in die benachbarte Bukowina versetzen lassen, wo Deutsch weiterhin Amtssprache war. Dort unterrichtete er erst in Czernowitz (pol. *Czerniowce*; ukr. *Černivci*; rum. *Cernăuți*, rus. *Černovcy*; ung. *Csernyivci*, türk. *Çernovtsi*) und dann in Sucawa (rum. *Suceava*, ung. *Szucsáva*). Dorthin kehrte er nach weiteren Stationen in Böhmen und Österreich nach seiner Pensionierung wieder zurück und starb dort 1901. (Vgl. Friederike Hillbrand-Grill: *Wilhelm Schmidt*. In: *Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950* (ÖBL). Bd. 10. Wien: Österreichische Akademie

Nosferatu im Rumänischen gar nicht gibt, hätte nicht auch Heinrich von Wlislocki (1856-1907)³⁹³ geschrieben: „*Der gefährlichste Quälgeist im rumänischen Volksglauben, der nicht nur schlafenden Menschen vom Blute saugt, sondern auch als Incubus und Subcubus eine gefährliche Rolle spielt, ist der Nosferat.*“³⁹⁴ und sich anschließend noch ausführlich über ihn geäußert.³⁹⁵ Dem siebenbürgischen Volkskundler und Sprachwissenschaftler kann man nämlich kaum unterstellen, er habe sich verhöhrt, den anders als Schmidt oder Gerard mangelte es ihm keineswegs an den entsprechenden Sprachkenntnissen.³⁹⁶ So bleibt es weiterhin ein Rätsel, ob es nicht vielleicht doch ein lokaler Namen war für diese vielfach schillernde Gestalt nicht nur des serbischen und rumänischen, sondern des orthodoxen Volksglaubens.

Das verlassene Volk – Die Einstellung der orthodoxen Kirche zum Tod

Der Volksglauben füllt normalerweise jene Lücken im Weltbild der Menschen, für die die Kirche mit ihren offiziellen Glaubensvorstellungen keine Lösungen und Erklärungen bietet, meist indem ältere Vorstellungen beibehalten werden oder sich neue entwickeln. Daher ist der Vampirglaube, der bekanntermaßen im Zusammenhang mit Totenkult, Begräbnisriten und Beerdigungsbräuchen steht, kaum von den orthodoxen Glaubensvorstellungen, insbesondere den Jenseitsvorstellungen der orthodoxen Kirche zu trennen – genauer gesagt: von deren Fehlen.³⁹⁷ Während sich Osmanen generell nicht in die innerkirchlichen Angelegenheiten der Christen einmischten, interessierten sich auch orthodoxe Bischöfe und Mönche kaum für die einfachen Gläubigen. Schon Georg Tallar beklagte 1753 die geringe Bildung der orthodoxen Popen und sah darin die Hauptursache für die Ausbreitung des Volksglaubens – oder aus seiner Sicht satanischen Aberglaubens – an *moroï* und Vampire:

„Selbst der Mensch komt durch schlechtes vertrauen auf Gott in die stricke des Sattan[.] [...] Da hette wohl ganz leicht der feind der wahrheit, bey einem volk, Welches in seinem Eigenen glauben vor nichts instruiert, sondern Wie ein rohr von jedem schlechten wind, balt da balt dorten hingewendet wird, auch ohne dem von jugend auf, vihl mehr aufaberglaubisches betrügen des Sattans, als auf die große Schöpfers Kraft vertrauet [...]. Wer wolte sich aber sowohl über dieße furcht, als über den daraußer wachsenen eigensinn verwunderen, wann die mehreste auch kaum im Lesen und schreiben erfahrene geist[liche]

der Wissenschaften, 1994. S. 299-300.)

³⁹³ Constantin v. Wurzbach: *Wlislocki, Heinrich v.* In: *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich* 57 (1889), S. 183-184.

³⁹⁴ Heinrich v. Wlislocki, *Quälgeister im Volksglauben der Rumänen*. In: *Am Ur-Quell. Monatschrift für Volkskunde* 6. (1896), S. S. 17–19, 60–62, 90–92, 108–110, 142–144, hier S. 108.

³⁹⁵ Ebd. S. 108-109.

³⁹⁶ Eine ausführliche kritische Biographie Wlislockis wäre in vielfacher Hinsicht von Interesse, fehlt aber leider bisher, weshalb man bei den Rücksch

³⁹⁷ Vgl. zum Folgenden die Zusammenfassung der orthodoxen Glaubensvorstellungen bei: Kreuter: *Vampirglaube*. S. 143-149.

*Lehrer, oder sehsorger die da selbst mit so mannigfältigen irr und abergläubigen Chymaeren
angeschwängert sich herum schlepen, auch ihre Pfarrkinder damit vergiften;*³⁹⁸

Tatsächlich beschränkte sich damals wie heute die Ausbildung der einfachen Popen vorrangig auf die kirchlichen Rituale, während Seelsorge und Bildungsvermittlung keine Rolle spielten. Theologische Gelehrsamkeit und ein christliches Leben nach allen Geboten war den Mönchen in den Klöstern vorbehalten. Selbstverständlich wurde dies auch von Popen und Gläubigen gefordert, war ihnen aber im realen Leben kaum möglich.

Die orthodoxe Kirche behielt die alttestamentarische Vorstellung bei, dass die Auferstehung erst am jüngsten Tag mit dem Erscheinen des Messias erfolge. Beim jüngsten Gericht werde man dann, je nach dem geführten Leben, ins Paradies oder in die Hölle gelangen, was zu einer starken Todesangst führte. Die Kirche hüllte sich bei der Frage, was bis dahin mit den Toten geschehe, in Schweigen, abgesehen davon, dass eine schnelle Verwesung als Gnade und Hinweis auf einen wahrscheinlichen Eingang ins Paradies am Ende der Zeiten galt.³⁹⁹ Hinzu kommt, dass der Pope als Priester gemäß den alttestamentarischen Gebot den Toten nicht nahe kommen darf, da diese als unrein gelten.⁴⁰⁰ Deshalb darf er normalerweise weder ein Sterbehaus noch den Friedhof betreten. Er spricht die Totengebete vor der Beerdigung im Freien und im Rahmen späterer Gottesdienste in der Kirche, wo ein Leichnam selbstverständlich nichts verloren hat.

Die orthodoxe Kirche kennt zwar auch das auf das Neue Testament zurückgehende Sakrament der Krankensalbung,⁴⁰¹ sie ist aber ausschließlich auf den Lebenserhalt ausgerichtet. Zu Schwer- und damit wahrscheinlich Todkranken kommen die Popen oft nicht und die Kommunion, das Sakrament erhalten sie kaum oder gar nicht, wie auch schon Tallar feststellte: „*Dahero sie auch an vihlen orthen von denen popen kaum, oder mit großen bitten, ja wohl auch gahr nicht commuiciret zu werden anstand haben.*“⁴⁰²

Erhält ein Todkranker sie dennoch und stirbt währenddessen, wird sie sofort abgebrochen und die Popen verlassen den Raum. Ein Sterbesakrament, das dem Verstorbenen beim Weg ins Jenseits Schutz

³⁹⁸ Tallar: Visum Repertum, Summarischer Bericht, fol. 3v.

³⁹⁹ Vgl. Kreuter: Vampirglaube. S. 153.

⁴⁰⁰ Die orthodoxe Kirche hat hier ein Gebot übernommen aus dem 3. Buch Mose (Lev.), 21, 1: „*Sprich zu den Priestern [Kohanim], den Söhnen Aarons und sage ihnen: Es soll sich keiner von euch für eine tote Person verunreinigen [...].*“ Dieses Gebot galt im Judentum ursprünglich nur für den sich von Aaron, dem ersten Oberpriester, herleitenden Stamm der *Kohanim*, die bis zur Zerstörung des Tempels in Jerusalem die Priester und damit die Führungselite waren. Als solche durften sie sich der Gefahr einer Ansteckung nicht aussetzen. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 n. Chr. hatten sie allerdings ihre Funktion verloren. In der Folge fielen die priesterlichen Aufgaben den Rabbinern – den Schriftgelehrten – zu, an die sich die Gemeinde mit Problemen schon zuvor wenden konnte, und denen es keineswegs verboten ist, an Begräbnissen teilzunehmen, es sei denn, sie gehören zufällig zu den *Kohanim*. Durch die Übertragung dieses Gebots auf alle Priester, ist die Orthodoxe Kirche hier strenger als das Judentum und lässt ihre Gläubigen mit dem Tod allein.

⁴⁰¹ NT, Jak. 5,14–15.

⁴⁰² Tallar: Visum Repertum, Summarischer Bericht, fol. 12r.

bietet, ist die Krankensalbung daher nicht. Zwar ist sie das strenggenommen auch bei Katholiken und Protestanten ursprünglich und heute wieder nicht. Im Frühmittelalter war die Krankensalbung zunehmend in Vergessenheit geraten, sodass die Kirchenobrigkeit forderte, sie wenigstens den Sterbenden zu spenden. Daraus hatte sich im Hochmittelalter die Praxis entwickelt, sie ausschließlich Totkranken zu spenden.⁴⁰³ Auch Martin Luther (1483-1546) wand sich gegen dieses Verständnis der Krankensalbung als Sterbesakrament. Er befasste sich aber deshalb ausführlich mit der Sterbebegleitung, um Geistlichen und Gläubigen eine Alternative zu bieten.⁴⁰⁴ Allerdings bestand die Praxis der ‚letzte Ölung‘, wie es meistens hieß, im 18. Jahrhundert weiter.⁴⁰⁵ Das erklärt, warum sich, anders als unter Katholiken und Protestanten, ein ausdifferenzierter Totenkult unter den Orthodoxen ausbildete, dessen negativer Teil sozusagen der Vampirglauben ist.

Dass dieser, trotz lokaler und regionaler Unterschiede im Detail, nicht nur unter Serben und Rumänen, sondern auch unter Bulgaren⁴⁰⁶ und Griechen⁴⁰⁷ in ähnlicher Form zu finden ist, deutet auf die Wichtigkeit hin, die der orthodoxe Glaube für seine Entstehung spielt.

Dagegen ließe sich dann erstens fragen, wo dann die Vampire in anderen orthodoxen Ländern außerhalb des Balkans zu finden seien, beispielsweise in Russland? Oder zweitens, wieso dann beispielsweise Albaner wie Pavle auch an Vampire glaubten, obwohl diese doch Muslime seien? Drittens stellt sich die Frage, ob die in Kroatien oder Polen umgehenden Untoten, dann etwa keine Vampire seien, denn schließlich sind diese Länder katholisch.

Der der *upir* taucht zwar vereinzelt in russischen Texten als die Lebenskraft aussaugender Blutsauger auf, ohne dass sich genau sagen ließe, warum und wie er dazu geworden ist. Der Begriff wird dann aber wohl im Zuge theologischer Diskussionen im 16. und 17. Jahrhundert von dem Begriff Häretiker (russ. *eretik*) verdrängt.⁴⁰⁸ Es findet also eine Verschiebung vom Volksglauben zum offiziellen Glauben hin statt, denn für die orthodoxe Kirche sind es Sünder und Häretiker, denen wegen ihres falschen Lebenswandels oder ihres falschen Glaubens die Gnade der Verwesung nicht zu Teil wird,

⁴⁰³ Vgl. Reiner Kaczynski: *Feier der Krankensalbung*. In: *Sakramentliche Feiern*. Bd. 1/2. Hrsg. v. Philipp Harnoncourt; Hansjörg Auf der Maur. Regensburg, Pustet, 1992. S. 241–343, hier S. 164; 274–285.

⁴⁰⁴ Vgl. ebd. S. 285–286.

⁴⁰⁵ Diesen Punkt übersieht Peter Mario Kreuter (*Vampirglaube*. S. 193), der meiner Ansicht nach zu sehr auf das heutige Verständnis blickt, weshalb er seine Überlegungen dazu, warum die orthodoxe Kirche die Gläubigen mit dem Tod weitgehend alleine lässt, nicht nur nachvollziehbarerweise auf den Islam, sondern auch zu unrecht auf den Katholizismus überträgt.

⁴⁰⁶ Vgl. u. a. G. Koolemans Beynen: *The Vampire in Bulgarian Folklore*. In: *Dokladi - Folklor (Vtori mezhdunaroden kongres po bulgaristika 15)* [Vorträge über Folklore (Zweiter internationaler Kongress der Bulgaristik)]. Sofia: BAN, 1988. S. 456–65.

⁴⁰⁷ Vgl. u. a. John Cuthbert Lawson: *Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion. A Study in Survivals*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1910.

⁴⁰⁸ Vgl. Felix Oinas: *Heretics as Vampires and Demons in Russia*. In: *Slavic and East European Journal* 22 (1978), S. 433–441. Siehe auch: Bohn: *Vampir. Ein europäischer Mythos*. S. 80–84.

weshalb ihnen das Paradies verwehrt bleibt,⁴⁰⁹ während der ursprüngliche Volksglauben dahinter weitgehend verlorenging.

Dass sich der christlich-orthodoxe Volksglaube auch unter osmanischer Herrschaft erhalten hat, ist so überraschend nicht: Aus muslimischer Sicht standen Judentum und Christentum, weil sie mit dem Islam das selbe grundlegende Buch teilten, unter dessen Schutz. Deshalb mischte man sich im Osmanischen Reich in der Regel nicht in innere, besonders religiöse Angelegenheiten der jüdischen und christlichen Untertanen ein, vorausgesetzt sie kamen ihren Verpflichtungen gegenüber dem Sultan nach und zahlten beispielsweise ihre Steuern. Deshalb waren unter anderem Moldau, Walachei und Siebenbürgen nicht direkt Teile des Reiches, sondern nur tributpflichtig. Nur wenn sie sich der Eroberung wie die Albaner lange widersetzt hatten, wurden sie islamisiert, wobei auch hier, ähnlich wie bei den eher freiwillig konvertierten Bosniaken, Sitten, Bräuche, Rechtstraditionen und Glaubensvorstellungen mehr oder weniger unangetastet blieben,⁴¹⁰ erst recht, wenn sie so weit zurückreichten wie der Vampirglaube. *„Die an Tod und Begräbnis geknüpften Anschauungen und Bräuche der Serbokroaten weisen viele Züge höchster Altertümlichkeit auf, die sich bis in die indogermanische Zeit zurückverfolgen lassen.“*⁴¹¹, hatte schon Edmund Schneeweis festgestellt.

Auch wenn er hier von Serbokroaten spricht, trifft das nicht ganz zu, hatte er selbst doch schon, allerdings ohne auf die Rolle des orthodoxen Glaubens hinzuweisen, an anderer Stelle bemerkt: *„Auffallend ist die große Übereinstimmung vieler Volksmeinungen und Volksbräuche der Serben mit jenen der Bulgaren, Rumänen und Griechen, die vielfach größer ist als mit denen der Kroaten.“*⁴¹²

Er führt dies auf den Einfluss der deutschen und romanischen Nachbarn zurück,⁴¹³ ohne zu erwähnen, dass diese zudem noch katholisch sind.

Ähnlich sieht es bei den ebenfalls überwiegend katholischen Polen aus, wobei man die orthodoxe Bevölkerung in den ukrainischen und weißrussischen Gebieten nicht vergessen sollte, die ebenfalls zum polnisch-litauischen Vielvölkerreich gehörte. Die polnischen *upóry* lösen zwar schon im 17. Jahrhundert eine lange vergessene Debatte in Frankreich über Untote aus, ihr Verhalten ist aber weniger das von serbischen Vampiren oder des griechischen Vrykulakas als vielmehr das eines Nachholers oder eines Nachzehrers, wie sie auch in deutschen Landen zu finden sind.⁴¹⁴

⁴⁰⁹ Vgl. Frenschkowski: Unverweslichkeit. S. 61-62, 66; Kreuter: Vampirglaube. S. 153.

⁴¹⁰ Vgl. Kreuter: Vampirglaube. S. 135, 143; Schneeweis: Serbokroatische Volkskunde. S. VI.

⁴¹¹ Schneeweis: Serbokroatische Volkskunde. S. 83.

⁴¹² Ebd. S. VI.

⁴¹³ Vgl. ebd.

⁴¹⁴ Vgl. zu den polnischen Untoten neben Janion: *Wampir.*, passim, v. a. Kozak: Upiór. und ders.: *With Stake and Spade*, passim.

Ein ruhiger Untoter – Der Nachzehrer

Der Nachholer ist dabei ein Sterbender, von dem man glaubt, dass er einen oder mehrere Lebende nach seinem Tod zu sich holt, ohne dabei selbst etwas tun zu müssen.⁴¹⁵ Zwar kann jemand, wenn bei den Totenritualen etwas schief läuft – beispielsweise Augen oder Mund offen bleiben, in den Verdacht geraten, bald den Nächsten zu sich zu holen, zwingend notwendig ist das aber nicht.

Auch seine Motive müssen nicht unbedingt bössartiger Natur sein. Er kann einen Kranken dadurch erlösen oder einen geliebten Menschen zu sich holen, weil er ohne diesen nicht sein kann.

Der Temeswarer Staabsarzt Haak beispielsweise berichtet am 10. März 1728 von einem solchen Fall in einem Brief, der vermutlich an den Banater General-Gubernator Graf de Mercy gerichtet war. Darin berichtet er dass ein Offizier der Slawonischen Festung Pétervárad (serb. Petrovaradin) namens Vogel schwer erkrankt war und im Sterben lag, während nebenan seine Frau zur Ader gelassen wurde. Zur selben Zeit erklärte sein achtjähriger Sohn, der seinem Vater nicht nur sehr nahe stand, sondern ihm auch extrem ähnlich sah, dass sein Vater stürbe und er ihm bald nachfolgen müsse, fiel plötzlich selbst krank aufs Bett, wo er wenige Stunden später zeitgleich mit dem Vater starb. Das wiederum spürte die Mutter, bevor sie in Ohnmacht fiel.⁴¹⁶ Es handelt sich hier um einem extremen Fall eines Nachholers, der seinen Sohn schon in dem Moment zu sich holte, in dem er starb. Obwohl es alles sehr nach Hexerei klingt, scheint es mir doch leicht erklärbar: Offenbar war nicht nur der Vater sondern auch die Mutter erkrankt, während der Sohn sich noch aufrecht hielt, bis ihm klar wurde, dass sein Vater sterben würde.

Während der Nachholer, außer dass er für den Tod anderer verantwortlich ist, so gut wie keine Ähnlichkeit mit einem Vampir hat, ähnelt der sogenannte Nachzehrer⁴¹⁷, an den man in weiten Teilen Mittel-, West- und Nordeuropas glaubte, diesem schon eher. Auch er zieht Lebende zu sich in den Tod, allerdings ohne sein Grab zu verlassen, indem er ihnen sozusagen telepathisch die Lebenskraft aussaugt. Er tut dies mit Hilfe eines sogenannten Sympathie-Zaubers, indem er seine eigene Leiche, meist Hände oder Unterarme, beziehungsweise sein Leichentuch verzehrt. Daran mag der damalige Distriktgegenschreiber und spätere Kameralprovisor Daniel Buchleitner 1725 gedacht haben, als er nach der Öffnung des Grabes der vermeintlichen Hexe, die Hand nah an ihrem Mund und Blut unter ihrem Kopf sah. Auch 1753 in Kapnik könnten die Bergbeamten an einen Nachzehrer gedacht haben, als sie sahen, dass die obere Hälfte von Dorothea Pihins Leichentuch blutig zu sein schien. Die von

⁴¹⁵ Vgl. Kremer: *Draculas Vettern*, S. 66-69.

⁴¹⁶ Vgl. Haack: *Coerem magnetismi naturalis, sympathetico mumialis*, 10 March 1728. Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale [Kreisarchiv Timiș im Natinalarchiv] (SJTAN), Timișoara. TM-F-00001: Comandamentul General Banățean [Banater Generalkommando] (1772-1918), Pachetul [Karton] 2/12. Der Fall wird geschildert in: Mézes: *Doubt and Diagnosis*. S. 145.

⁴¹⁷ Vgl. Schürmann: *Nachzehrer glauben*, passim; Kremer: *Draculas Vettern*, passim.

Tieren oder der Verwesung herrührenden schmatzenden Geräusche, die Friedhofsbesucher aus den Gräbern, die meist flacher waren als heute, hörten,⁴¹⁸ haben zusammen mit dem Aussehen der exhumierten Leichen, sehr wahrscheinlich zu der Vorstellung von Nachzehrern geführt.

Der Nachzehrer ist also zwar ein Untoter, aber kein wandelnder Leichnam, kein Wiedergänger. Wie der Vampir ist er allerdings ein Blutsauger, auch wenn er seine Opfer sicher nicht beißt. Auch er saugt ihnen die Lebenskraft aus und erscheint, wenn man seine Leiche exhumiert, meist aufgedunsen und blutig, weshalb man ihn ebenfalls meist köpfte, oder ihm wenigstens einen großen Stein in den Mund legte.⁴¹⁹

Auch der Glaube an andere Wiedergänger, die man möglicherweise in ihren Gräbern festzunageln versuchte, war in Mitteleuropa ebenso verbreitet,⁴²⁰ wie der Glaube an als Geist zurückkehrende Tote, die wegen ihrer Taten auf Erden nicht in den Himmel können, bis sie erlöst werden.⁴²¹

Wie Thomas Bohn es zugespitzt formulierte, kann man schon im 16. und 17. Jahrhundert „*Schlesien als Eldorado für Vampirjäger*“⁴²² ansehen. Nur handelte es sich bei denjenigen, die da gejagt wurden, mehr um Nachzehrer und Poltergeister, sogar um Menschen quälende, sogar sexuell aktive Wiedergänger, die aber für ihre Umgebung nicht lebensgefährlich waren,⁴²³ was die Gelehrten damals wie heute nicht daran hindert, in ihnen Vampire zu sehen, angefangen beim Leibarzt der Kaiserin.

Abstellung des Aberglaubens – Die Reaktion in Wien auf angebliche Vampire in Mähren 1755

Der Unhod mit den vielen Namen wäre wahrscheinlich eine Randerscheinung der Habsburger Geschichte geblieben, zumindest solange, bis Sheridan Le Fanu über ein Jahrhundert zurückliegende Gelehrtendebatte und die Berichte der Militärärzte stolperte. Doch Augustin Calmet folgend begann man schon im 18. Jahrhundert damit, alle möglichen Wiedergänger und Spukgestalten zu

⁴¹⁸ Wie die Titel seiner während der Leipziger Vampir-Debatte bekannt gewordenen Werke verraten, war das der Ausgangspunkt von Michael Ranffts gelehrten Überlegungen. Vgl. *De masticatione mortuorum*; ders.: *De masticatione mortuorum in tumulis, oder von dem Kauen und Schmatzen der Todten in Gräbern*; ders.: *Tractat von dem Kauen und Schmatzen der Todten in Gräbern*.

⁴¹⁹ Zur Problematik der archäologischen Interpretation von Sonderbestattungen (engl. *deviant burials*) siehe u. a.: Schaub: Blutspuren. S. 188-209; ders.: Beweist ein archäologischer Fund den Wiedergängerglauben? : kamen Südosteuropas Vampire über österreichische Berichte bis nach Nordhessen? In: *Vampirglaube und magia posthuma im Diskurs der Habsburgermonarchie*. Hrsg. v. Christoph Augustynowicz, Ursula Reber. Münster: Lit, 2011. S. 39-52.

⁴²⁰ Vgl. ebd.

⁴²¹ Die britischen Romantiker bspw. begeisterten sich sehr für das Thema und verarbeiten es literarisch, wie z. B. der irische Schriftsteller Oscar Wilde mit seiner Erzählung: *The Canterville Ghost – A Hylo-Idealistic Romance, The Redemptive Heroine. The Court and Society Review* v. 23. 2. und 2. 3. 1887, anschließend in: Lord Arthur Savile's *Crime & Other Stories*. London: J.R. Osgood, McIlvaine & Co., 1891. S. 88-153.

⁴²² Vgl. Bohn: *Schlesien als Eldorado*, passim; ders. *Vampir. Ein europäischer Mythos*. S. 62-74.

⁴²³ Interessanterweise ist Schlesien aber eine Art Übergangsgebiet, denn obwohl Volkskundler und Sagensammler meist von Gespenstern sprechen, die nach ihrem Tod umgehen, handelt es sich doch manchmal eher um wandelnde Leichen, weil sie über einen Körper verfügen. Vgl. z. B. *Schlesische Sagen*. Hrsg. v. Will-Erich Peuckert. Jena: Diederichs, 1924. S. 120.

Wiedergängern zu erklären. Deshalb ging Anfang 1555 in Wien auch das Gerücht um, an der Grenze zwischen Mähren und Schlesien trieben Vampire ihr Unwesen – eine Schreckensmeldung, denn schließlich war es um die Vampire im Banat ruhig geworden und die in Serben so gut wie vergessen. Schließlich hatte sich die Herrscherin Maria Theresia schon 1740 entschlossen, sobald sie zumindest in den österreichischen Erbländern an der Macht war, dem Aberglauben den Kampf anzusagen, wobei sie sich nicht für die fast vergessenen Vampire, sondern für die immer noch aktuellen Hexenprozesse interessierte. Als Erzherzogin von Österreich hatte sie gleich die leidige Angelegenheit in ihren Erbländern zur Chefsache erklärt: Die Prozessakten von Hexenprozessen mussten ihr am Wiener Hof zur Einsicht vorgelegt werden, bevor das Urteil rechtskräftig wurde. Nachdem bei der Überprüfung der Prozessakten oder der Wiederaufnahme der Prozesse in Wien zwar Betrug und anders aufgedeckt worden waren, aber keine einzige Hexe oder ein Hexer überführt werden konnten, verbot sie die Hexenverfolgung, zumindest erst mal in Österreich.⁴²⁴ Mehr konnte sie nicht tun, denn überall sonst, wo ihr Vater geherrscht hatte, war sie noch nicht an der Macht. Erst nachdem sie zwischen 1741 und 1743 die Kronen Ungarns, Kroatiens, Slawoniens und Böhmens auf ihrem Haupt vereinigt hatte, konnte sie auch dort gegen den Aberglauben aktiv werden.⁴²⁵

Auch wenn bereits verstorbene angebliche Hexen oder Hexer gelegentlich verdächtigt wurden, aus dem Grab heraus einfach weiterzuzaubern, weshalb man ihnen dann noch posthum den Prozess machte und sie auf den Scheiterhaufen brachte,⁴²⁶ waren solche Fälle eine, aus Sicht der Herrscherin eher abstruse, unwichtige Randerscheinung. Weil alles, was darüber hinausging, offenbar nur die orthodoxen Christen in den alleröstlichsten Randbereichen ihres Reiches betraf, hätte sie sich wahrscheinlich nie sonderlich für die sogenannte *Magia Posthuma*, den *Totenzauber* interessiert.⁴²⁷ Doch dann erfuhr sie Anfang Februar 1755 von den Ereignissen im mährisch-schlesischen Grenzgebiet, wo nach Meinung der dortigen Landbevölkerung gleich massenweise Untote umgingen.⁴²⁸ Ihre Leichen würden nicht nur mit Billigung der katholischen Kirche, sondern sogar auf

⁴²⁴ Vgl. Wilhelm Gottlieb Soldan; Heinrich Hepp: *Soldan's Geschichte der Hexenprozesse*. Neu bearb. 2 Bd. Stuttgart: Cotta, 1880, hier Bd. 2. S. 174-175.

⁴²⁵ Vgl. Gábor Klaniczay: *Hexenverfolgung in Ungarn. Soziale und kulturelle Spannungen*. In: Ders.: *Heilige, Hexen, Vampire. Vom Nutzen des Übernatürlichen*. Berlin: Klaus Wagenbach, 1991. S. 51-72; Krász, Tóth G.: Die Dekriminalisierung der Magie, passim; Petr Kreuz: *Die späten Hexenprozesse in den böhmischen Ländern und auf dem Gebiet der heutigen Slowakei*. In: *Späte Hexenprozesse. Der Umgang der Aufklärung mit dem Irrationalen*. Hrsg. v. Wolfgang Behringer, Sönke Lorenz; Dieter R. Bauer. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, S. 167-204;

⁴²⁶ Vgl. bspw. Karen Lambrecht: *Wiedergänger und Vampire in Ostmitteleuropa - Posthume Verbrennung statt Hexenverfolgung?* In: *Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde* 37 (1994). S. 49-76.

⁴²⁷ Zumindest nach mündlichen Berichten, soll sich immerhin ihr Vater für die Vampir-Debatte interessiert haben, schriftliche Hinweise finden sich allerdings nicht. Vgl. Schroeder: *Vampirismus*. S. 59-60.

⁴²⁸ Siehe neben den im folgenden genannten Akten auch immer: Mézes: *Doubt and Diagnosis*. S. 398-430; ders.: „*Loca Infesta*“ – Faire face aux fantômes dans l'évêché d'Olomouc (1703-1755) [„Feindselige Orte“ – Der Umgang mit Geistern im Bistum Olomouc (1703–1755)] In: *Les corps affectés au XVIIIe siècle. Entre le naturel et le surnaturel*. [Der beeinträchtigte Körper im 18. Jahrhundert. *Zwischen Natur und Übernatürlichem*.] Hrsg. v. Vincent Barras, Serge Margel, Eva Yampolsky. Grenoble: Jérôme Millon, 2025. 45-74; Monika Slezáková: *Soumrak Pověřivosti – Poslední Velký Případ Vampirismu Na Moravsko-Slezském Pomezí*. [Der Untergang des

Anordnung des bischöflichen Konsistoriums in Olmütz (tsch. Olomouc) ausgegraben und vernichtet. Allein in Frey-Hermersdorff (tsch. *Svobodné Hémance*) waren am 19. Januar 1755 29 Leichen exhumiert, und 19 davon am 30. Januar verbrannt worden, darunter drei Kinder.⁴²⁹

Was Maria Theresia allerdings noch mehr in Rage brachte, war, als sie hörte, dass dies kein Einzelfall war. Schon Anfang des Jahrhunderts, als noch niemand in der Habsburger Monarchie etwas von Vampiren gehört hatte, waren zum Beispiel mit Wissen des damaligen Olmützer Bischofs bei einer einzigen Gelegenheit nicht weniger als 50 Leichen, darunter viele Kinder, exhumiert und verbrannt worden. Der Jurist Carl Ferdinand von Schertz (16??-1723) sollte daraufhin für den Bischof ein Gutachten⁴³⁰ erstellen über diese *Magia Posthuma* von zu Lebzeiten unerkant gebliebenen Hexen und Zauberern, die nun nach ihrem Tod als Gespenster die Menschen erschreckten. Die Untoten gingen zwar um, aber ihr Erscheinen war nicht tödlich.

Scherz stellte unter anderem auch fest: „*Der gemeine Mann glaubt, es pflege das erste Gespenst, die andere Todte nachbegrabene Körper anblaßen.*“ Anders gesagt: Das erste untot umgehende Gespenst konnte alle danach Gestorbenen anstecken, sodass sie auch zu Untoten wurden, obwohl sie sich zu Lebzeiten nichts hatten zu Schulden kommen lassen, wie beispielsweise Säuglinge und Kinder. Doch statt diesen Volksglauben zu widerlegen, fand Schertz sogar eine juristisch-theologische Begründung dafür, sodass alles beim Alten blieb.

Solch eine normalerweise nicht tödliche Bedrohung hatte 1755 nun auch Hermersdorff erfasst, was Maria Theresia, die gerade mit ihrem 15. Kind schwanger war, aber nicht so einfach hinnehmen wollte. Am 8. Februar ließ sie daher bei ihren Leibarzt Gerard van Swieten (1700-1772), der ihr beigebracht hatte, dass von Hexen und Gespenstern nichts zu halten sei, um einen geeigneten Chirurgen anfragen, damit dieser, so die Herrscherin, „*dies abergläubige [...] könnte überzeugen von der Wahrheit*“.⁴³¹

Aberglaubens – Der letzte große Vampirismus-Fall im mährisch-schlesischen Grenzgebiet]. Ungedruckte Magistrierarbeit. Brno: Masaryk University, 2013.

⁴²⁹ Die Berichte und Akten der bischöflichen Untersuchungskommissionen befinden sich in: Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc. [Landesarchiv in Opava, Zweigstelle Olomouc] (ZAO, PO), Fond Arcibiskupská konsistoř Olomouc [Bestand des Erzbischöflichen Konsistoriums Olomouc], Sign. C 13, Inv. 2280, Karton 3.

⁴³⁰ Carl Ferdinand v. S c h e r t z : *Juridicum pro et contra seu unus aliquis casus juridicus isque singularior magia posthuma suspendo nonnullibi judicio discussus* [Rechtsabwägung Pro und Contra, oder ein einzigartiger juristischer Fall, der in Bezug auf den Totenzauber in einigen Urteilen erörtert wird.], 1703. Moravská zemská knihovna. [Mährische Landesbibliothek] (MZK), Brünn, Sign. CH-RKP-0000.088, das folgende Zitat ebd. fol. 25, gedruckt als: *Magia posthuma per juridicum illud pro & contra suspendo nonnullibi judicio investigata à Carolo Ferdinando de Schertz, aerae salutiferae ubi paCIsCenDVM*. [Totenzauber, durch auf einige Fälle angewandtes juristische Gutachten, von Karl Ferdinand von Schertz untersucht, zu der heilsamen Ära, des Friedenschlusses.] Olmütz: 1704.

⁴³¹ Maria Theresia: Billett v. 8. 2. 1755 an den Obersten Kanzler Graf v. Haugvitz, zitiert nach: *Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae*. Hg. v. Franciscus Xaver Linzbauer. Bd. 1. Buda: 1852-1856. S. 722.

Tags darauf machten sich die beiden angesehenen und von van Swieten geschätzten Mediziner Johann Lorenz Gasser (1723-1765), Anatomieprofessor an der Universität Wien, und der Militärarzt Christian Franz Xaver Wabst nach Hermersdorf auf, um die Angelegenheit zu untersuchen.⁴³²

Dort informierten sie sich über die näheren Umstände der Exhumierung und Verbrennung der Leichen, der eine Untersuchung durch eine bischöfliche Kommission aus Olmütz und das weltliche Gericht der Gutsherrschaft Groß-Herrlitz (tsch. Velké Heraltice), zu der das Dorf gehörte, vorangegangen war.⁴³³

Sie befragten Franz Hans Zehe, den Priester in Bennisch (tsch. Horní Benešov), der die Kommission mitgeleitet hatte, unteranderm ob die fehlende Verwesung übernatürliche Ursachen haben könnte, worauf sich dieser nicht festlegen wollte. Er verwies stattdessen darauf, dass man sich bei der Entscheidung auf die bischöfliche Anordnung und langjährige Erfahrung verlassen habe, die man zum Wohle der Gemeinde so getroffen habe. Mit der Erfahrung der beiden Bennischer Barbieri Johann Tobias Vogel und Johann Peter Wolff, auf die man sich offenbar verlassen hatte, war es aber nicht so weit her, genauso wenig wie mit ihren medizinischen Wissen.

Von den Dorfbewohnern bekamen sie viel zu hören von Tieren, die dort auftauchten, wo sie nicht hingehörten, weshalb es keine gewöhnlichen Tiere sein konnten, von nächtlichen Spukgeräuschen und Alpträumen, in denen die Träumenden gedrückt und gewürgt wurden. Unklar blieb allerdings von wem und warum, genauso wie die Olmützer Geistlichen nach Beratung mit Barbieren und Richtern zu den Schluss gekommen waren, wer ein Gespenst war und wer nicht. Auch die am 27. August 1753 vermutlich an der Schwindsucht (Tuberkulose) verstorbene 63jährige Maria Saligerin,⁴³⁴ das erste Gespenst, war in den Augen der Wiener Ärzte keine Hexe, sondern nur eine hilfsbereite kräuterkundige Frau, die manchmal so tat, als verfüge sie auch über magische Kräfte, wenn dies von ihr erwartet wurde, die im Nachhinein aber als Hexe angesehen wurde. Dass die Leiche der erst am 22. Dezember 1754 verstorbenen 55jährigen Magd Rosina Wolackin⁴³⁵ unverwest und beweglich gewesen war, überraschte Gasser und Wabst nicht, weil sie schließlich nur 40 Tage unter der Erde gelegen hatte. Dass auch sie verbrannt worden war, überzeugte die beiden Ärzte und nach

⁴³² Der Bericht der Wiener Untersuchungskommission befindet sich in: Ferenc Horváth: *Historia vampirorum, qui in Silesia anno 1755 fuisse credebantur* [Geschichte der Vampire, von denen man glaubte, dass sie 1755 und 1759 in Schlesien existierten.], 1759. Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és Levéltár. [Kathedrallbibliothek und Archiv von Esztergom], Esztergom (EFKL), Batthyány-Gyűjtemény, Cat VIII. Politica, Tit. X. Politicae ordinationes, 281. doboz [Karton], 1-93.

⁴³³ Der Bericht dieser bischöflichen Untersuchungskommission befindet sich in: Arcibiskupská konsistoř Olomouc. [Erzbischöfliches Konsistorium Olomouc.] Sign C13. Karton 2279, 2280. Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc. [Landesarchiv in Opava, Zweigstelle Olomouc.]

⁴³⁴ Vgl. Sbirka matrik bývalého Severomoravského kraje. [Sammlung von Kirchenbüchern der vormaligen Region Nordmähren.] Kirchgenbuch der römisch-katholischen Pfarrei Groß-Herrlitz/Matrika oddaných a zemělých římskokatolické fary Velké Heraltice 1704-1736. inv. č. 781, sign. J IX 5. S. 80. Nr. 27. Zemský archiv v Opavě. [Landesarchiv in Opava.] Opava.

⁴³⁵ Ebd. S. 88. Nr. 23.

ihnen auch Gerard van Swieten, von der Ahnungslosigkeit der Menschen. Da keine vernünftige Erklärung für deren Verhalten nicht zu finden war und sie sich auch nicht überzeugen ließen, dass sie falsch gehandelt hatten, kehrten die beiden Ärzte nach Wien zurück um Bericht zu erstatten. Auch Maria Theresia fand die Sache „*ärgerlich*“⁴³⁶ und Gerard van Swieten entschied sich eiligst ein Gutachten⁴³⁷ für sie zu verfassen. Darin bestreitet er zwar weder die Existenz Gottes, noch des Teufels, denn beides wäre ihm am Wiener Hof nicht gut bekommen, allerdings erklärt er Wunder zu einer Rarität. Dadurch kann er den Vampirglauben zu einem Aberglauben erklären und sich dann darauf konzentrieren, diesen als auf Unwissenheit, Dummheit, Missverständnissen und Einbildung beruhend zu entlarven. Dafür dient ihm vor allem Rosina Wolakin als Beispiel. Aus der Hermersdorfer Magd macht er allerdings eine Rosina Polakin, was dazu führte, dass man seitdem in ihr eine aus Polen stammende Fremde und damit eine Außenseiterin sieht, die sie nicht war.⁴³⁸ Sie wurde nur verbrannt, weil sie als Letztes gestorben war, bevor die Untersuchungskommission in Hermerdorf erschien, denn man grub schlicht und einfach alle aus, die nach Maria Saligerin verstorben waren.

Allerdings sah auch der hochgebildete niederländische Mediziner in all dem Vampirismus und vermischte die verschiedenen Glaubensvorstellungen, wobei ihm vermutlich im Original nur die Berichte von 1732 und Calmets Abhandlung vorlagen. Thallars Bericht kannte er offensichtlich nicht. Brauchte er aber auch nicht, denn was ihm vorlag, reichte aus. Auf seinen Rat hin, erließ die Herrscherin am 1. März 1755 in eine Verordnung,⁴³⁹ die nach den Hexenprozessen nun auch *Magia Posthuma* für ihre österreichischen Erblände und das Königreich Böhmen zur Chefsache erklärte. Sie durfte nicht mehr von Geistlichen, sondern nur noch von gut ausgebildeten Ärzten untersucht werden, da es abzustellender Aberglaube sei. Die Gegenden mit orthodoxer Bevölkerung, die tatsächlich an Vampire glaubte, betraf die Verordnung von 1755, was meist übersehen wird, noch gar nicht. Vorerst

⁴³⁶ A n o n .: *Bericht über die in Angelegenheit der angeblichen Wampiers in Hermersdorf (Schlesien) durch die delegierte Hofcommission vorgegangene Untersuchung*. 17. 3. 1755. L i n z b a u e r: *Codex* (wie Anm. 21). S. 722-725, Zitat S. 722.

⁴³⁷ Gerard v a n S w i e t e n: *Remarques sur le vampyrisme de Sylésie de l’an 1755* [Anmerkungen zum Vampirismus in Schlesien im Jahr 1755], 1755. Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB), Wien, Codex Vindobonensis 7237 P.I.n. 18, fols. 1–14, die dortige deutsche Version: *Vampirismus*. Von Herrn Baron Gerhard Van-Swieten verfasst, aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt, ist abgedruckt u. a. in: Linzbauer: *Codex*. S. 725-737, sowie in: 100 Jahre Dracula. Hrsg. v. Rainer Köppel. *Maske und Kothurn* 41 (1998), Heft 1. S. 37-46.

⁴³⁸ Siehe bspw. Unterholzner (*Vampire im Habsburgerreich*. S. 94. Der Name ‚Wolak‘ ist wahrscheinlich der Diminutiv des im Slawischen im ländlichen Bereich weit verbreiteten Wortes für Ochse, bspw. tschechisch: *vůl*, oder polnisch: *wół*. Ihr Namen bedeutete nichts weiter als Öchslein, was auf dem Dorf nicht unbedingt überrascht. Unterholzner verweist aber zurecht darauf, dass Maria Saligerin allerdings tatsächlich eine Fremde gewesen sein dürfte: „Der Name ‚Saligerin‘ im Fall der ersten Toten deutet hingegen auf die Herkunft aus Tirol hin und verweist zugleich auf die vermeintliche Hexentätigkeit: Salige Weiber oder Salige Frauen sind zauberkundige Sagengestalten aus der Mythologie der Tiroler Alpen.“ (ebd.).

⁴³⁹ Vgl. Sammlung aller k. k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. theils noch ganz bestehen, theils zum Theile abgeändert sind, als ein Hilfs- und Ergänzungsbuch zu dem Handbuche aller unter der Regierung des Kaisers Josephs des II. für die k. k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer chronologischen Ordnung. Hg. v. Joseph K r o p a t s c h e k . 8. Bde. Wien: 1786, hier Bd. 2: 1755-1759. S. 172-173.

war die Königin von Ungarn und Kroatien damit beschäftigt, die dortigen Geistlichen und adligen Richter davon zu überzeugen, dass sie nun in Hexenprozessen das letzte Wort habe. In Siebenbürgen und im Banat wurden den Behörden weiterhin Vampirfälle gemeldet, ohne dass etwas geschah. Erst mit Maria Theresias ‚*Edikt zur Ausrottung des Aberglaubens*‘⁴⁴⁰ vom 5. November 1766, das auch, genau wie ihre Verordnung vom 1. März 1755, in ihre zwei Jahre später erschienene ebenfalls reichsweite Strafgerichtsordnung einging,⁴⁴¹ machte sie außer Hexen und Hexern, auch Vampiren den Garaus – oder auch nicht.

4. Teil: Fragliche Gewissheiten – Historische Vampire vorsichtig neu bewertet

Lässt man die eingangs im 1. Teil wiedergegeben Thesen nochmals nach dem Blick in die Quellen zu den historischen Vampiren Revue passieren, erscheinen sie nun nicht mehr ganz so eindeutig, wie anfangs.

Obwohl die hier geschilderten Vampirfälle aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts – und nur um die geht mir – 1. tatsächlich „eine gemeinsame psychosoziale Struktur aufweisen [...]“⁴⁴², ist der als Beispiel genannte „unerwartete Ausbruch einer Krankheit“, der alles dominierende „Konflikt innerhalb einer Gemeinschaft“,⁴⁴³ der durch die Beseitigung des Vampirs gelöst wird, wobei man ihn durchaus als Sündenbock, aber auch als Ventil sehen kann. Dabei muss es kein Außenseiter sein, der zum Vampir wird, sondern ein akzeptiertes Mitglied der Dorfgemeinschaft. Meist verraten einem die Quellen nicht einmal, warum jemand in Verdacht gerät, Vampir zu sein. Das schließt aber nicht aus, dass einer, den man wegen seines Lebenswandels oder seiner ungewöhnlichen Fähigkeiten ohnehin für suspekt hält, nicht auch für einen Vampir gehalten werden kann, parallel zu den Vorstellungen vom Nachzehrer oder Gespenstern. Aber anders als beispielsweise im mährisch-schlesischen Grenzgebiet musste man keineswegs Hexe oder Zauberer sein, um ein gefährlicher Blutsauger zu werden. Ob der „Hexenwahn, den [...] Glaube an untote Blutsauger historisch gesehen abgelöst hat“⁴⁴⁴ ist daher fraglich, denn lebende Vampire – egal ob man sie nun *vukodlak*, *pricolici*, *strigoi vii*,

⁴⁴⁰ Maria Theresia: *Lex caesaroregia ad extirpandam superstitionem ac rationalem judicationem criminales Magie, Sortilegii*. [Kaiserlich-königliches Edikt zur Ausrottung des Aberglaubens und zur rationalen strafrechtlichen Beurteilung von Magie und Zauberei.], 5. 11. 1766, zitiert nach: Linzbauer: *Codex* (wie Anm. 21). S. 776-785.

⁴⁴¹ Maria Theresia: *Constitutio Criminalis Theresiana oder der Römisch-Kaiserl. zu Hungarn und Böhheim [et]c. [et]c. Königl. Apost. Majestät Mariä Theresiä Erzherzogin zu Oesterreich, [et]c. [et]c. peinliche Gerichtsordnung*. Wien : 1769.

⁴⁴² Ruthner: *Outbreaks*. S. 80. (Ruthner zitiert hier Kreuter: *Vampirglaube*. S. 179. Dieser zitiert an dieser Stelle allerdings seinerseits Bernd Roeck: *Außenseiter, Randgruppen, Minderheiten. Fremde im Deutschland der frühen Neuzeit*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993. S. 8.) Ähnlich bereits in: Ruthner: *Verzählte Heimsuchungen*. S. 20.

⁴⁴³ Ruthner: *Outbreaks*. S. 80.

⁴⁴⁴ Ruthner: *Verzählte Heimsuchungen*. S. 20.

mori vii nennt –, die man mit Hexen und Zauberern in Verbindung brachte und die nach ihrem Tod Gefahr liefen Untote zu werden, gab es weiterhin. Zumindest in Ungarn, dem Banat und Siebenbürgen fanden Hexenprozesse auch weiterhin statt, gleichzeitig mit der Exhumierung von *moroi* oder *strigoi*, nur fand das eine in den Städten unter Katholiken oder Protestanten statt und das andere auf den Dörfern und in den Vorstädten unter Walachen.

Dafür, dass die Vampire 2. eine Folge des Machtwechsels und der sich ergebenden „Spannungen“⁴⁴⁵ sind, spricht nichts, genauso wenig, wie für die These, dass Vampire dort auftauchen, wo die Position der Einheimischen prekär ist. Die Dorfbewohner stellen keine andere Forderung an die neuen, wie die alten Machthalber als die, sie gewähren zu lassen, um nicht alle zu sterben, egal, ob sie nun seit kurzem direkt an der sich immer wieder wandelnden Militärgrenze leben oder seit langem in Siebenbürgen, oder beispielsweise in Griechenland oder Bulgarien.⁴⁴⁶ Da es Vampirismus vorher und nachher in Südosteuropa nach allem, was wir wissen, weiterhin genauso gab, ist er kein „Symptom für interkulturelle Störungen und Krisen, wenn die Moderne gewaltsam Einzug hält.“⁴⁴⁷ Der Einzug der Moderne und der „nicht ganz freiwilligen Kulturkontakt“⁴⁴⁸ haben höchstens zur Entdeckung der Vampire, und in der Tat „zu einigen folgenschweren – d. h. produktiven – Missverständnissen“⁴⁴⁹ geführt:

Dass kein Außenseiter einem Vampir, es sei denn wie Georg Tallar zu Lebzeiten, begegnet ist, ist nicht überraschend, erscheint dieser doch nur in Alp- oder Fieberträumen. Dass sich die Militärärzte und Verwaltungsbeamten nicht für die kulturellen Hintergründe des Vampirglaubens interessierten, und zudem noch ihre eigenen Geistervorstellungen vom wegen seines Lebenswandels umgehenden Individuum mitbrachten, musste zu Missverständnissen führen. Wie die Quellen nahelegen, war der Untote aber nicht nur für sie ein Blutsauger, sondern auch für die Einheimischen, für die die Frage, wie und wo er das Blut aussaugte, von gierigerer Bedeutung war. Der Grund dafür, den umgehenden Toten für einen Blutsauger zu halten, lag schlicht in der Beobachtung der unverstandenen Verwesungsprozesse, die das nahelegten. Es war also keineswegs, wie gesehen, ein einziger Militärarzt oder Verwaltungsbeamter dafür verantwortlich, dass Vampire Blutsauger wurden, ebenso wenig, wie sie ihm ihren schon bald ikonischen Namen verdanken.

Dass die Vampirfälle 3. „an der Peripherie der Reiche Zentral- und Osteuropas“⁴⁵⁰ stattfanden, aber „in den imperialen Zentren interpretiert“⁴⁵¹, oder genauer fehlinterpretiert wurden, ist unbestreitbar,

⁴⁴⁵ Ebd.

⁴⁴⁶ Schon allein aus Platzgründen, musste ich darauf verzichten, aus diesen Regionen auch noch Belege zu Vampirfällen und dem Vampirglauben anzuführen.

⁴⁴⁷ Ruthner: Outbreaks. S. 80.

⁴⁴⁸ Ruthner: Verzahnte Heimsuchungen. S. 21-22.

⁴⁴⁹ Ebd.

⁴⁵⁰ Ebd. S. 23.

⁴⁵¹ Ebd. Siehe auch: Ruthner: Outbreaks. S. 81.

genau wie die bis heute nachwirkenden Folgen der meiner Ansicht nach wenig hilfreichen Verallgemeinerung des Vampirbegriffs.

Dass der Vampirglauben aus meiner Sicht 4. untrennbar mit dem christlich-orthodoxen Glauben verbunden ist, sollte klar geworden sein, weshalb man, so man will, von einem Vampirgürtel sprechen kann, nur müsste man ihn genauer betrachten.

Davon unabhängig bleibt die Frage, was Vampire sind, wahrscheinlich immer eine Frage der Sichtweise: Richtet man den Blick auf die Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Vorstellungen von Alp(traum), Untotem, Gespenst und Wiedergänger in ganz Europa und darüber hinaus, so kann man in fast allen Vampiren sehen. Schaut man stattdessen auf die Unterschiede, so fällt auf, dass für Katholiken, aber auch Protestanten Sünder, Ketzer und Ungläubige zu Untoten werden können, worin sie sich nicht wirklich von der Vorstellung der orthodoxen Kirche unterscheiden, sehr wohl aber vom dem, was das Volk glaubt, für die fast jeder zu einem für seine Familie, seine Umgebung und sein Dorf tödlichen Vampir werden kann. So gesehen waren die in Hermersdorf umgehenden Untoten keine Vampire, auch wenn man sie in Wien dafür hielt.

Letztlich muss und kann hoffentlich jeder, der die Mühe auf sich genommen hat, diese ungewöhnlich langen und detaillierten Ausführungen zu lesen, für sich selber entscheiden, ob ein Vampir ein vor allem in Südosteuropa vorkommender besonderer untoter Wiedergänger ist, oder doch ein Wesen, dass man so oder so ähnlich fast überall auf der Welt findet.

Epilog – Vampire leben zwar doch nicht ewig, aber der Glauben an sie!

Der Mineraloge Ignaz von Born (1742-1791) schrieb am 20. Juni 1770 aus Temeswar an seinen Kollegen und Freund Johann Jacob Ferber über die Walachen:

„Ihre Leichenbegängnisse sind besonders [eigen]artig. Sie bringen den Todten unter erbärmlichen Geheule zu Grabe. Sobald der Pope mit seinen Sprüchen fertig ist, senkt man ihn in die Grube. Hier erheben die Befreundten und Bekannten ein gräßliches Geschrey. Sie rufen dem Todten zu, daß er Freunde, Eltern, Kinder, Vieh, Haus und Wirthschaft habe, sie zählen ihm solches stückweise für, und denn fragen sie ihn, warum er gestorben sey? Man scharrt ihn ein, setzt ihm ein Kreuz und einen großen Stein zum Kopfe, damit er kein Blutsauger (Vampyr) werde, gießet Wein und rauchert um das Grab, um die Unholden und Zauberer zu vertreiben, und dann geht man nach Hause. Man backt Brodt von Weizenmehl, welches zur Versöhnung der Seele des Verstorbenen verzehrt, und dabey nach dem Vermögen

*des Hauses wacker gezecht wird. Das Heulen, das Begiesen mit Wein und das Rauchern des Grabes, wird von den nächsten Freunden einige Tage, oft einige Wochen fortgesetzt.*⁴⁵²

Wie Samuel Köleséri stammte er aus Siebenbürgen und war genau wie dieser ein angesehener hoher Bergbeamter. Deshalb hätte er seinem Freund und Kollegen Ferber auch lieber aus und über die Karpaten geschrieben, war nun aber gerade in Temeswar gestrandet und hatte nichts weiter zu schreiben, als über die Volksbräuche der Walachen, die einem vertraut erscheinen. Maria Theresias Verbot des Aberglaubens an Vampire hatte also keineswegs dazu geführt, dass man im Banat nicht mehr an moroi glaubte und sich vor ihnen fürchtete. Nach 1755 waren nur die Meldungen in den Zeitungen über Vampire zurückgegangen, 1866 waren auch die Meldungen aus den östlichen Randgebieten der Habsburger Monarchie verstummt. Damit fand auch die von Vampir-Enthusiasten vor wenigen Jahren freudig dem Guinness-Buch gemeldete „Großen Vampir-Epidemie“ ein Ende, weil es sie ohnehin nie gab. Sie ist ein auf die Akribie österreichischer Verwaltungsbeamter, das Interesse der Presse und die, wie schon Voltaire bemerkte, Sammelwut von Gelehrten zurückgehender Trugschluss. Nicht nur bloß drei Jahrzehnte von 1725 bis 1755 gingen Vampire, *strigoi* oder *moroi* und andere Untote um, die man zu Vampiren erklärte, sondern auch davor und danach. Und irgendwie waren es nicht nur Siebenbürger Ärzte, wie Paul Adam Kőműves oder Georg Tallar, die sich mit dem Vampirglauben konfrontiert sahen, sondern auch die Mineralogen, die in den Bergen den Hirten näher kamen als andere.

Im Jahr 1964 kam der junge Mineraloge Alfred K. Schuster (1937-1926) in das Hirtendorf Polovragi in den Südkarpaten, um eine Stelle als Geologe in einer nahegelegenen Graphitmine anzutreten. Für die Dorfbewohner war er damit ein weiterer Bergingenieur aus der Stadt, dem einer von ihnen als Fahrer und zur Unterstützung zugeteilt war. Er suchte ein Zimmer, das er in einer Haus am Dorfrand neben dem Friedhof fand. Dort schlief er mangel Bett in einer Kiste, die der Hausherr sich vorsorglich als Sarg hatte anfertigen lassen. Einige Wochen später fragte sein Fahrer, ob der Herr Ingenieur sich da in diesem Haus nicht vor den *strigoi* fürchte. Mein Vater verneinte lachend und wunderte sich höchstens etwas, dass man im Dorf erleichtert war, als er sich doch noch eine neue Bleibe suchte. Erst viele Jahrzehnte später, dachte er darüber nach, was wohl im Dorf vorgegangen war, bis sich sein Faktotum, mit dem er sich inzwischen gut verstand, ein Herz genommen und gewagt hatte zu fragen. Der Glauben ist also immer noch da. Dass man seltener als früher von Vampiren hört, liegt aber nicht nur daran, dass die Exhumierung und erst recht die Vernichtung von Leichen immer noch verboten ist. Vlado Vlačić erinnert auch daran, dass „*durch Pfählung oder Einstiche zugefügte Verletzungen [...] den Zweck [haben], das Aufblähen, mit dem man ein untotes Dasein assoziierte, zu verhindern*

⁴⁵² Ignaz von Born: *Des Herrn Ignatz, Edler von Born Briefe über mineralogische Gegenstände, auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn*. Hrsg. v. Johann Jacob Ferber. Frankfurt/Leipzig: Ferber, 1774. Dritter Brief, S. 14.

oder gegebenenfalls rückgängig zu machen“, was, wie er 2009 während seiner Feldforschungen in Nordbosnien feststellte, zu einer interessanten Interpretation moderner Vorgänge, nach traditionellen Mustern geführt hat:

„Die gängige Erklärung, das Ausbleiben von Vampiren in der heutigen Zeit sei auf den Einsatz von Spritzen bzw. Impfungen durch die medizinische Versorgung zurückzuführen, geht auf diese Symbolhandlung zurück.“⁴⁵³

Wie gelegentlich Pressemeldungen zeigen,⁴⁵⁴ glauben Menschen in Serbien und Rumänien auch im 21. Jahrhundert immer noch an Vampire, *strigoi* und *moroi*, und wenn es sein muss, weil sonst die Familie und das Dorf in Gefahr sind, bekämpfen sie diese immer noch auf die althergebrachte Weise – nur informieren sie die Obrigkeit nicht mehr darüber.

⁴⁵³ Vlačić: Militärberichte. S. 80.

⁴⁵⁴ Vgl. die von Equiamicus (Geschichte der Vampire. S. 181-187) gesammelten Fälle aus dem 21. Jahrhundert.